

B3 常春藤計畫：漢家天子 33 天立法和四千萬歲開文明 9LC33×CC35721

解放 80 億絕對猶太奴隸宣言

IVY Project of 8 Billion Absolute Jew Slaves: 40 Million Years Civilization and 33 Skies

Legislation of Son & The Emancipation Proclamation

阿紫宝宝(Henry)

It is the most terrible discovery of live monster to end the earth. The anthomaniac psychosis of chief of state is the chief of psychopathic state and the doomsday ballyhack of the world. The anthomaniac psychosis is alive and act like people, and it is the real edition of Lord Voldemort. It needs the king of kings to execute the Lord Voldemort of anthomaniac psychosis.

This is the highest Mathematical Civilization and Legislation $9LC33 \times CC35721$ of Son of Heaven to save the world. It extends the single causation of Sakyamuni and Aristotélēs to 33 causations, and upgrade the Buddha Dharma to more than 165 Thousand Years.

We trace to the source of covid-19 more than virus framework to the schizophrenic psychosis of tetraploid Hitler. It leads to the computational legislation of psychiatry. We trace to the source of doomsday to it is deepest root and find that the collapse of morality and intelligence quotient is the origin. It leads to the computational legislation of international relations.

Shinzo Abe is the one that higher than Mikado, people, president, etc. in the sixth causation chain of $9LC33 \times CC35721$. He and Einstein are the greatest two men within 5000 years in the world.

因果三位正反馈双效应、因果三位负反馈双效应、因果三位惯性反馈双效应，六对因果六位时成出自然因果构成因果七倍体，汉家天子 33 天（天外天）四千万岁（3811.5 万年）大明立法、开文明，大日如来全光明降临，《彖》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

国家元首的花痴精神病就是精神病国度里的国家元首和末日的世界毁灭之王，需要万王之王手握各路兵马剿灭，再不行动世界即被毁灭，任何非万王之王的不用再装了，这是要干活的。东北亚是人类命运的十字路口。一部《西游记》，世界辛酸史，三魔再现，百几国狮驼岭，辛酸 5000 年走向末日。吴承恩预言世界 5000 年的大结局。

高于病毒技术层面的最终病毒溯源表明，屠杀全人类超过 2000 万人的新冠病毒真正起源于四倍体希特勒积恶成习的天花板精神病，称之为计算精神病立法；追溯末日恶果的最深根源在于末日马利亚纳海沟表明，天花道德智商先于（世界）末日原则为计算国际关系学第一原则，随之构成计算国际关系学立法。

传说中，各路妖怪有石头成精变成孙悟空、鸡精卯日星官、白骨精、马屁精等；没想到今天国家元首的花痴精神病也激活了成为精神病国度里的国家元首，而且鬼魂附体在国家元首身上正在制造末日核武灾难毁灭世界。精神病也能通过修炼成精做妖为魔，象各种妖魔鬼

怪如伏地魔、黑山老妖一样祸国殃民、毁灭世界，也就是说，国家元首的花痴精神病就是精神病国度里的国家元首和末日的世界毁灭之王，万王之王不出，两木一针定海神针、天子函数、天子剑不出，世界必被毁灭。

日本内藤湖南说：崖山之后无中华（被游牧民族蒙古灭国但华夏族尚在），明亡之后无华夏（被闭关锁国而被动非法的满夷满清砍毛而灭族），为了守护先祖的遗骨与信仰的神殿，今日经过多方确认的汉家天子立法开文明 9LC33×CC35721，将释迦牟尼 3000 年来的获得性单因果升级到 9 层因果和 33 天因果，把阅读框架拓展为 35721 个广度领域，将文明往前推进到因果文明上的 16.5 万年和广度文明上的 1786 万年，重建轩辕大帝治理祸水和大禹治水的先祖功业，造福世界；同时以 9LC33×CC35721 佛法升级释迦牟尼的佛法，广度世界佛门弟子，尤其是日本僧人，应立刻学习 9LC33×CC35721 佛法，以 9LC33×CC35721 佛法为框架升级现有佛法，以期安倍晋三在秋天国葬时能用得上，毕竟安倍晋三处于七层因果的第六层，高于仍然处于释迦牟尼因果第一层的天皇和所有世界领导人。

安倍晋三死于山上徹也的霰弹枪，因此，万国禁枪刻不容缓。社会上和军队中的枪支、国家层面的万枪之枪、国际层面上的万枪之王，称为三枪，都要禁止，尤其是不能让四倍体精神病希特勒触碰到万枪之枪和万枪之王，今日末日灾难就来源于四倍体希特勒和三倍体希特勒的枪钱互换，所有真理都在下文中，请万国元首、万民仔细阅读。

全世界为什么会到今天末日决战之地步？一是当下全世界出了两个对什么人、什么事物都调动国家力量无限毁灭的无限增强型希特勒和无限希特勒，两个全部是无限分裂的精神病患者掌握中性的国家力量；二是安倍晋三遇害彻底惊醒了世界和改变了所有的进程；三是全世界有 13 个主权蝴蝶结之无解死结。

世字三分：选出世界共主、确立三界城堡法案、汉家天子 9LC33×CC35721 文明立法、解放全人类 80 亿绝对犹太奴而常春藤立法，这就是拯救全世界的常春藤计划。乌克兰变成废墟前救和变成废墟后救导致了质因果，安倍晋三的自由价值观导致了有丝因果，二者导致了世字三分：时空、质空间、有丝空间构成世字三分。现在，全世界已经制度失效，全球 80 亿人全部沦为战争、病毒、疫苗及其权利集团的绝对犹太奴，这一切仅仅因为两个末日希特勒的末日精神病。

人类文明的七大基因：①独立、②自由、③民主、④同一、⑤平等、⑥公平、⑦公义（公正）；解决（治愈）三步走是平衡、平衡移动、移动平衡，由此可见，二战三巨头所有的平衡、自由、民主、独立等并非解决之道，也无法最终解决问题；平衡移动、人类文明七大基因的七星连珠结合 9LC33×CC35721 常春藤四步立法才能解决。

安倍晋三遇害后的不到 10 天，美方就推翻对华承诺，即美国国务院已经批准了涉及金额大约 1.08 亿美元的对台军售案；对台上亿军售后，7 月 18 日，美国原国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）携意大利前总统外交顾问斯特凡尼尼、以及大西洋理事会资深副会长巴里·帕维尔到访台湾，这明显着是第一岛链全面决战：对东南沿海经济中心的资源摧毁 A 和控制、切断 B 双向进行，东南方向直接纵深插入 C 和东北亚的对抗性（拉锯）战 D 同时并举，这是一个 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战的战略部署和战役布局，称之为中美战争 $2 \times 2V^2$ 第一岛

链决战布局。与此同时，四年来新冠病毒已经屠杀全人类超过 2000 万人，美国等对邪恶轴心的死亡处决也已经从巴哥达迪死前还能奔跑着的软死亡（有一定灵活空间）被调整为苏哈曼尼式的硬死亡（死时不再有任何自由度和空间而别无选择）。

由此可见，马克·埃斯珀就是山上徽也式的刺客，山上徽也用霰弹枪让安倍晋三逃无可逃，马克·埃斯珀用 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战布局从各个方向直刺中共心脏，直奔向目标，不再跟邪恶轴心任何废话，因此称之为 $2 \times 2V^2$ 大国战略刺客，全世界都在为安倍晋三和自己报仇血恨。也就是说，安倍晋三遇上了刺客山上徽也，XP 军事同盟也遇上了大国刺客马克·埃斯珀，最后鹿死谁手很快见分晓。

安倍晋三不废山河万古流：7 月 8 日安倍晋三遇刺身亡、12 日下葬，2500 国际政要参加安倍葬礼，安倍晋三对安倍昭惠这头「牛」弹琴的画面让很多人哭了，很多中国人和明星在得知安倍首相遇害后都哭了，有人因此而被抓并刑事拘留。但是至今有人真正知道安倍首相是谁吗？肯定没人知道：安倍晋三自由价值观和爱因斯坦广义相对论的质量等效性原理，让二人成为人类有史以来处于七层因果中第六层的唯二圣人，超过处于第一层因果的日本天皇和全世界所有的国家元首、人民，仅次于第七层因果的天子，全世界的真命天子除外。也就是说，安倍晋三超越所有的日本人和全人类，英国女王和拜登都在安倍首相之下。

世界上有三个希特勒，一个是专杀犹太人的无限意志分裂共产主义之纳粹阿道夫·希特勒；一个是无限权力分裂共产主义、无限种族分裂共产主义、无限意志分裂共产主义的无限增强性希特勒；一个是无限权力分裂共产主义、无限种族分裂共产主义、无限意志分裂共产主义、无限分裂边界共产主义的无限希特勒、终极希特勒，统称为 134 无限分裂性精神病。全人类二战付出 7000 万条人命只是因为无限意志分裂精神病的希特勒一个人；现在，全球 80 亿人成病毒、疫苗及其利益团伙的无限犹太奴，马上全人类 80 亿人被核武炸毁，安倍晋三遇害、已经被病毒杀害的超过 2000 万人、中共国近 10 年被屠村屠城杀害 17 亿人、全世界疫苗行刑式大屠杀，英国首相约翰逊、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉等纷纷在黑材料下翻车，只是因为两个末日精神病人的精神病发作，值得吗？人类别无选择立刻执行常春藤立法四步走：选出世界共主、确立三界城堡法案、汉家天子 9LC33×CC35721 文明立法、解放全人类 80 亿绝对犹太奴。

常春藤立法包括汉家天子立 9LC33×CC35721 文明、弥勒立 9LC33×CC35721 佛法、弥赛亚 9LC33×CC35721 立法、天子立 9LC33×CC35721 兵法、确立 9LC33×CC35721 计算因果、确立 9LC33×CC35721 数学（佛法、兵法、政治、政治制度、经济、教育、社会科学、科学技术、半导体 IC、工匠工艺、医疗技术、航空宇航）。常春藤立法让万民七步成诗，而让罪犯七步成尸。

全世界都一样，最没用的老是说自己什么都行，连用病毒杀害全世界 2000 万人、屠村屠城中国 17 亿人的四倍体希特勒都还想活，竟然还想出了石榴籽的「妙计」，不能不说难为他了，看看计算因果怎么说吧。

依据石榴籽抱对（抱团）活不了原则、俄罗斯无法审判乌克兰原则，首先，罪魁祸首想躲在人民群众当中象卡扎菲一样当活宝，无分别的民众不可能为他提供任何反特征支持，石榴籽吃下之后就被拉出去砍了而且还很彻底，简直就一白痴在讲笑话故事，反之，在人脸识别、红外扫描下不可能有藏身之处，卡扎菲和萨达姆不就是那样被抓的吗？其次，人类 5000 年、俄罗斯一亿多人，竟然没一个明白战争是绝对的、军事是相对的，梅德韦杰夫竟然发表要审判乌克兰，军事上竟然无知到此地步，如何赢得战争？等来的可能是核武器飞回去把自己给炸灭了。

全世界有 13 个主权蝴蝶结之无解死结为：(1)共产主义老灭绝的主权、(2)政府主权腐败邪恶、(3)孟山都的转基因主权（种子主权）、(4)美联储货币主权、(5)推特 Twitter 话语主权、(6)器官主权、(7)相对（相对论、相对性）主权、(8)特权主权、(9)学术主权、(10)生理主权、(11)产业链主权、(12)领土主权、(13)军火主权。

（1）病毒最终溯源之传国玉玺：上山擒蛟龙一玉娇龙

全世界的病毒溯源毫无疑问是追溯到积恶成习趴体头上去，可是却没人再往上追溯，这是天大的错误。任何人再往前追溯，必然发现病毒的来源其实另有玄机，我们立刻就会发现珠穆朗玛峰（Everest）并非世界最高峰，计算精神病学及其第一原则才是全世界的最高峰，因为，如果其没有计算精神病学证明并阻止希特勒分裂，一旦有精神病 W 趁机甚至堂皇登上国家元首位置，他就会象二战的希特勒和如今的三倍希特勒、四倍体一样祸国殃民、毁灭世界以至炸毁地球，全部不再话下。由此可见，精神病学上的溯源才是真正的病毒溯源、病毒的最终溯源，也就是说，屠杀全人类超过 2000 万人的新冠病毒真正起源于四倍体希特勒积恶成习的天花板精神病，称之为计算精神病立法，名副其实是上山擒蛟龙，玉娇龙（天花精神病）。

显然，现在各国立刻启动紧急机制召开全世界的精神病学大会，同时各国执法机构到场配合行动，末日核武战争也许可以避免，全世界重新恢复和平与发展；进而，即便战争不可避免，全世界各国的元首也有绝对的责任让即将上前线的将士们知道自己是怎么死的和被谁害死的，让他们永远记住四倍体精神病的积恶成习和三倍体希特勒，做鬼都不能放过他们，誓将邪恶彻底铲除。由此可见，汉家天子是全世界最终病毒溯源的第一人。

第一，美国二战中与全人类有史以来首个灭绝人性的苏联政权合作灭了希特勒纳粹德国、灭了军国主义的日本，但是按下葫芦起了瓢养肥了苏联；第二，接着，在 1990 年代，美国和 8964 天安门屠杀学生的中共合作，解体了前苏联，结果是养肥了中共；第三，现在，美国正式释放全民族整齐华一的日本军国主义对付并灭绝中共与俄罗斯，短短不足百年，三次的历史轮回都是按下葫芦起了瓢，死伤的都是各民族的精英和无辜的百姓，无论是根据同一律还是因果律，任何基于邪恶错误的事物必然也是邪恶错误的，以毒制毒终归毒，从而构成世界以毒制毒三步倒原则、世界三步倒绝症，是三巨头罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)、丘吉尔(Winston L.S. Churchill)、斯大林胡乱刮分世界造成的，全世界必须停止这种玩法，否则世界必将因为三步倒而毁灭，其中日本、美国、俄罗斯、中共参与养出来的全人类有史以来最毒的末日毒蛊称为三步倒（毒蛊、末日毒蛊），日本、美国、俄罗斯、中共国全都是

蛊份有限公司，参与的人称为蛊民。现在这么多蛊份有限公司同时操家伙，看看大家怎么收拾？

东北亚的末日战争是双方的死穴战争、坟墓战争、末日闪电灭绝（末日秒杀、1 小时结束），即是末日三步倒无解死结。

本来，美国只想在东北亚和日本、中国、俄罗斯、朝鲜等打一个五方会战；可是，安倍晋三遇刺，双 V 大国刺客马克·埃斯珀立刻被美国民主党所起用，前往台湾部署 $2 \times 2V^2$ 战略，即东北亚五方会战的同时在中共东南方部署诺曼底登陆的 V 型战役，与东北亚战争构成双 V 的 $2 \times 2V^2$ 部署。

综上所述，百几年来，在二战三巨头罗斯福、丘吉尔、斯大林的错误引导下，全世界本来就患了三步倒绝症，已经够惨了；现在，普京和积恶成习又在东北亚火药桶引入了末日三步倒无解死结，纯属嫌自己和世界死得不够快；再者，双 V 战略刺客马克·埃斯珀（Mark Esper）到台湾部署 $2 \times 2V^2$ 战局，本来就 10 年被邪恶政权屠杀 17 亿人的中华民族沐浴在双重战火下绝对是大灾难，称之为大三步倒无解死结，中华民族和全人类死得要多惨就有多惨。

中华民族、安倍晋三、乌克兰会有今天，归根到底就在四倍体精神病希特勒和三倍体精神病希特勒身上，我们假设此前中共、美国、俄罗斯、日本或哪个国家有人发现计算精神病学，接着以无可辩驳的数学法律和证据拒绝普京和积恶成习上台、将其弹劾，或在其非法调用国家力量搞什么集中营、天际线、实名登记等之前将其果断处置，世界就不会走入今天末日毁灭的地步，由此可见，精神病学（psychiatry）第一原则、第二原则和计算精神病学（psychiatry）是全世界的镇球重器，和欧洲的传国玉玺朗基努斯之枪（Spear of Longinus）、中国的传国玉玺一样，甚至地位更高，因为没有计算精神病学（psychiatry）和精神病学第一原则、第二原则，任何国家国将不国、族将不族、人不人鬼不鬼、全世界球将不球（大变浑球），于是，我们称之为计算精神病学为传国玉玺精神病学、传族玉玺精神病学、传球玉玺精神病学、御用（元首专用）精神病学，其构成了计算精神病学第二原则传国（传球、传世、传天）玉玺原则、计算精神病学三枪（三剑客）定国原则、计算精神病学（精神病学第一原则）世界最高峰（天花板）原则。

（2）末日巢穴溯源之帝国权杖（册封、印信）和释迦牟尼的无上正等正觉传世救世： 下海打猛虎一虎虎虎

二战以后，美国建立起基于规则的世界秩序，全球人口从 10 亿左右增加到现在的 80 亿，科学技术得以大幅度提高，为什么普京和积恶成习还要把世界拖入到今天的末日战争中？各国政府还用疫苗在进行全面的行刑式大屠杀，嫌病毒毒死全世界 2000 万人还不够多、不够快？全人类正在滑向万丈深渊，追根究底在哪里呢？众里寻他千百度，漠然回首，那人却在灯火阑珊处，直接就是世界最深处的末日马里亚纳海沟（Mariana trench）即三国三不清的末日道德智商绝症，直接导致了今日俄罗斯、美国、日本、中共抱团灭亡的末日后果不堪设想，为计算国际关系第一原则，名副其实是下海打猛虎，虎虎虎。

G20 会议落幕，加拿大对俄罗斯出席痛批：如纵火犯参加消防队会议。现在万国混战，四国抱团毁灭，如果人们不立刻解决三国三不清问题，末日随之不可避免，即罪犯的死刑处

决问题（中国人民认贼作父的认知域问题）、俄罗斯的民族主义四处搞大审判其他民族问题、日本对国家安全认识完全乱套问题。

毫无疑问，人类公敌积恶成习来自苏共远东第三支部，共党肯定是世界祸乱的主要根源，可惜的是，在过去的百几年中，美国和西方养虎为患，中国人民则认贼作父，现在，计算立法将共党的真面目追根究底出来，以此警醒万民永绝后患：共党无限卖国、无限军国主义、无限纳粹（种族主义、民族主义）、无限战争（永无宁日）、无限犹太人（无限集中营）即无限奴役（杀害、活摘器官、种族灭绝）、无限精神控制、无限精神病，称为共党（共产主义）七大毒瘤（七大绝症）。

接着，二战中，日本竟然在 1941 年 4 月 13 日和对日本国家安全威胁最大的苏联签定《苏日中立条约》即互不侵犯条约，丧失了日本有史以来唯一一次能和德国前后夹击苏联而彻底消灭苏联的最后机会，直接导致了 1945 年 8 月 8 日苏联背信弃义对日本宣战并在 9 日凌晨出兵满洲国并最终摧毁日本的产业中心，还屠村屠城屠杀了超过一亿的日本人、中国人而将整个满洲国变成无人区，那可是原来万国人民闯关东去打工谋生的世界第四大经济强国和亚洲第一强国。今天，要用核武器摧毁日本和炸毁地球的恰恰是当年与日本哥俩好的俄罗斯，咎由自取。日本对中共也认识不清导致二战后将 731 细菌战全套遗传给中共。

再者，俄罗斯的民族主义四处搞大审判其他民族，美国与之合作打败希特勒，现在让整个美国面临着核武攻击的大灾难，显然和日本一样悲剧。苏联人制造 1937 年海参崴大屠杀、1900 年的海兰泡惨案、江东六十四屯惨案，现在俄军正在屠杀乌克兰人等，1945 年毁灭于苏联红军前人口总量超过 1 亿 3000 万，即苏联红军在满洲国的 10 个月中所屠杀的人口实际上远远超过一亿人，其表明俄罗斯专杀外国人。

由此可见，美国对俄罗斯和中共的本质认识不清楚，日本对俄罗斯认识不清，最为严重的是中共对俄罗斯认识不清认贼作父，三国三不清，直接导致现在炸毁地球的无限升级之三倍体希特勒在世、四倍体希特勒重生，可谓名副其实的大国关系神智不轻，这是国际关系上的道德失序乱伦和无知无耻，智商十分低下：国与国之间不论正邪，元首们和利益集团为了自身利益什么都干得出来，即国际关系的道德智商沦丧导致末日，称之为末日道德智商绝症、天花道德智商绝症、比照色盲的（末日）识盲（智盲、德盲），从而构成天花道德智商先于（世界）末日原则、（末日）识盲（智盲、德盲）先于（世界）末日原则、禁止（末日）识盲（智盲、德盲）先于世界（万国、万民）原则 Y，原则 Y 即为计算国际关系学第零原则，这就是世界末日、美国（日本、中国、俄罗斯）末日根源最深处、末日马里亚纳海沟，即最深末日溯源，是全世界的最深处之马里亚纳海沟（Mariana trench），也是日本正在滑向沉没的噩梦，即为计算国际关系立法。

共党认贼作父（不知廉耻）、日本认匪作友（安全盲）、美国养虎为患（看不清无限军国主义的无界限之界限盲），结果是全人类有史以来最邪恶的共党和普京结为军事同盟而无限坐大，普京一边把乌克兰变成到处是废墟、一边拎着核武器直奔美国和北约，国与国之间的界限及其「城堡法案（castle doctrine、castle law）」化为乌有，民众的居所界限及其「城堡法案（castle doctrine）」或防御法随之化为乌有，人的肉体界限、器官界限及其「城堡法案（castle doctrine）」也随之化为乌有，全世界变成无限集中营的三无世界，全球 80 亿人随之成为绝对犹太奴任人宰割。

可见，今日世界末日，是全人类用血淋淋的生命和肉体在为日本人、美国人和中国人交智商税，包括被英国出卖殆尽的香港反送中大屠杀、10年屠村屠城17亿中国人民、乌克兰到处是废墟、安倍晋三遇害等。

计算国际关系学第一原则表明，为了治愈末日道德智商绝症，人们必须立刻从5000年来的但获得性因果空间立刻上升到汉家天子立法的9层33重因果9LC33层次，同时登陆CC35721阅读框架的广度领域，才有可能正确解决三国三不清的末日深渊问题。汉家天子立法包括常春藤立法包括汉家天子立9LC33×CC35721文明、弥勒立9LC33×CC35721佛法、弥赛亚9LC33×CC35721立法、天子立9LC33×CC35721兵法、确立9LC33×CC35721计算因果、确立9LC33×CC35721数学（佛法、兵法、政治、政治制度、经济）。

释迦牟尼证得因果，小乘佛法渡己、大乘佛法渡人，亚里斯多德（Aristotle）深入证明了矛盾律和因果律，这就是获得性因果，人类5000年来的文明一直都基于这个唯一的获得性因果，只是九重C33因果（9LC33因果）中的一个本位性因果，9LC33因果包括如下九重：时空七因果、微分七因果、集成三因果、位元三因果、规范三因果、三步弓因果、三线因果、天位三因果、天下共主因果（主权因果），其中35721因果链（阅读框架）构成了乾纲，也就是说，一个获得性因果让人类用了5000年，包括今天的集成块（IC）、量子力学、核武器、飞机、宇航等全部只是基于这么唯一的一个获得性因果，依此类推，九重C33因果将人类的文明往后推进了： $5000 \times 33 = 165000$ 年、 $3000 \times 33 = 99000$ 年，CC35721n(causation chain)因果链则在广度上推进到了35721个领域，因此，汉家天子的因果立法又称为16.5万年立法、16.5万岁立法、汉家天子16.5万年因果立法、汉家天子16.5万岁因果立法、汉家天子10万年因果立法、汉家天子10万岁因果立法，从而构成汉家天子因果文明16.5万年（万岁）原则、汉家天子（因果）文明10万年（万岁）原则。

（3）两木一针解决灭世三步倒之毒

一战之前，世界上解决问题的方法是用战争进行博弈即武力解决一切，和丛林里的动物武斗是一样的，于是，邪恶的一方和胜利的一方都可能在这种自由搏击中胜出，出问题的筛选机制问题没解决，还会继续制造问题而导致周而复始、循环往复的历史轮回，这就是战争（弱肉强食、自由博弈）无法解决问题原则、（武斗、武力）胜负不解决原则、（武斗、武力）胜负（武力自由竞争）历史轮回原则、丛林历史轮回原则，自然界的繁殖周期脑震荡就这么折腾出来的，何况人类？依此类推至于肉体胜负（共产党的从肉体上解决问题）历史轮回原则、规则胜负历史轮回原则等同理成立，从而构成问题解决问题三弄（弄巧成拙）原则。这也是资本主义危机、金融风暴周而复始、循环往复的根源。

为了重建先祖们的遗骨，为了建造和守护全人类的第三圣殿，轩辕的子孙为汉家文明和人类文明立法，置九鼎33天外天立法治祸水，两木一针天子剑最高解决邪恶轴心的最终解决，从而构成汉家天子立法治理祸水原则，简称汉家天子两木一针（两木定海神针）立法，从而解除、解决灭世三步倒之毒。

1. 解放红奴宣言：器官世界工厂、信仰圣殿真实化（信用化）

生物在基因层面上有种间生殖隔离、人与人之间（个体之间）有生理隔离（共用消化系统的连体人属于异常不算常态）、病毒（细菌）与人（动物）在基因层面上有免疫（排异）隔离即基因隔离（这就是自然存在的病毒无法冲出非洲、造成全人类大流行的根本原因），综上所述，全局层面的种间（生殖）隔离、相互之间的个体间生理隔离、内部的基因间免疫（排异）隔离，合并构成了独立（隔离）先于常态（资格、效力、秩序、程序、通道、解决）原则、天赋独立（隔离）原则、独立（隔离）至上原则、独立（隔离）先于一切原则、独立（隔离）先于权利（权力）原则，因为独立、隔离先于常态而先于一切，而一切必然包括权利，依此类推至于普遍情形同理成立。

绝对的独裁者有无限的选择，人民别无选择做奴隶、被活摘器官，一边是无限选择、另一边是别无选择绝对人间地狱死路；象英国女王一样的圣明君主，人民有无限选择，女王访问香港没封路也没限制人们拿显微镜观察，女王则别无选择做民众的「过街老鼠宝宝」，人民无限选择、女王作恶毫无选择而行善亲民则有无限选择，综上所述，任何人可以主宰手中的权利、事物和因果，元首能主宰国家和人民一致全世界的命运，但是，他们各自为人、行事的最终后果、责任（罪责）、功劳等都不是他们所能控制的，如希特勒、墨里尼、齐奥塞斯库、萨达姆、卡扎菲、普包子和他包皮（轴心法上唯一的法人代表），显而易见，主宰之上是上帝的最终审判之彻底解决（罪责自负）、救赎、建设养护支撑天下、全新科技功德四海，这就是万民真实的信仰、所有邪恶者必须付出的代价、主宰之上的天注定之最高主宰，称之为（信仰）圣殿、彼岸正果，天子统天后实现信仰（解决、能力）现场化（及时化、充足化、应力化、常态化），依据直接（无缝）绝对原则，其即构成信仰（解决、能力、正果）现场化（直接、及时化、充足化、应力化、常态化）原则、正果化育天下原则、正果（信仰、圣殿）绝对（超越因果、超越同一律）原则、为父（君父）则仁原则、信仰（圣殿）真实（化）原则、信仰（圣殿）信用原则，人们经由信用通道、程序抵达彼岸真实的信仰圣殿。

为了偷着乐无限掠夺中国人民的器官，邪恶政权无分别地组织全世界各国人民到中国进行器官旅游，日本人、美国人、英国人、以色列人、台湾人、阿拉伯人等等全都不例外，只要你有钱和需求就可进入共产主义按需杀人，有的甚至只需要等待一天，而在西方各国则需要等待几年，于是，每年几十万起甚至数百万起的器官活摘悍然常态化，最优秀的女中学生、大学生、运动员、军人、模特、机关干部等等全都和监狱里的罪犯一样，直接成了知情或不知情的活供体，实际就是无分别的全国供体、全民供体；更令人发指的是，为了保证活摘器官的活力和移植存活率，所有的器官供体都不能打任何麻醉药，却毫无例外地必须将手筋、脚筋全部挑断而活活地看着、清楚着自己被活摘并慢慢地走向死亡，任何哀求都无法更改医生们和执法者们那堪比肝硬化的铁石心肠，由此可见，黄俄的活摘器官超越了人们的死亡之极限而必然是超越绝对、极端和无限的，是必须被就地规则归零而就地正法的天灭罪行，人人得而诛之，依据绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，超越绝对至少按绝对情形处理，

其即构成活摘器官超越生死（极限、无限、绝对）原则、活摘器官天灭（天杀、人人得而诛之、无限酷刑、无限行刑、无界酷刑、无界行刑）原则，这就是全人类有史以来最残酷、最邪恶、最凶残、最血腥的器官共和国、器官政权、器官共产主义，依据同一律，其随之构成器官共和国（器官政权、器官共产主义）绝对原则。

依据绝对相等原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，贩卖人口基本不伤害性命（陕西配阴婚者除外）而只贩卖肉体，贩卖（活摘）器官是肉体、器官、生命三牲和自己的良心一起卖掉，实际上是三次贩卖人口、三次杀人的罪责之总和，从而构成贩卖（活摘）器官死刑（死刑、三次杀人、三次贩卖人口）原则。

谋杀、大屠杀只是在生命层面上绝对犯罪；活摘器官则是加入了无限酷刑（无限行与折磨）、一铺清袋的最后晚餐式的几年前就 3000 万日元一副心脏的器官贩卖（比刑事死刑的贩毒还恐怖），越过了人与人之间的肉体隔离（生理隔离之界限）而入体抢劫器官、入体抢劫巨额财富、入体杀人（3 次、比照入户杀人）、入体贩卖人口（3 次），随之违背了造物主亲自制定的独立（隔离）先于一切（权利）的天规，还要以珍爱生命、红十字会、国家等为名，名副其实不得好死，从而构成活摘器官（三次）入体杀人（入体贩卖人口）原则、活摘器官入体抢劫器官（入体抢劫）原则，显然，美国的城堡法案必须推进到每个人的肉体层面，文明才算基本到位。

全世界在过去五千多年的发展中，全世界法律最先进的英美法系也只是关注居所的安全，对于进一步将城堡法案推进到人体、器官层面则一片荒芜，这导致近七十年来全体中国人民沦为共党、全世界政要和特权阶级的供体，世界各国为富不仁或有情报、话语价值的人们全部到中国进行器官旅游，移植供体从头到尾不打任何麻醉药而存活率最高的高质量活摘器官，归根结底，中国就是名副其实的器官世界工厂，全中国人民沦陷于全世界最残酷的器官监狱，人间地狱的中国版、真实版，从而构成中国器官世界工厂原则，也就是说，中国不仅是全世界消费品的世界工厂，更是全人类器官移植的器官世界工厂，无分别的供体天下之人间民族惨案，在世界的发展史上前所未有。

1862 年 9 月 22 日，林肯发表《解放黑奴宣言（The Emancipation Proclamation: Negro Slaves）》解放黑奴而造福美国；今天，我们必须立刻解放全中国器官供体奴隶，即红色邪教下的全民红奴、血奴，这是全人类有史以来最血腥的罪行，超越了生死极端的命运层面之绝对犯罪，这就是全人类的良心解放红奴（血奴、赤奴、器官奴）宣言：《解放红奴宣言（The Emancipation Proclamation: Emancipate Red Slaves）》。器官罪犯属于超越生死极限的罪行，全人类人人得而诛之将其处决、斩首都是有天大功劳的。城堡法案不仅要进家门，更要送瘟神到个人，人人城堡法案。

在人类文明已经进入宇航文明 60 年后的今天，全人类有史以来最血腥的全民器官奴隶制度竟然存在于早已 AI 现代化之科技、法治的光天化日之下，而且象传销一样公然行销全世界几十年无法禁止，或者屡禁不止，全中国原来的 20 亿人到现在被屠村屠城剩下的 5.6 亿人全部沦为全世界的器官奴隶，这是全世界法律的耻辱、文明的悲剧：技术越发达、中国人被活摘器官的规模和速度越快，到了现在一年被活摘几十万副甚至几百万副器官的规模。全中国人民的心脏在滴血，苍天在流泪，说邪恶政权是畜牲绝对侮辱了全世界的所有畜牲。

现在，普包子和他的包皮兄弟给全世界带来了超越任何人生死的核武末日，全人类不出地狱即被毁灭，任何救援都刻不容缓，全人类才有和平的机会和生的希望，把死亡留给恶魔吧。

在活摘器官的罪行中，医生、警察 $W_j(j \in N)$ 负责提供供体和杀人，器官移植者 Q 出钱，医生和警察强夺、活摘受害者的器官去换取器官移植者或其保险公司的金钱，器官移植者 Q 扮演着销赃的角色，显然，假设其没有器官移植的需求并支付如 3000 万日元作为代价，供体 U 的器官就不会因为器官移植者 Q 而被摘除，此时，如果器官移植者（和其保险公司） Q 不是医生、警察 W_j 的同谋、共犯，那么，其主动因素必然是予以排除的，记为结论 F ；然而，器官移植者（和其保险公司） Q 的付款是主动的、到中共国起换器官也是主动的，案件中的主动因素并未被排除的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得器官移植者（相关保险公司等）非同谋（共犯）否定原则和器官移植者（相关保险公司等）同谋（共犯）原则、器官移植者（相关保险公司等）绝对罪行（死刑、终身监禁）原则，即器官移植者（相关保险公司等）、器官媒介等都是绝对犯罪，不是死刑即是终身监禁。

如今，疫情的全民强制核酸检测而建立起来的全国以至全世界之大数据基因库和 HLA 配型数据库，必然令全人类成为供体、器官传销组织中的非必要移植者（被忽悠的）和必要移植者，器官绑架全球政要家族、富豪家族等随之不可阻挡，器官恐怖主义随之席卷全球，全人类的灾难因为民众不断加深失去话语权、知情权而越来越无法自拔，最终全部堕落邪恶组织的地狱中任人宰割。

5000 年来，全人类只关心、关注常态性的居所安全，却没有解决自身的切身安全，从而为罪犯留下了漏洞，亡羊补牢为时未晚，现在立刻采取行动补救别无选择。

2. （XP 军事同盟、枪指挥党、无能党指挥枪）活摘真理绝对（归零）原则

普包子和他包皮（轴心法上唯一的法人代表），一个上浮向台前（如直接国有化萨哈林 2 号天然气项目）、一个下沉到幕后（不再亲自指挥亲自部署），无论怎么折腾，他们就是要推翻雅尔塔体系的秩序，建立起无限行刑的绝对丛林秩序，即以武力解决一切的专制秩序取代以金钱、法律解决一切的雅尔塔秩序，可是这是违背并活摘真理的而永远也不可能成功的。全人类为什么要跟这两个连常识都不理解的人倒退回原始社会之前的大灾难洪荒社会呢？

普京指挥包子是枪指挥党，犯了中共所有党员的忌讳，因为普京有枪无弹；现在普京伪造了一种党指挥枪的假象，假装让毫无能力的文盲加神经病持枪指挥，实际上犯了太阿倒持、授人以柄的致命错误，而且是千古经典。任何人想象一下，一个神经病拿着子弹上膛的枪四处挥舞，威胁恐吓全世界，不要说让子弹飞伤到他人要赔偿医药费，就是全世界的愤怒都会把你普京和俄罗斯直接销毁。况且，就是在持枪最自由到泛滥成灾的美国，神经病持枪也是

不可能被允许的，普京的权力果然大过美帝，兜底并加持了神经病持枪。中国 10 年来已经有超过 17 亿人死于屠村屠城和活摘器官、杀着玩等，显然都是普包子的功劳。

2022 年 2 月 4 日开始的共俄军事同盟第一阶段，普包子枪指挥党犯中共灭党的太平间忌讳；2022 年 6 月 15 日的共俄军事同盟第二阶段，普包子让神经病持枪而假装党指挥枪，跨国有组织太阿倒持、授人以柄全出来了，不惜一切代价打造了两人的末日，包子和包子馅不挂绝对没天理。这就是说，包子和包子馅无论秩序怎么排列组合（这是数学语言他们肯定听不懂的），结果都一样：飞流直下三千尺，疑是「银核」落九天，中国人民无偿进贡给俄罗斯打仗的血汗钱、器官钱（银核的银）全没了，炸毁地球的核武器（银核的核）马上下来了。普京很坦白也够直接，单刀直入地指明了李白的老婆叫赵紫烟、女儿叫李香炉：日照香炉生紫烟。由此可见，普京与包子的二人转，无论是男上女下还是女上男下，反正都是天然不归路。

在 XP 的共俄军事同盟第一阶段，俄罗斯的 GDP 就大约中国广州一个市的水平即经济很不好，不从中国拿钱就无法支持俄乌战争，因此俄罗斯普京 P 的实力显然是有限的；共党历来伪称自己的是永远光荣、正确、伟大、全人类的最高理想，其党魁 X 更是宇宙之王、万教教主、红黄蓝圣殿主任、罂粟花圣化教材主编，显然是无限大，于是，普京 P 枪指挥党 X 是： $P > X \rightarrow \infty$ ， $\lim(P/X) = 0 > \lim(X/X) = 1$ ，即 $0 > 1$ ，XP（普京的包皮和包子馅普京两货）两个人完全活摘了真理，必被规则（真理）彻底归零而天打五雷劈遭天杀，自己从不想想自己是几斤几两，在全世界的众目睽睽之下，悍然直接把上帝、玉皇大帝挤出了凌霄宝殿，然后自己一屁股坐上了宇宙之王的宝座，在人间大地上就地上演了当年一出生就贩毒的罂粟猴（泼猴泼皮 poppy 猴）齐天大圣孙悟空大闹天宫的闹剧，从而构成了（XP 军事同盟、枪指挥党）活摘真理绝对（归零）原则、枪指挥党绝对（归零）原则，依此类推至于 XP 军事同盟第二阶段的（XP 军事同盟、无能者党指挥枪）活摘真理绝对（归零）原则、无能（者）党指挥枪绝对（归零）原则同理成立，因为，文盲、智力有缺陷者是被动的而无法达到主动层面，从而不可能胜任主动的指挥任务。

由此可见，俄乌战争不仅终结了二战以来的雅尔塔体系，更终结了上帝的真理并取而代之用武力解决一切：普京和他的包皮企图以别无选择而无限行刑的专制秩序取代二战后以金钱利益和法律解决问题的文治和平体系，后者也有问题需要改革，但取代金钱解决国际争端的秩序绝对不是 XP 两个人武力解决一切的独裁体系（如香港反送中大屠杀就是邪恶暴力践踏和平），这是一场独裁与民主之战，更是一场屠杀如吃顿犯的恶魔与上帝之战，只是一言不合就天翻地覆造反、但还有点可爱的猴子孙悟空变成了两只一出生就贩毒的罂粟猴（毒猴）XP 二人转。

3. 海洛因（Heroin）以药物救人为名贩毒绝对归零原则

1806 年，德国药剂师泽尔蒂纳（F.W.A.Serturmer）首次从阿片中提取出含氮植物碱，即吗啡。1874 年，英国伦敦圣玛莉医院的化学家莱特（R.Wright），在吗啡中加入醋酸酐等物质，首次提炼出镇痛效果更佳的半合成衍生物，二乙酸吗啡，这就是最早合成的海洛因。

1897年，德国拜耳（Bayer）药厂化学家霍夫曼（Felix Hoffmann）将海洛因制成药物，其止痛效力远高于吗啡，至少提高了4-8倍，可明显抑制肺病病人的剧咳、久喘和胸痛，促进患者情绪安定，且无明显不良反应。1898年拜耳药厂开始规模化生产该药，并正式注册商品名为「海洛因」（Heroin），源自德文 heroisch 一词，英语意即女英雄。

1898年，该药以不会上瘾的吗啡之名上市，其后更曾用作儿童止咳药。拜耳公司很快就发现海洛因并不只是能治咳嗽，公司后来建议在治疗疼痛、抑郁、支气管炎、哮喘甚至胃癌时都可以使用海洛因，以至于在当时人们了解的疾病中，只有很少几种不在海洛因的适用范围之内。甚至包括疯人院：那不勒斯精神病院的大夫给病人开出海洛因，记录说有「持久的镇定作用」、「甚至有几个痊愈的病例」。俄国精神病医生用海洛因驱散「灵魂的痛苦」，甚至登山俱乐部都建议俱乐部成员在登山前服用此物，因为它能使呼吸更为顺畅，能让他们登得更高。

海洛因作为商品出售后获得了巨大利润，1902年海洛因的利润占整个药品行业的5%，这在一定程度上得益于拜耳公司的营销手段。公司给全世界的医生们免费发放海洛因试用品，委托一些专家做带有宣传海洛因神奇疗效的研究。在这些研究人员的记录里，海洛因仅仅具有昏沉、晕眩和便秘这些微不足道的副作用。拜耳甚至在《德国医生报》的广告中公开要求医生们用「公认的出色的」海洛因医治吗啡成瘾，称海洛因是吗啡的下一代产品，并且不会让人上瘾，但却事与愿违，人们很快就发现海洛因比吗啡的水溶性更大，吸收亦更快，脂溶性也较大，更容易通过血脑屏障进神经中枢发挥作用，更为严重的是，它的成瘾性更强烈。对个人和社会所导致的危害后果，已远远地超过了其医用价值。

1910年起各国取消了海洛因在临床上的应用。1912年在荷兰海牙召开的鸦片问题国际会议上，到会代表一致赞成管制鸦片、吗啡和海洛因的贩运。1924年，美国参众两院立法禁止进口、制造和销售海洛因。1953年，首先发明了海洛因生产工艺的英国政府也将海洛因从《英国药典》中删去。

这就是海洛因（Heroin）以药物B救人为名贩毒A的绝对罪行： $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$ ； $\{A\} \cap \{B\} = \emptyset \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而A、B不存在而归零，其中A、B为任意实数，即属绝对归零的，从而构成海洛因以药物救人为名贩毒绝对归零原则、海洛因以药物救人为名贩毒绝对（罪行）原则。

4. 海洛因（Heroin）蝴蝶结原则、蝴蝶结（挂钩、挂狗）绝对归零原则、十三（13）蝴蝶结（挂钩）绝对归零原则

国际上，毒品叫 hard drug 即硬药品，与硬通货的黄金、美元一样；国际禁毒日叫 the International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking、吸毒的瘾君子叫 drug addict、毒贩子叫 drug dealer、缉毒叫 capture drug smuggler、涉毒或制毒的叫 drug criminal，等等，归根结底就是，全世界最大的毒品海洛因（Heroin）最早是德国拜耳（Bayer）以常用药的咳嗽药上市的，海洛因作为商品出售后获得了巨大利润，1902年海洛因的利润占整个药品行业的5%，总之，世界最大量的毒品海洛因以治病救人的常用药物为名上市毒死人、杀害人，即以救人圣药之名杀人、祸国殃民、毁灭世界而且历经26年（1898~1924）才被美国国会首

次禁止、历经 55 年（1898~1953）才被首先发明海洛因生产工艺的英国政府从《英国药典》中删去，恶魔伪装的时间跨越了至少两到三代人才被揭穿真面目。于是，现代的任何与毒品相关的事务都直接与海洛因彻底污名化的药物（drug）对等、挂钩，就象美国在大喊脱钩一样之前的挂钩，实际上就是挂狗的蝴蝶结，真正被卡住了的人或政府才知道个中滋味，为了海洛因将整个药物行业污名化的无法忘却之纪念，人们必须称之为海洛因（Heroin）蝴蝶结、挂钩（挂狗）蝴蝶结、海洛因（Heroin）效应（模式）、拜耳（Bayer）效应（模式），从而构成全世界到处都是的通用公司的海洛因（Heroin）蝴蝶结原则、挂钩（挂狗）蝴蝶结原则、海洛因（Heroin）挂钩（挂狗）原则。

人家是挂羊头卖狗肉，德国拜耳（Bayer）是挂狗（挂钩）贩毒，利用了人们的善意、良心和无知吃人血馒头、祸国殃民、毁灭世界，全人类的教训不可谓不惨痛，历史经验历历在目却无法警示世人和无法阻止人们前仆后继、风起云涌的飞蛾扑火式自取灭亡，心痛有什么用？行动最重要，认知真理和真相最有效。

依据海洛因以药物救人为名贩毒绝对归零原则、海洛因（Heroin）蝴蝶结原则、挂钩（挂狗）蝴蝶结原则，任何蝴蝶结、挂钩（挂狗）都是进退不能的，即进 B 和退 A 都是一样不能的： $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$ ； $\{A\} \cap \{B\} = \emptyset \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而 A、B 不存在而归零，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零的，从而构成蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则，依此类推至于如下的 13 个蝴蝶结同理成立而构成十三（13）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则，包括但不限于：

(1)共产主义蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(2)政府主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(3)孟山都的转基因主权（种子主权）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(4)美联储货币主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(5)推特 Twitter 话语主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(6)器官主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(7)相对（相对论、相对性）主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(8)特权主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(9)学术主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(10)生理主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(11)产业链主权、(12)领土主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则、(13)军火主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）绝对（归零）原则。

全世界的 13 个蝴蝶结为：(1)共产主义老灭绝的主权、(2)政府主权腐败邪恶、(3)孟山都的转基因主权（种子主权）、(4)美联储货币主权、(5)推特 Twitter 话语主权、(6)器官主权、(7)相对（相对论、相对性）主权、(8)特权主权、(9)学术主权、(10)生理主权、(11)产业链主权、(12)领土主权、(13)军火主权。

5. 十三（13）蝴蝶结

(1) 全人类有史以来最血腥的共产主义，至今屠杀全人类几十亿人，如文革饿死一亿人、斗死几千万人，近来短短几年内大肆屠村屠城而屠杀了中国 17 亿人，加上种族灭绝、

宗教灭绝罪行、计划生育等，单在中国就有远远超过 20 亿人被杀害，马克思、列宁、老毛等全都是全人类最高理想欺骗全人类近 200 年、吞噬几十亿条人命，其中大都是觉醒或可觉醒的精英，由此可见，共产主义不仅危害、摧毁中华民族的主权，如今更危害、摧毁世界各国的主权和具备支持俄罗斯用核武器炸毁地球而危害地球的主权，而且全都以全人类最高理想、为人民服务之名行灭绝之实，共产主义国家的这种权力 Q 决定世界各国主权的生死存亡而必然是高于世界各国主权的，称为共产主义主权，显然是海洛因（Heroin）模式、拜耳（Bayer）效应，马克思、霍夫曼（Felix Hoffmann）、拜耳（Bayer）等都是德国人，可见，德国人在杀人方面有无以伦比的天分和犹太血统的优势，从而构成共产主义（主权）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则，以解放之名行无分别大屠杀之实。

（2）如 2021 年美国军费 8010 亿美元、俄罗斯军费 659 亿美元，两国相差 12 倍，只要两国或俄罗斯和北约一开战，俄罗斯直接就进坑里去了。可是，现在是中共和华尔街相互深度勾结，不断无条件地给俄罗斯输送美元和弹药，原来有枪无弹的普京和俄罗斯民族立刻如猛虎下山扑向乌克兰、日本、北约和美国，重新变成了可与美国抗衡的超级大国；另一方面，给了钱交保护费的中共政权更加有恃无恐，更加变本加厉地四处用病毒去威胁恐吓各国和大捞特捞，完全不顾廉耻和自身死活，临时也要拉个垫背的，由此可见，俄罗斯政权给了共党政权无限作恶的加持而直接危害各国安全，中共政权支撑了俄罗斯用核武器毁灭任何一个民主国家主权的斯拉夫民族之传统战斗力，即华尔街联手中共政府向俄罗斯输送资金导致俄罗斯能危害、摧毁世界任何各国的主权，这种一个政府向另一个政府输送金钱的权力 Q 称为政府（相对、增量）主权，显然，现在全世界各国都被卡住了，全人类随时会被双方交战的核武器所灭绝，地球随之被炸毁，从而构成政府（相对、增量）主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

（3）美国的孟山都公司，是转基因种子市场的垄断巨头，在玉米、大豆、棉花等多种重要作物的转基因种子市场上，占据 70% 至 100% 的份额。全世界超过 90% 的转基因种子，都使用它的专利，Monsanto 犹太人家族 Olga Mendez Monsanto 的姓氏，一代目是德国的 Issac Rodriguez Monsanto；约翰·奎恩伊(John Francis Queeny)是吃软饭的创始人。2016 年 9 月，拜耳和孟山都宣布双方签署最终并购协议。2018 年 6 月 7 日起，德国拜耳成为孟山都公司的唯一股东，孟山都公司股票于纽约证券交易所退市，孟山都的股东获得每股 128 美元的现金，孟山都公司被拜耳公司正式收购。孟山都的橙剂、PCBs 等从生物、基因、遗传上毁灭越南人、令美国国鸟白头海雕濒临灭绝、毁灭全世界等已经举世皆知，普京等到俄乌战争开战后才发现俄罗斯的粮食主权已经被孟山都攻陷，现在，随着转基因对人类生育和健康的毁灭性影响和打击（如喂转基因的小白鼠三代而绝育），全人类公认孟山都妄图毒杀世界，是世界上最邪恶的公司孟山都，致癌农药只是冰山一角，孟山都的转基因已经形成世界性的种子主权、转基因主权、粮食主权，从而构成孟山都（转基因、粮食主权、种子主权）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

（4）美国联邦储备系统（The Federal Reserve System）和华尔街利用货币主权扶植希特勒上台招致了对犹太人的大屠杀和二战的开始；美联储和华尔街以世界货币主权对共产主义、共党的无底线扶持，由此导致了如今的俄乌战争和普京准备拿核武器炸毁地球，导致了全球最大监控系统和基因数据库的建立并用来活摘器官、种族灭绝和无限行刑中国人民，导

致了美国政要几乎全部被共党绑定，导致了香港反送中大屠杀和全世界毒品的泛滥成灾，更导致，等等，可见，美联储货币主权已经形成，货币主权和它所带来的利益是把双刃剑，可以救人也可以灭世，从而构成美联储（货币主权、利益主权）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

（5）推特(Twitter)等能在 2020 年美国总统中通过封杀、审核等手段彻底扭转全世界最高权力的选举制度，可见，话语（宣传）主权的时代已经到来，用得好的话拯救世界、用得不好得话就象今天普京炸毁地球（如拼命支持俄乌战争的共党抹黑乌克兰），埃隆·马斯克(Elon Musk)收购推特肯定就看出了这一点，从而构成推特 Twitter（话语权、话语主权）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

（6）共党有史以来一直让中国成为世界器官工厂和全人类器官的世界工厂，还无分别地组织全世界各国人民到中国进行器官旅游，日本人、美国人、英国人、以色列人、台湾人、阿拉伯人等等全都不例外，只要你有钱和需求就可进入共产主义按需杀人，有的甚至只需要等待一天，而在西方各国则需要等待几年，于是，每年几十万起甚至数百万起的器官活摘悍然常态化，最优秀的女中学生、大学生、运动员、军人、模特、机关干部等等全都和监狱里的罪犯一样，直接成了知情或不知情的活供体，实际就是无分别的全国供体、全民供体；更令人发指的是，为了保证活摘器官的活力和移植存活率，所有的器官供体都不能打任何麻醉药，却毫无例外地必须将手筋、脚筋全部挑断而活活地看着、清楚着自己被活摘并慢慢地走向死亡，任何哀求都无法更改医生们和执法者们那堪比肝硬化的铁石心肠……全人类用器官移植延长生命和治疗绝症的最高生命主权就掌握在中共手上，称之为器官主权，现在邪恶政权用病毒屠杀全人类超过 2000 万人却连全世界情报能力最厉害的美国 CIA 都「查不出来」、「无法确定」等，可见，跨国有组织犯罪集团用活摘中国人民的器官对全世界总统、政要、官员、权贵等进行渗透、绑架是何等之深，从而构成活摘器官（生命主权、最高生命主权、器官主权、器官移植）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则、器官移植（世界）最高生命主权原则。因为，金钱、性贿赂、赌博等对全世界总统、政要、官员、权贵来说全部并不稀奇，但无须等待的不打麻醉药的最高质量健康器官只有共党能提供，世界百年老店仅此一家别无分店，不想死的话全世界都得闭口，现在，共党做到了，美国做到了，全世界也做到了。

（7）邪恶政权释放新冠病毒屠杀全人类超过 2000 万人（Bill Gates 证实的），全人类不得不封城，上海清零、全中国清零，全世界人人被政府、卫生组织等当成犯人、传染源来看待而进入绝对零度冻结状态，不断有人跳楼、自杀等，这就是说，疫情人为地制造了一个抗疫的极端制高点和相应的极端权力 Q，所有人都不能违背，称之为相对性（生命）主权、相对（相对论、相对性）主权，依据极端绝对原则、绝对归一原则、绝对主权原则、一项绝对即属绝对原则，极端权力 Q 又称为主权范畴的病毒（疫苗）生命主权、相对性（相对论、相对）绝对主权，背后的官商勾结、国际内外勾结的核酸检测利益集团、疫苗集团为所欲为，一切以个人的和利益为转移，从而构成基于利益、政府权力的病毒（疫苗）生命主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

（8）在病毒来源上，邪恶政权一会说是穿山甲、一会说是野生动物、一会说是美国实验室，反正一开始不久吹哨人李文亮就被害死了，其与从 2002 年 11 月至 2003 年 7 月间在

17个国家造成774例死亡SARS同族，爆发地就在武汉，等等，其掌握了政权就掌握了颠倒黑白、指鹿为马的特权Q，称之为基于政府权利（包括金钱收编）的特权主权，如他们把杀害抗日县长的刘胡兰说成是生的伟大、死的光荣的民族英雄（那抗日的县长是什么呢），把违背常识而自己人害死自己子弟兵的长津湖惨败说成是民族英雄冰雕连，它们所有的英雄几乎全部是加工出来的，真正的民族英雄岳飞却被挖坟毁骨，这些只是冰山一角，从而构成特权主权（特别主权）蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则、特权主权（特别主权）横跨正反原则、共党以反共之名义灭反共原则，反正都是党、权力说了算，最为邪恶的是以反共之名义灭反共。

(9) 从2019年开始，当病毒大流行开始时，《柳叶刀》、《自然》、《科学》等高影响因子的杂志就一直为病毒来源于自然站台，并且成功掩盖真相、掩护邪恶政权至今未被追责，依此类推至于其他各种与邪恶政权勾兑的学术平台，这就是国际上的学术主权，新冠病毒杀害全人类超过2000万人（Bill Gates证实的）的刑事犯罪被拖到今天，从而构成学术主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

(10) 任何吸毒者成瘾后都会不顾一切后果地铤而走险（daredevil），杀人越货、贩卖毒品、卖国求荣等，什么都干得出来，然后别有用心的团伙、政府就满足其金钱、毒品等需求的方式来控制他，如同现在的黄俄政权控制全世界的黑帮、贩毒组织一样，依此类推至于其他成瘾性的生理需求同理成立，这种基于成瘾性生理的群体性以至世界范围的控制权力Q称为生理主权，很多贩毒团伙和吸毒群体如同中了邪恶政权的蝴蝶结而无法自拔，南美的芬太尼群体就是例子，从而构成生理主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

(11) 在疫情之后，邪恶政权趁着美国连口罩都制造不了情形下断开所有供应链，企图以供应链崩溃美国经济打败美国，由此可见，全世界的供应链主权、产业链主权形成的，我们称之为供应链主权，从而构成供应链（产业链）主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

(12) 二战后，三巨头罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)、丘吉尔(Winston L.S. Churchill)、斯大林胡乱刮分世界，如将库页岛南部交给俄罗斯、将日本北方四岛交给苏联、将钓鱼岛交给日本、将琉球群岛(Ryukyu) $W_j(j \in \mathbb{N})$ 交给日本，等等，现在，俄罗斯等国利用这些领土四处挑起世界三战的争端，涉及其中的各国轻一点象乌克兰被炸成废墟、重一点整个地球被炸毁，由此可见，这些领土 W_j 争端已经危急相关民族、国家的生死存亡和主权，也就是说，争端领土 W_j 的归属权 Q_j 已经上升到正常国家的主权高度，称之为领土主权，从而构成领土主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则，你进也不是退也不是，象日本进被灭国、退则辱国。

(13) 这次的俄乌战争为三战的第一阶段（XP两货示范统治世界阶段）；接下来，俄罗斯携邪恶轴心和北约、美国开战，如果双方都不动用核武器，战争打得月强烈、残酷，军火商的生意就会越红火，正如疫情下世界各国的棺材商都发大财象发大水一样没法形容，因此，世界各国的军火商为了能发财肯定拼命挑拨是非、推动战争，为自己的钱包添砖加瓦，惟恐天下不乱，这种行为直接危害到各国主权的生死存亡，如现在的乌克兰变成废墟、二战中法国和欧洲各国迅速被灭等，因此，军火商如转基因的孟山都的转基因主权一样形成了能

决定各国主权生死而高于各国主权的军火主权，从而构成军火主权蝴蝶结（挂钩、挂狗、海洛因、拜耳）原则。

6. 五位四因果律、三十字架秩序

同样是 5000 年来，全人类只关注因果关系中导致结果 R 的前提、条件 C，却没有注意到不良和邪恶的结果 R 会导致毁灭性的后果、效果 E，因此没有建立起因果关系对应正义、真理 J 之间的机制，即面向规则（真理、正义）的选择机制，包括 E~J（因果与后果）之间约定、道路、程序等的信用连线和面向彼岸灯塔的真实有效性对应（瞄准），所谓的看前不看后，这才导致如今的真理不设防、正义裸奔，由此而来，我们必须将因果律上升为因果标律、因果目标律、因果效果律、因果果律（Cause-Result-Effect--Discrimination CRED Law 律），也就是说，我们要将原因、结果和真理（正义）的灯塔性目标对应起来，同时形成判断以决定事物的正确与否和要不要继续（及时止损）

在中共国，大量的最健康的男女中学生、小学生 W 只因为通过常规体检而 HLA 被配型，就被强行绑架而被活摘器官去满足那些将死之人 U 的器官需求 Q 和绑架者 X 的金钱需求 Y，邪恶政权拿一条甚至几条 W 最健康、最有前途的学生的生命去救另一条行将就木者的生命，中学生、小学生 W 无辜（因 C）却被活摘器官而被无限行刑之结果 R，也就是说，任何无辜者进入中共国都可能因为健康和 HLA 配型信息而被活摘器官而无锡行刑，无因出死果 R，这个结果称为去毛（去皮）结果、校验结果、初始化结果、第零结果、本位因果，也是现场主体（事物）的实时结果、穿梭结果之初始化结果，比照商场里的电子秤的去毛、去皮，而其因果称为去毛（去皮）因果、系统初始化的初始因果（律、关系）、净因果（律、关系）、校验因果（律、关系）、第零因果（律、关系），也是现场主体（事物）的实时因果、穿梭因果之初始化因果，从而构成第零因果律，如上述最优秀的男女中小学生无辜成为被活摘器官的无限行刑死刑犯，这种政权无辜行刑、犯罪有钱收、受害者要被灭门而灭口，如同香港陈彦霖一样，人类历经 5000 年，今天去毛（去皮）因果才被提出来，这是怎么地悲剧？全人类的罪恶一切必须到此为止。

一个人 A 到泰国谋杀杀人 B，如浙江那个老公谋杀自己孕妇妻子的罪犯，人 B 的受伤或死亡和 A 的谋杀 C 构成了一对直接因果，称为直接因果或第一因果（律、关系）、纵向因果（律、关系），其结果称为第一结果、直接（因果）结果；罪犯（嫌犯）杀人后必然要受到法律 L 的制裁 K，制裁 K 即第二结果、法律结果，是社会系统罪责自负的清算结果、结算结果、横向拦截的横向结果，这就是第二因果（律、关系）、横向因果（律、关系）；如果罪犯 A 象普京一样有着足够的权利按下核按钮发射核武器谋杀他人 B，如几年前俄罗斯军事推演发射核导弹攻击川普的海湖庄园谋杀美国总统，地球顺便被炸毁了，罪犯（嫌犯）A 可谓万死莫赎，他被处死也无法赔偿和匹配他炸毁地球、害死所有无辜者的罪行 H，我们称之为第三结果、垂直结果，从而构成第三因果（律、关系）、垂直因果（律、关系）。

第零因果、第一因果、第二因果、第三因果构成了（五位、五元）四因果（律、关系），成为通向文明法线上的殿堂天之道、大道、正道，从而构成了（五位、五元）四因果神之道（大道、正道）原则，其中五元、五位是起因 A、第一结果 B、第二结果 C、第三结果 D 和事物本人、本位 E，构成因果五位（五元）原则。

第零因果（对象因果）、第一因果（过程因果、程序因果、道路因果）、第二因果（社会因果、系统因果、面向对象因果、目标因果）、第三因果（文明因果、出因果）构成了从点到线性到平面到立体的点线面体结构，从而构成点线面体因果（律、关系）。

第零因果和第一因果构成第一（因果）十字架，第一因果和第二因果构成第二（因果）十字架，第二因果和第三因果构成第三（因果）十字架，称为三十字架因果（结果）、三因果十字架，从而构成（四）因果三十字架因果（律、关系、原则）、三因果十字架原则。

在第一（因果）十字架 A 中，嫌犯 Q 如果能及时终止犯罪就能免于刑事处罚（对个人有利），如执迷不悟继续犯罪就必然被法律所惩处而进监牢、下地狱（对个人不利）；一个人如果做好事有功于民族就能被嘉奖而个人得益（个人有功），因果的过程在十字架的纵轴上而结果在十字架的竖轴上，一念天堂在上、一念地狱在下万丈深渊，称为第一（十字、十字架）秩序、是非（黑白）分明秩序、门户秩序。

在第二（因果）十字架 B 中，嫌犯 Q 犯了罪肯定要受到法律的制裁而进监牢、下地狱（罪犯与团伙遭清算）；个人如果做好事有功于民族就会被嘉奖（个人领功得尊敬），就象真正的好官得万民伞受人尊敬，因果的过程在十字架的纵轴上而结果在十字架的横轴上，在社会法律体系中一念天堂在上、一念地狱在下万丈深渊，称为第二（十字、十字架）秩序、后果秩序、台面秩序。

在第三（因果）十字架 B 中，嫌犯 Q 到了炸毁地球、放病毒杀害全球 2000 万人的层次肯定是万死莫赎、遗臭万年，进入文明层面的十字架的鄙视链之最底端；如果是华盛顿建立自由、民主美国一样的英雄，肯定是上总统山接受万民万世景仰，犹如长江之水滔滔不绝，因果的过程在十字架的横轴上而结果在十字架的垂直轴上，在全球体系、文明体系中一念天堂在上、一念地狱在下万丈深渊，称为第三（十字、十字架）秩序、全局（文明、永恒）秩序、总秩序。

第一（十字）秩序、第二（十字）秩序、第三（十字）秩序统称为三（十字架）秩序，线性是因果、正义（殿堂、信仰、天堂、光明）在上、地狱（黑暗、罪恶、毁灭）在下，善恶辨、功罪分，世界见承平，从而构成三（十字架）秩序分善恶（定功罪）原则。

7. 天子七和弦（七因果）立法、天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）先于一切正果原则

如同新冠疫情中一位西班牙老奶奶说的：好好的日子不过，为什么要放病毒来杀人啊？如今，全世界已经超过 2000 万人死于新冠病毒，任何人不是有罪被处死，而全部是无辜被毒死，即全世界的去毛（去皮）结果（责任）是无分别地无辜者死刑；另一方面，放病毒的团伙帮你做核酸检测是救你有功、行刑毒针的疫苗不仅要你命还要你钱（疫苗开打的前几个

月全世界就有最健康的几万飞行员和空乘一上天就疫苗猝死），这就是病毒（疫苗）末日罪行。

全世界都热衷到中共进行器官旅游，用几天甚至一天时间就能移植一副供体无打麻醉药物的活摘器官，一年几十万甚至几百万副器官被活摘，大量中小学男女学生和有体检纪律的公务员、军人一样被无分别的无辜活摘而杀害，然后全家被灭门，象香港陈彦霖一样，只是因为自己的 HLA 配型掌握在邪恶政权手上，这就是活摘器官末日罪行。

任何人在乌克兰做任何事情，首先要面临着普京的导弹袭击甚至荒谬的饱和打击，如同坐上了 2014 年 7 月 17 日被俄罗斯山毛榉导弹（BUK）的马航 MH17（波音 777）一样，绝对不是任何机上的人能用自行火炮控制的，这就是战争末日罪行。

病毒（疫苗）末日罪行、活摘器官末日罪行、战争末日罪行、共俄军事同盟已经进入第二阶段准备发动三战炸毁地球，等等，名副其实的末日天灾人祸 $A \rightarrow -\infty$ ，此时，我们令 $\hat{H}U = \lambda U$ ，称为天子方程， \hat{H} 为代表至上天廷的算符或算符式的矩阵： $\hat{H} \rightarrow \infty$ ，依据同一律， λ 为天子 B 的本征根必然是无限大的： $\lambda \rightarrow +\infty$ ，天子在天而令天子的本征函数（特征向量）U 必然也是无限大的： $U \rightarrow +\infty$ ，天灾人祸 A 要吞噬天子 B 时必然吞噬其无限大的特征向量即权力 U： $-|A| = |U| \Rightarrow A = U = 0$ ，这就是天子剑方程（天子剑函数），则依据 $\hat{H}U = \lambda U$ 有： $\lambda = \lim(\hat{H}U/U) = \hat{H} \rightarrow \infty$ ，即天子及其本征根是固有的而并不随着特征向量 U 被归零而归零；然而，天灾人祸 A 在吞噬天子的特征向量 U 时已经被伴随着特征向量 U 的绝对归零原则 T 所归零，自然无法再进一步去吞噬天子的本征根或者天子本身，此时，伴随着天子特征向量的绝对归零原则 T 就是诛杀一切恶魔与邪恶的至上宝剑而称为无限天子剑，从而构成天灾人祸天灭原则、天子无害归零天灾人祸原则，也就是说，天子一出生、一出现，所有的天灾人祸和恶魔就自取灭亡而到头的了，天子与生俱来的特征向量（函数）包括跟随的文武众星，将无限攻击恶魔及其天灾人祸直到彻底消灭，这就是天子无限围剿恶魔（天灾人祸）原则、天子生灾难灭（人祸绝）原则、天子生妖魔死（灭、灭亡）原则、天子妖魔不相容原则、天子计划生育恶魔（天灾人祸）原则、天子登临天位（就职）妖魔鬼怪灭绝原则、天子登临（天位、就职）安天下原则、天子登临（天位、就职）天下太平原则、天子（圣子）定乾坤原则、天子一剑定乾坤原则、天子剑绝对（无限）原则、天子剑（无限）无害（无损）灭绝（剿灭）妖魔原则、天子剑与妖魔鬼怪水火不相容原则，犹如长江之水滔滔不绝。

病毒（疫苗）末日罪行、活摘器官末日罪行、战争末日罪行、共俄军事同盟已经进入第二阶段准备发动三战炸毁地球，等等，名副其实的末日天灾人祸 $A \rightarrow -\infty$ ，如果其没有天子 B 登临世界（国家、社会）最高位立法并行使最高权力进行全局部署： $B \rightarrow +\infty$ ，任何人、组织无法单凭自己的力量改变这些来自世界全局、国家和社会全局的制度性大灾难、丧尽天良的灭绝性人祸，因为，当末日天灾人祸 A 吞噬任何人 Q 时，非天子者并非在天而必然不是绝对的： $-A > Q$ 即必然无力对抗而被摧毁的，包括任何假冒伪劣产品通通是能力受限的而不可能是主动的，自然无法主动解决并了断这些去皮后仍然是无限大祸害的末日罪行；另一方面，依据无分别绝对原则，任何全局性的事物、灾难、人祸、战争都是无分别而绝对的，此时，依据天子无害归零天灾人祸原则，能对抗这种绝对性无限大力量者只有上帝、圣子即真命天子本人才有可能，这就是非（真命）天子无法阻止全局灾难（人祸、天灾人祸）原则、

非（真命）天子阻止全局灾难（人祸、天灾人祸）否定原则、唯（真命）天子阻止全局灾难（人祸、天灾人祸）原则、天子宙斯盾(aegis of Zeus)原则、天子（圣子）安天下原则。

天子（圣子）定乾坤原则和天子（圣子）安天下原则统称为天子（圣子）定乾坤（安天下）原则、天子（圣子）生乾坤定（天下安）原则。

第零因果律是获得性因果，第一因果律是分布性因果，第二因果律是输出性因果即门票自由，第三因果律是承受性因果即饭票自由，在这四大因果中，唯一一个非全局解决全部死（炸毁地球）就是承受性因果：除非全局解决，否则任何人无法独善其身而必死或必死恐怖威胁无法排除，任何独立、自由、民主（选择、判断）、非全局的解决治愈都失效，即华盛顿总统等先贤未知奋斗一生的自由宪政全打水漂，今天普京和他包皮联手用核武器炸毁地球、用病毒毒死全世界的问题无人能解就是证据，比照泰坦尼克号沉穿或水鬼凿船，船被凿沉而船上的人无人能幸免于难，因此，承受性因果又称为主宰因果、决定（瓶颈、生死、阎罗王、末日）因果、全局因果、本征因果、凿船因果、沉船因果，从而构成承受性因果决定（主宰）一切原则、承受性因果先于一切原则、承受性因果凿船（沉船）原则、同一先于本征因果原则、本征因果同一原则。

上述的天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）（ \hat{H} 为代表至上天廷的算符或算符式的矩阵、 λ 是天子本征根、 U 是天子本征函数或特征向量： $\hat{H}、U、\lambda \rightarrow +\infty$ ），是解决所有的末日因果、生死因果、阎罗王因果的唯一方案、钥匙，同时解决了制度性以至天地的独立、自由、民主（选择、判断）和解决而最终实现标准化、全局性治愈，由此而来，天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）解决末日因果而得出至上的天正果，我们称天子方程为天子因果、圣子因果、天因果、正果因果、正因果，也就是说，全世界以至天地间所有的正果都必须无分别地、别无选择地经过天子完成，依据别无选择绝对原则、同一律，天子因果必然是绝对的而必然是最后的正果、最初的因果，正如同耶稣所说的：我是最初的、我是最后的，从而构成天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）先于（一切、任何）正果原则、天子先于（一切、任何）正果原则、天子天地正果原则、天子正果原则，归根结底，天子比吃一口就能长生不老的唐僧肉更厉害。

天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）中，天子通过天子函数 U 、天子本征根与万物、众神、众生 $P_j(j \in N)$ 在全局的本征层面上开放相互沟通、相互帮助、相互救济：

$$(\hat{H}-\lambda)U=0 \cdots \cdots \text{(Eq.TZ01)}$$

其中 \hat{H} 为代表至上天廷的算符或算符式的矩阵、 λ 是天子本征根、 U 是天子本征函数或特征向量： $\hat{H}、U、\lambda \rightarrow +\infty$ ， λ 为 λ 合并万物、众神、众生 $P_j(j \in N)$ 后的本征根、 U 为合并万物、众神、众生 $P_j(j \in N)$ 后的特征向量，由此而来，久期方程 $(\hat{H}-\lambda)U=0$ 称为天子权杖方程（函数）、天子久期方程，永恒的天子久期方程则称为永恒的天子权杖，天子通过永恒的天子久期方程保守万物众生、为他们诛杀任何邪恶（恶魔）而提供足够的天赋安全（救赎、拯救）、支撑（支持）万物众生苍天大地竟自由地发展和发挥自己的一切潜力，即三保非不可救药的万物众生，这就是唯有天子降生（登临）才能提供的全局性永恒之久期大爱，称之为天子（降生、登临）先于一切（万物、众生）的永恒之三保久期大爱（博爱）、天子（久期、永恒、绝对、三保）大爱（博爱），也是万物（众生）的永恒之天子三宝（即天子的降生为

众生与万物带来了永恒三宝保守天下苍生），从而构成天子（圣子）安天下（安万物）原则、天子一杖（天子一根、天子权杖、天子本征根）安天下（安万物）原则、天子杖（天子权杖、天子本征根）永恒（无限、绝对）原则、天子杖（天子权杖、天子本征根）先于天下安定（乾坤安定、和平）原则、天子杖（天子权杖、天子本征根）先于万物（众生）原则、天子（降生、登临）先于一切（万物、众生）原则、天子保守（三保）天下苍生（铸永恒）原则、天子三宝大爱（博爱）永恒（无限、绝对）原则。

依据天子先于（一切、任何）正果原则，天子剑、天子权杖、天子影响力之天子函数三位一体于天子在位，天子剑是规则归零的规则因果，天子权杖是天下万物的上天层面的电动势化育万物而为造化分布因果，天子影响力之天子函数诛杀任何邪恶（恶魔）而提供足够的天赋安全（救赎、拯救）即为造化安全因果，称之为天位三因果，从而构成天位因果三分原则。

如下的广义相对论方程表明，能量动量张量 $T_{\alpha\beta}$ 与代表相对性协变参数化的度规 $g_{\alpha\beta}$ 和偏离差异性的里奇(Ricci)张量 $R_{\alpha\beta}$ 之间具有不可排除的参数化同步性（包括可移动的 copy、paste 模块和不可移动的静态同步性），我们称之为（参数化）同步论、（参数化）同步性论、（参数化）同步化论。显然，爱因斯坦白将量子力学和时空的同步性拆家复杂化后没有参数化回去，这就导致他没有最终得出量子力学的本征同步性，也是量子力学以线性、线性相对化来解决基于本征同步性而一直无法得以最终完善的原因，今天，基于本征同步性的天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）的矩阵动力学将最终升级广义相对论和量子力学，从而登陆广义相对同步论和参数化同步性本征量子力学。

$$G_{\alpha\beta}=R_{\alpha\beta}-g_{\alpha\beta}R/2=\chi T_{\alpha\beta}\cdots\cdots \text{ (Eq.TZ02)}$$

其中 $g_{\alpha\beta}$ 是度规或距离张量、 $R_{\alpha\beta}$ 是黎曼曲率缩并后的里奇(Ricci)张量、 R 代表时空曲率、 $T_{\alpha\beta}$ 为能量动量张量、 $G_{\alpha\beta}$ 为爱因斯坦张量、 $\chi=8\pi G/c^4$ 、 G 为引力常数、 c 光光速。

全人类的文明从丛林混沌已经上升到线性的独立、自由、民主、博爱平等层面，但尚未实现相对与常态（固有）的隔离即相对性立法（法律相对论），相对性立法（法律相对论）之上的比照广义相对论的参数化同步论则完全未入门，线性（板性、体级等）、线性（板性、体级等）相对论、相对参数同步论经由天子本征根三位一体于天（自然）的三位一体解决，称为本征三位一体：本位（参数化）**P**（plant 植物性植物和立足）、相对性（参数化）**R**、同步性（参数化）**S**，即 **PSR** 三位一体。此时，天子方程、天子剑方程和天子权杖方程带来了 **PSR** 参数化的全面解决即治愈因果，因此，同步因果包括本征因果和参数化同步性因果（如广义相对论）：**parametric synchronism**。

同步性涉及正反两方面的承载平台，从而构成同步正反（承载平台）原则；相对涉及本身和外部之差异，从而构成相对差异原则。

伽利略（Galileo）证明不同的物体在同一个引力场是无分别地以同一个加速度（重力加速度）运动的，即重力场加速度产生自由落体加速度： $f=mg=Ma$ ，其中 f 为物体所受的重力、

m 为引力质量、 M 为惯性质量、 g 为重力加速度、 a 为自由落体加速度： $a=g$ ，则其必然有 $M=m$ ，依据无分别绝对原则， $M=m$ 的质量等效即属绝对的，从而构成质量等效（动力学效应）绝对原则、（与时间无关的）时间自由之万物平等绝对原则；爱因斯坦在广义相对论中将任何物体在同一个引力场的引力质量与惯性质量等同，其必然也是绝对的，这就是广义相对论中的质量等效性（动力学效应）原理、质量等效性（动力学效应）绝对原理（如果不成立则伽利略的质量等效原则即不是绝对的与事实矛盾）、（与时间无关的）时间自由之万物平等绝对原则，同时广义相对论也已经被诸多事实证明成立，依此类推至于所有效应中同理成立。

（与时间无关的）时间自由之万物平等绝对原则表明，万物的本征方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）从万物之间延伸到万物之外的平等之统一平台，即宇宙万物产生之后即处于一个统一的绝对平等的平台 W （即质量等效平台）上，平台 W 称之为大本征平台、（参数化）同步性平台，这就万物登陆殿堂的真实彼岸、天堂彼岸，从而构成（绝对、无限、无分别）平等先于（天堂）彼岸原则、（绝对、无限、无分别）平等先于同步性（同步、大本征）因果原则、同步性（同步、大本征）因果平等原则、同步性（同步、大本征）绝对平等原则、彼岸（天堂彼岸）绝对平等原则。

广义相对论方程（ $G_{\alpha\beta}=R_{\alpha\beta}-g_{\alpha\beta}R/2=\chi T_{\alpha\beta}$ ）表明，一个质量为 M 的物体 W 会引起时空扭曲，从而将时空作为通解方程 $y=f(x,t)=0$ 而将物体 W 作为特解方程 $g_0(x,t)$ 而构成时空扭曲平衡 Q 的方程： $y=f(x,t)=g_0(x,t)$ ， x 为空间变量、 t 为时间变量，时空扭曲平衡 Q 成为凌驾与本征和大本征之上的公共平等，称为跨越时空、事物以至一切（包括动力所在的内空间）的全局框架 K 之公平，跨越时空、事物以至一切（包括动力所在的内空间）的全局框架 K 之最高本征则称为朝廷（枢纽）及其乾纲，从而构成公平公共平等原则、公平公共本征原则、公平先于平等（同一、本征、大本征）原则。

进而，上述的天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ），系数矩阵的秩小于 n 元未知数： $\text{rank}(A)<n(2<n\in N)$ ，因为至少是天子和一个非天子的事物存在，天子方程（ $\hat{H}U=\lambda U$ ）以无限解无缝无限接轨本征因果之同一性、张量多元时间性的参数化同步性因果之平等律、超越事物本征和大本征平台的全局框架（朝廷）之公平，从而解决、治愈万物、天下而实现公正、正义之公义，从而构成天子（方程）公平原则、上天公义（公正、正义）原则、天子先于朝廷（公平）原则、上天公义（公正、正义）先于天子（公平）原则、天子万解之解原则、天子治愈（解决）原则，其中， \hat{H} 为代表至上天廷的算符或算符式的矩阵、 λ 是天子本征根、 U 是天子本征函数或特征向量： \hat{H} 、 U 、 $\lambda\rightarrow+\infty$ 。

在天子的全局框架的朝廷公平中，天子方程将本征因果的同一性和大本征因果的绝对平等性（质量等效性）推广到算符的跨越时空、事物以至一切（包括动力和万物起源）的通解、特解之全局框架上，全国以至全世界、全人类的动力无缝充盈自由、水位充盈（产业、技术、资金、人才）、安全无分别足够有效、法律无缝对接正义，任何人如鱼得水、如入无人之境、犹如长江之水滔滔不绝，道路（解决、程序）多元化、人才济济、群策群力，同时实现动力公平。

象泰坦尼克号的甲板沉没了,任何乘客还能到美国纽约吗?任何人乘坐的飞机失事了还能活吗?败类用核武器把地球炸毁了,人类还能生存吗?全世界濒临三战的问题不解决,人类还有路可走吗?依此类推至于普遍情形同理成立,这就是本征(全局)因果先于相对因果原则、同步性(因果)先于相对(因果)原则。

广义相对论表明,矩阵是张量的退化,物体在不同的引力环境中具有不同的本征矩阵,引力环境如同航空母舰的甲板决定甲板上的舰载机一样,从而构成参数化同步性因果先于本征因果原则。

任何人如果无路可走,肯定象上海疫情清零政策中被活活饿死、饿到吃大便、纷纷跳楼、不让看病当场身亡的人们一样,象乌克兰人出门被枪打死一样,象武汉人在家被病毒毒死一样等,这就是道路(程序、过程、秩序)先于存在原则、相对先于状态(本源、存在)原则、相对因果先于植物因果(固定因果、常态因果)原则。

任何时候,如果世界没有天子、天子本征根,任何人无法单独抵挡邪恶组织放病毒毒死全世界超过 2000 万的人为大灾难,也无法抵挡象在乌克兰的人出门被俄罗斯军队用枪打死一样的战争,更加无法抵挡整天把核武器挂在嘴上的普京炸毁地球,等等;同时,如果全世界没有天子和天子剑,任何人、组织没有办法单独去将放病毒毒死全人类超过 2000 万人的罪魁祸首和犯罪组织解决掉,也没办法将整天用核武器炸毁地球的 XP 军事同盟解体,更加没办法将用疫苗毒死全世界的投资者进行法办,等等,综上所述,没有天子、天子剑、天子权杖(本征根),全世界的任何全局性问题如瘟疫、气候、环保等就无法解决,这就是天子(天子剑、天子权杖、天子本征根、天子特征向量、天子因果)先于同步因果(本征因果、参数化同步性因果)原则。

存在(植物性存在、状态)的常态因果(植物因果、承载性因果、立足因果①)A、相对因果(开天地、独立因果②、自由因果③、民主选择判断因果④)B、同步因果(本征因果⑤、张量多元时间性的参数化同步性因果⑥)C、天子因果(定乾坤、治愈因果⑦)D,构成了治愈四因果、积体(点线面体)四因果、点线面体四因果。

对于万物而言,承受性因果包括本征因果⑤、张量多元时间性的参数化同步性因果⑥、天子因果⑦,从而构成承受三因果原则,这三个因果全部是框架性、平台性、社会性的因果,是非全局改变无法解决的一因果,从而又构成承受三因果非全局改变无法解决原则。

治愈四因果包含有 7 个独立因果称为七层文明(文明七层协议)、七步因果、七因果、七弦琴因果、七步成诗因果、七和弦、天子七步因果(统天、登天)、(天子)七因正果、天子七和弦(乐章)、天子七律(乐章)、天子(七和弦、七因果、七律、七乐章)立法:存在(植物性存在、状态)的常态因果(植物因果①)A、相对因果(独立因果即获得性因果②、自由因果③、民主选择判断因果④)B、同步因果(本征因果⑤同一、张量多元时间性的参数化同步性因果⑥平等)C、天子因果(治愈因果⑦博爱公平)D 而公义(公正、正义之公义)在天,从而构成(天子)七步因果统天(登天)原则、天子(七和弦、七因果、七律、七乐章)立法原则、七因果(七步因果、七弦琴因果、七步成诗因果、七和弦)原则,

其中①独立、②自由、③民主、④同一、⑤平等、⑥公平、⑦公义（公正），称为人类社会（天地、文明）七（大）基因。

解决因果包括本征因果⑤、参数化同步性因果⑥、治愈因果⑦。

五位四因果为：第零因果（独立因果或获得性因果）①、分布因果（程序道路自由因果）②、输出性因果（民主选择判断因果如罪犯被处决）③、承受性因果（解决治愈因果、乌克兰飞机失事）④。

8. 天子七乐章统天、邪恶（罪犯）七步成尸、天子四喜、邪恶四悲

独立让事物、主体脱离束缚而获得相对论式的相对性自主，这就是万物包容而仁慈平行并列，从而构成独立相对原则、独立事物（万物、主体）相对原则、独立包容（兼容并蓄、并置、仁行）原则。

自由让船行使在江河湖海的航道 W 上，令航道与河床之道得以独立，依此类推至于普遍情形同理成立，从而构成自由道路（过程、程序）相对（独立、平行、兼容并蓄）原则。

正确的选择判断（即民主）令人们、事物避免陷入万劫不复之清算性地狱、法律惩处或制裁，同时令人们、事物有机会抓住机遇全速发展到世界先进水平而功在当代、利在千秋；反之，象普京和他包皮是一床新被褥、两个过来人（共产主义窝里斗的老手），祸国殃民、放病毒毒死全世界、用核武器炸毁地球，每一宗罪行都足够让这一类的罪犯亲自下地狱如入无人之境，从而构成选择（判断、民主）罪责自由（独立、平行、不粘锅）原则、选择（判断、民主）目标（彼岸、灯塔）自由（独立、平行、不粘锅）原则、选择（判断、民主）先于功罪（罪责、彼岸门票）原则、门票自由（独立）先于彼岸原则、民主先于门票自由（独立）原则、民主（门票、自由、独立）先于彼岸原则。

任何人在乌克兰做任何事情，首先要面临着普京的导弹袭击甚至荒谬的饱和打击，如同坐上了 2014 年 7 月 17 日被俄罗斯山毛榉导弹（BUK）的马航 MH17（波音 777）一样，绝对不是任何机上的人能用自行火炮控制的；反之，任何人在英美国家生活、学习，没有山毛榉导弹导致正义不举之忧，相对有一定的安全保障，这种由制度提供的安全保障、奋斗机会的正义称为全局正义、本征正义（对应并比照久期方程）、保守正义，只有无分别绝对归一的全局管理者、主宰者才能支撑、保证并实现，与真理、秩序（程序、过程）、效力、良心等息息相关，因此，非上帝（圣子、真命天子）亲自降临并就职、立法无法实现，即真命天子（圣子）降临（立法、就职）先于制度（保守）自由（独立、自主、安全），而制度自由（独立、自主、安全）先于人们对制度、环境、全局的安全、自由、独立而成家立业、建功立业，这就是（真命）天子（立法、就职、降临）先于制度（保守）安全（自由、独立、自主）原则、真命天子（圣子、上帝）先于制度安全（自由、独立）原则、真命天子（圣子、上帝）先于（制度、无分别）保守原则。

上帝（圣子、真命天子）亲自降临并就职、立法，从而实现制度自由（独立、自主、安全）和全局保守，这就是文明法线上信仰的圣殿和光明殿堂，解决、治愈由此实现，由此可见，万民、万物、人们无法凭借自己获得有效的门票，真命天子、圣子、上帝才是全局面向

制度（规则）而面向对象、面对人们的保守、安全、独立、自由之渊源性长期饭票，尤其是真命天子的能力、智慧、知识、经验和判断，从而构成真命天子（圣子、上帝）先于制度安全（自由、独立）饭票原则、真命天子（圣子、上帝）能力（智慧、知识、经验、判断）先于制度安全（自由、独立）饭票原则、解决（治愈）先于制度安全（自由、独立）原则、解决（治愈）先于制度饭票原则。

我们假设英美如销毁乌克兰核武器时所承诺而在乌克兰被打成一片废墟之前出兵拯救，让乌克兰免于被打成废墟或免于战争，这是文明十字架上的正果、天堂正义、义薄云天、治愈、解决、圣殿；可是，事实是英美并未履行承诺而导致乌克兰现在到处是无药可救的废墟，人间地狱一片，也就是说，英美、北约以至全世界在乌克兰上面的解决方法绝对有问题，解决方案决定了全局绩效的效力和高低。

承受性因果包括本征因果⑤、张量多元时间性的参数化同步性因果⑥、天子因果⑦，其中天子因果属于最高因果，从而构成天子最高因果原则；而天子所实现的公义、正义为最高结果，其随之构成公义（正义）最高结果原则。

第零因果律是获得性解决（解放），第一因果律是分布性（期望性、过程性、程序性、面向过程、面向程序、面向道路）解决（解放），第二因果律是输出性解决（解放）即门票自由，第三因果律是承受性解决（解放）即饭票自由，四大解决合称为四仁解放（解决），包括解放主体、道路（程序、过程、秩序）、真理门票、文明（正义）饭票，称之为四仁开天地（解放），从而构成解放（独立、自由、民主、解决）四仁（四仁爱）原则、行四仁开天地原则、行仁开天地原则、四仁开天地原则。

独立、自由、民主（选择、判断）、解决治愈而解放万物，万物从植物状态脱离而获得相对性和新生，这就是四仁神之道，从而构成（四仁）神之道相对（降生、创生）原则、行仁开天地（创生）原则，万物今天正式降生。

天子站在最高点向下拯救万民万物，众官和常态下的万民站在正高点同心协力救赎；天子携众官、万民站在国家力量、世界力量的立足点，向上推进科技、产业、教育、就业、医疗、健康保障、灾难应急、战争防范措施等发展；天子携众官、万民维持常态性文明社会，建设道路、道路防护栏等各种维持机制，由此形成覆盖正反两方面的救赎、常态维持、向上推进发展，三足鼎立，统称为三义，即天子携众生万物立三义而立乾坤，比照人类和小孩直立行走，称为天子七步统天、天子七乐章（七弦琴、七步）统天、万物（众生）七步成诗，从而构成三义立乾坤原则、行义立乾坤原则、天子七步（七乐章、七弦琴）原则、万物（众生）七步成诗原则、天子七乐章（七弦琴、七步）统天原则。

依据天子剑（无限）无害（无损）灭绝（剿灭）妖魔原则、行仁开天地创生原则、行义立乾坤原则，解放万物（开放世界）、治愈全局（女娲补天）、普度众生而统天（开放殿堂、佛教的证得正果），邪恶被灭绝、罪犯伏法，而不是象今天邪恶多如狗、罪犯满地走而灭绝万物，邪恶（罪犯）七步成尸随之形成，这就是四仁三义七步走的邪恶（罪犯）七步成尸原则、罪魁祸首（罪大恶极）七步成尸原则。

上海疫情清零导致人们纷纷跳楼（所谓校园民谣中的畜牲一回头全校师生齐跳楼）、被活活饿死、饿到吃大便、不让病人看病当场身亡，等等，无辜的上海人突然在清零中纷纷折磨至死，绝大多数的上海人的权利、安全被清零到一铺清袋、扑街趴体加入永远伟大光荣正确的共产党万衰，于是，大地在清零中露出了邪恶的面目吞噬人们的生命、财富、安全和健康，显然是天地在清零的净因果为绝对邪恶、绝对刑事犯罪之常态因果(植物因果) $\Delta W \rightarrow -\infty$ ，依此类推至于合饭班主任毒死 2000 万全世界的无辜者同理成立，地球已经不是厚德载物的大地而是山崩地裂的黑山老妖之巢穴穷山恶水、红楼、血污海，依此类推至于杭州清零、北京清零、全国清零等同理成立，邪恶政权直接摧毁上海以至全中国的产业链、拆毁世界各国产业链，比资本主义大萧条更彻底的直接探底的共产主义经济大解体瞬间来到，从而构成大地黑山老妖（吞噬一切）原则、大地黑洞原则、大地绝对罪行原则、大地因果黑洞（负无限大、吞噬一切）原则。

依据大地因果黑洞（负无限大、吞噬一切）原则、依据并比照天子剑（无限）无害（无损）灭绝（剿灭）妖魔原则，天子必须以无限天子剑诛杀吞噬一切的黑山老妖，人类才能免于无辜受害的新冠已经之人祸、工业化活摘器官之入体抢劫器官（入体抢劫）刑事犯罪、杀人有功的行刑疫苗犯罪等，这就是天子征恶地、天子安天下（平四海、主大地、守土）、天子剑征恶地、天子剑安天下（平四海、主大地、守土）、天子修理地球（厚德载物），从而构成天子（诛邪）安天下（平四海、主大地、征恶地、守土）原则、天子剑（诛邪）安天下（平四海、主大地、征恶地、守土）原则、天子剑（无限）无害（无损）诛邪安天下（平四海、主大地、征恶地、守土）原则、天子修理地球（厚德载物）原则。

由此而来，天子行仁开天地、行义立乾坤（直立行走、义薄云天）、治愈补天定乾坤、诛邪守土安天下（修理地球、厚德载物），构成了天子四喜、人间（万物、万民、众生）四喜：修理地球（厚德载物）、开天、立乾坤、补天定乾坤。

天子剑无限诛邪安天下定山河（修理地球）、天子剑（无限）无害（无损）灭绝（剿灭）妖魔、天子审判断生死不废山河四海流、天子权杖震慑四方妖魔鬼怪和不安定因素随时随地灰飞烟灭，称为邪恶（罪犯、盒饭班主任）四悲。

造物主造物。天子通过七因果令万界限万物经由解决而治愈：相对因果让万物、法律、制度真正独立而出生和出生而独立、获得生命力，参数化同步性因果让万物直立行走，天子方程让万物顶天立地归于上帝和正义、让罪恶七步成尸，此时，万物独立出生、直立行走、顶天立地而治愈，称之为造物后之升级造化，天子的出生是造物主的升级而令宇宙天地的保守成为可能，事物从固定的植物状态走向独立、自由、民主、同一、平等、博爱（公平）而公义。

独立（宪法）面向对象让万物起源和生命出生；自由立法面向过程（程序）让过程（道路、程序）相对而独立；选择（判断）性立法面向规则（法律）让真理相对而独立；解决（信仰）立法面向正义让文明相对而独立。

解决（信仰）立法面向正义，选择性立法面向规则（法律），自由立法面向过程（程序），独立（宪法）面向对象。

9. 天子三生有幸原则、信仰（公义）在天原则

天子以相对性因果开天而让生命在真正意义上得以开始，比照计划生育游击队多子多福，从而构成天子创生原则；天子以天子剑诛杀邪恶而保护众生，从而构成天子保生原则；天子以天子权杖支持众生存、发展而养生、资生，从而构成天子养生（资生）原则，综上所述三方面，其即构成天子三生（有幸、超生游击队队长）原则。

造物主造物，天子创生、三生有幸而比照计划生育超生游击队。

天子方程、天子剑方程（定乾坤）、天子久期方程（安天下）化育万物而创生，从而构成天子造化（化育万物）原则。

信仰是什么？天子所实现的公义、正义为最高结果，其随之构成公义（正义）最高结果原则，七级因果之上的公义在天（公正、正义真来）即是信仰、信仰的圣殿之所在，从而构成信仰（公义）在天（公正、正义真来）原则。

10. 无产业阶级大革命

俄罗斯土地至上而称为死性不改的土匪国；中共四处送国土卖国而虚荣心、名声至上、利益至上，还四处搞器官传销捆绑世界各国权贵而捆绑各国政府，不拿人民的命当命是死性不改的人匪国、民匪国，和从肉体上解决问题、解决一切的肉匪；美国是改邪归正的海盗（Pirates of the Caribbean）国、海匪国；日本是失败时群体性神风特攻队同归于尽和传统性切腹自杀，雷击一锅端，是比照眼镜王蛇的王匪、对人对自己都是亡命之徒的匪中之匪；象朝鲜一样的失败国家、非洲那些伸手大将军的流氓国家，它们依靠自己无法存在几天，靠吸血为生又都把自己吹成宇宙牛皮魔王，无分别残杀自己的百姓、兄弟，称之为丐匪。土匪坐地吸土，民匪共匪共产共妻杀人为乐，海盗是海底捞月（国家政要权贵到处海底捞拣了芝麻丢了西瓜而渗透颠覆自己国家送货上门），亡命之徒的王匪是自杀性核武战争，丐匪是杀自己人来吓阻对方和威胁全世界，从而构成五胡乱华原则、五胡乱世原则、五胡灭世（末日、三战）原则，五胡指王匪、肉匪、海盗海匪、王匪（神风特攻队的神匪）、流氓加瘪三的丐匪。

90%以上的全国化工厂被炸毁、80%以上的兵工厂也被炸毁、99%的外资企业逃离中国、80%以上的民营生产企业倒闭或逃离，时至今日整个国家经济大解体，整个中国正在进行无产业大革命；几亿工人团体性失业而回乡再创业、全部特权阶级垄断了无产业和产业绝对收敛下的所有的财富（连核酸检测、行刑毒疫苗都不放过），从而构成了双向的无产业阶级大革命，包括失业人群的无产阶级 A 无产业大革命和特权阶级 B 无产业大革命，失业人群的无产阶级 A 和特权阶级 B 一起走向并变成无产业阶级，也就是说，共党从无产业大革命到无产业阶级大革命，直奔地狱的倒行逆施开倒车已经不可逆转而必然是绝对性地终结一切，这不仅是产业和产业链的末日，也是全人类核武战争的末日。

无产阶级大革命掠夺一切财产，杀害绝大多数地主和资产阶级、没收所有产业国有化；无产业阶级大革命和无产业大革命是掠夺一切财产加摧毁一切产业，绝大多数情形连没收产业进行国有化都不允许而必须予以摧毁、炸毁（如南京化工厂在被炸毁前曾由地方官员求移交给利益集团而别炸毁都不获准许），JD 老板的亲妹妹被一尸体两命或三命地杀害只因为哥哥有钱，尤其是病毒清零政策对所有生命、人性的践踏和灭绝，更是前所未有、前所未闻，综上所述，无产业阶级大革命是对产业、财产、就业机会（人生尊严）和人命的绝对性摧毁之三光政策，依据无分别绝对原则，无产业阶级大革命即属无分别毁灭而必然是绝对收敛的，从而构成无产业（产业链）大革命三光（政策）原则、无产业阶级大革命三光（政策）原则、无产业（产业链）大革命绝对原则、无产业阶级大革命绝对原则。

显然，无产业阶级大革命比无产阶级大革命更彻底、更变态也更凶残，二者都是共产党强加给人民的，让所有人为他去陪葬。

如果无产业（产业链）大革命、无产业阶级大革命是可以悬崖勒马、危地马拉的，那么，它们就不是绝对的，记为结论 F；然而，依据无产业（产业链）大革命绝对原则、无产业阶级大革命绝对原则，无产业（产业链）大革命、无产业阶级大革命都是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无产业（产业链）大革命（无产业阶级大革命、末日灭绝）悬崖勒马（危地马拉、刹车）否定原则和无产业（产业链）大革命（无产业阶级大革命、末日灭绝）末路狂奔（一条路走到黑）原则、无产业（产业链）大革命（无产业阶级大革命、末日灭绝）不可能悬崖勒马（危地马拉、刹车）原则，一切为时已晚、不可救药，全人类惟有团结一致奋斗到底才有可能夺取最后的生机。

依据无产业（产业链）大革命（无产业阶级大革命、末日灭绝）不可能悬崖勒马（危地马拉、刹车）原则，任何人要停止无产业阶级大革命的末日灭绝，可谓是：与虎谋皮难，与盒饭班主任谋盒子皮更是难上加难。

邪恶政权用病毒杀害全世界超过 2000 万人，乌克兰战争已经令全国到处一片废墟，安倍晋三已经用自己的生命向全人类控诉这个世界的邪恶，全世界对这两个罪犯的任何处罚远远小于其对世界的危害，永远也不可能弥补其对世界所犯下的罪行，善恶有报在预防机制上出现了天大的漏洞。

11. 天门秩序取代二战以来的雅尔塔规则体系：修理地球、治愈补天而安定天下，安全第一、文明升级

依据（唯一）确定绝对原则，主体或事物的真实性、资格、效力都是立足确定性的，从而构成确定性先于真实（效力、资格、实力、能力）原则、真实（效力、资格、实力、能力）确定（绝对、锁定）原则。

轨道、程序、过程是分布性的、动态的、相对的，从而构成相对（分布性、动态）先于程序（过程、轨道）原则、程序（过程、轨道）相对（分布性、动态、非绝对）原则。

如果基于规则的秩序 **W** 是适合作为世界秩序的，那么，依据程序（过程、轨道）相对（分布性、动态、非绝对）原则，秩序 **W** 必然不是绝对的，记为结论 **F**；然而，依据真实（效力、资格、实力、能力）确定（绝对、锁定）原则、同一律，世界万物的真实性（效力、资格、实力、能力）等 **U** 都是绝对的，与之保持同一的世界必然也是绝对的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得世界秩序基于规则否定原则和世界秩序不只是基于规则。

基于规则的秩序如同过筛子一样，符合尺寸的沙子和米粒一样都能通过筛子，开放的体系给邪恶势力留下了直接近身渗透、颠覆以至谋杀的后门漏洞 **Q**，此时，我们要补上一台选沙机 **W** 来确定通过筛子前后的必须都是粮食，这台选沙机就是程序前后对事物的真实性进行检验并确认其效力：一方面，程序官在程序先于权利之前确立真实先于程序（轨道），以此确保程序（轨道）面向对象的有效性；另一方面，在程序（轨道）完成之后，人们必须确认抵达终点的是否被调包、是否变质等，以此确定承受性因果层面上结果的有效性，综上所述两方面，其即构成真实性确认 **A**、信用性确保程序（轨道、过程）**B**、效力检验 **C** 三元并立，同时确立真实先于程序（轨道、过程）原则（**AB**）、程序（轨道、过程）先于权利原则（**BC**）、效力先于结果（确定）原则即效力确认原则和结果效力原则（**CE**），其中，**AB** 为从实力出发的真实原则、**BC** 为程序先于权利的诚信（信用）原则、**CE** 为效力（先于结果）原则，效力先于因果（程序）的秩序由此确立，这就是效力先于因果程序，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果真实是不可确认的，那么，其即是测不准的，即属分布或离散的而必然是排除确认性的，记为结论 **F**；然而，任何真实都是确认不可排除的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得真实不可确认否定原则和真实确认原则。

如果程序不具有真实性，其即是无效的，这就是真实先于程序（轨道、过程）原则（**AB**）。

如果权利不经由程序，其即是无程序之无条件的，即属绝对之无限大而为变量的，也就是无法被确认的，违背了真实先于程序的可被确认之真实性原则，这就是程序（轨道、过程）先于权利原则（**BC**）。

如果效力不先于因果、程序（轨道、过程），因果、程序（轨道、过程）即是不排除后门、漏洞与虚假的，随之违背真实先于程序的可被确认之真实性原则，这就是效力先于结果原则（**CE**）和效力先于因果（程序）原则（**CC**）。

真实先于程序（轨道、过程）原则（**AB**）、程序（轨道、过程）先于权利原则（**BC**）、效力先于结果原则（**CE**）和效力先于因果（程序）原则（**CC**），共同建立起真实（从实力出发）**a**、信用（程序）**b**、效力（结果、因果）**c** 三元并立的秩序 **W**，称为基于效力的秩序即效力秩序，包括真实立足（从实力出发）**a**（承载因果）、信用（程序）**b**（相对因果、规

则因果）、效力（结果、因果）c（承受性因果），也就是说，效力秩序覆盖基于实力的秩序（实力秩序）、基于规则的秩序（规则秩序），由此而来，实力秩序、规则秩序、效力秩序依次三位一体于公正秩序（三元秩序、三星秩序），即信仰的圣殿之秩序，从而构成公正秩序三位一体（三星）原则、公正秩序实力规则效力原则。

也就是说，公正秩序经由承载因果（从实力出发因果）、相对因果（规则因果）、（比照承受性因果的）效力因果并抵达信仰圣殿而建立，因此必须遵循文明七层协议、天子四喜、邪恶（罪犯）四悲，这就是公正秩序的三大框架，人类通往光明之路 R 被打通、光明之门 D 向世界敞开，从而构成公正秩序顶天立地（光明）原则，其中，通往光明之路 R 也就是神之道、神圣之道，光明之门 D 即天门、天堂之门、天门开。

由此而来，公正秩序又称为光明秩序、天门秩序、天门算法，随之构成光明秩序天门开（大道通）原则。

一战及一战以前的秩序是狭路相逢勇者胜的丛林实力秩序，武力解决一切；二战以来的秩序是以规则为前提的秩序，文斗之谈判、外交、法律解决一切，但存在着开放体系都有的后门、漏洞问题，民主国家被渗透、颠覆而防不胜防是常有的事，现在直接导致了两个独裁者用病毒杀人、用核武器炸毁地球的末日大灾难到来，三战随时降临地球。

邪恶轴心要推翻的二战以来的雅尔塔体系以规则为基础，传承的是英国的程序先于权利，用过程来检验其资格、效力，此时，为了不让三战爆发或者让三战的破坏程度降到最低，全世界必须立刻以涵盖实力秩序、规则秩序、效力秩序的光明秩序来取代二战以来的雅尔塔规则体系，以此修理地球而加固大地、治愈补天而安定天下，让所有人免于恐惧而安天下，安全第一、文明升级。

两个事物、主体或国家 A、B 以各自的实力（武力） F_1 、 F_2 （之差 $\Delta F=F_1-F_2$ ）为前提决定获得性结果，如美国打赢日本而建立二战后的日本政府 R，称之为差异性因果、从实力出发因果、丛林因果，依此类推至于普遍情形同理成立。

雅尔塔体系的联合国以规则对朝鲜等国家进行考察，违反规则 W 即启动制裁 R，这就是规则性因果、规则因果，属于获得性因果，依此类推至于普遍情形同理成立。

北约对于想要申请加入北约的任何国家进行资格、效力上的全面考察，符合即接纳，否则即不接纳，这就是效力性因果，属于获得性因果，依此类推至于普遍情形同理成立。

从实力出发因果、规则因果、效力性因果构成元（位元、前提、条件）三因果、元（位元、前提、条件）因果、以元（位元、前提、条件）达到的公义三因果（位元秩序）。

12. 共党七大终极秘密武器、末日三步倒三死结、三步倒末日毒蛊历史性轮回

（1）共党的七大终极秘密武器：无限卖国、无限军国主义、无限纳粹

军国主义（militarism）就是面粉厂，如日本在侵华战争中掠夺来的财富就象面粉厂里的面粉，但二战中日本的下场和如今继承日本 731 而继承日本军国主义的中共放病毒的下场

一样惨烈，还有跟共党军国主义穿同一条裤子而在行动上上纲上线的普京，从而构成军国主义面粉厂（大爆炸）原则。

明石元二郎在俄罗斯的极端民族主义、种族主义中植入了日本的军国主义，最后捣毁成祸害全人类的列宁主义，同时传染给了中共如今大爆发；日本在二战战败后将 731 等全部保留给中共就是证据。

日本的军国主义是自己有无限的意志去入侵他国和杀害别国人民绝不留情，即自己有无限意志去剥夺他人全部意志、生命、意志、财产，就象 731 对中国人民进行惨无人道的活摘器官等实验，但是有自己人的概念，是集体对外的群体性行动，即日本人对中国人的大屠杀，从而构成日本军国主义群体性犯罪原则、日本军国主义群体内无限意志（对外剥夺一切意志、肉体、生命、财产）原则、日本军国主义自己人（国家化）原则。

中共继承日本的军国主义后，将国家界限取消，取而代之的是党（特权阶级）和人民的界限，甚至以阶级斗争为名推进到党的任何角落而无死角；进而，依据无分别绝对原则，党（特权阶级）无限意志（想怎么做就怎么做），剥夺人民一切意志、肉体、生命、财产，由此可见，共党就是无界限、无底线的无限（绝对）军国主义，称之为无限（无界限、无分别、绝对）军国主义、无限（绝对）杀戮（杀人）、无分别的人民（人类）灭绝罪，从而构成共党军国主义无上限（无限、无界限、无分别、绝对）原则、共党无限（绝对、无底线）军国主义原则。

在共党的无限军国主义中，任何人都会死（如陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀等），文革饿死一亿人、斗死几千万人，杀人不偿命、罪责不负；现在，邪恶政权放病毒毒死全人类 2000 万人，与俄罗斯搞无上限无限卖国的军事同盟要炸毁地球，连美国都控制不住，彻底展现共党的无限军国主义是没有界限和底线的，从而构成无限军国主义不可控制（不可抗力）原则、无限军国主义四海无内外原则。

纳粹的种族主义鼓吹日尔曼民族最优秀至高无上，对犹太人无限杀戮无责有功；共党则取消了种族间的界限，执行特权阶级至高无上而人民是畜牲都不如的植物人仅供割韭菜，挥之则来，来之红黄蓝幼儿园圣殿（教材），红黄蓝全家灭门；同时，共党还以阶级斗争为名将种族主义的界限推进到党内而无死角，任何人都会被共产共妻而红黄蓝，任何人都会死（如陈毅的小儿子陈小鲁、国家主席刘少奇、国家副主席林彪、彭德怀等），称之为无限（绝对）种族主义、无限（绝对）纳粹，从而构成共党无限（绝对）纳粹原则、共党无限（绝对）种族主义（民族主义）原则、共产主义人民无限（绝对）犹太人（无限集中营、无限毒气室）原则、共党无限（绝对）犹太人（无限集中营、无限毒气室、无限大监狱、无限监控、无限破门消毒、无限清零、无限核酸检测）原则、共党无限（绝对）奴役（杀害、活摘器官、种族灭绝）。

战场上，将士们都知道自己面临着敌人的枪林弹雨，因此必然将警戒提到最高，自己人和督战队背后捅刀子也是常有的事但不是主流；共产党讲究阶级斗争为纲归根结底就是，任

何地方、时间都是无限战场，国内、国际、单位里、食堂、会议、监狱、家里、床上等都是战场不受任何限制，这才有两任总书记枪毙自己的父亲，文革中丈夫出卖妻子、儿子出卖母亲等等都是常有的事情，从而构成共党无限（绝对）战争原则、共党超限战原则、共党侮辱阶级斗争（侮辱性不大至少看不出来、伤害性极强、伤害性极大、无限伤害、无限祸害）原则，说阶级斗争那绝对是侮辱了阶级斗争。

依据无限大绝对原则，2022年2月初日，共党和普京签定合作无上限的军事挑衅，并且向全世界宣告，那就是无限出卖国家利益、民族利益的无限卖国，从而构成邪恶政权无限卖国原则、共党无限腐败原则，掏别人腰包就象掏自己的一样，如共产JD集团还杀害老板的妹妹一尸三命。

依据无偿（无条件）绝对原则，共产主义讲究的是无产阶级国家之间的无偿援助、无条件割让国土，如白头山一半无缘无故就给了朝鲜等，可见，共产主义的无偿援助、无条件割让国土直接就是无条件卖国、无限卖国，从而构成共党无限（绝对）卖国原则。

依据无限绝对原则，日本讲究的是精神控制，共党则是无限洗脑、无限忠诚于党，从而构成共党无限（绝对）精神控制原则。

共产主义认为你的就是他的、你的即不是你的，名义上他的也是你的但实际上他的永远也不可能是你的，归根结底： $\{A\} \cap \{B\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset (B = \neg A) \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而 A、B 不存在； $|\neg A| = |B| \Rightarrow A = B = 0$ ，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零的连坐即是绝对归零的，也就是说，共产主义是绝对分裂的，从而构成共产主义（共党）绝对（无限）精神病原则。

（1）共党无限（绝对、无底线）军国主义原则、（2）共党无限（绝对、无底线）纳粹（种族主义、民族主义）原则、（3）共党无限（绝对）犹太人（无限集中营、无限毒气室、无限大监狱、无限监控、无限破门消毒、无限清零、无限核酸检测）原则、（4）共党无限（绝对）战争原则（共党超限战原则）、（5）共党无限卖国（无限腐败、塌方）原则、（6）共党无限（绝对）精神控制原则、（7）共党无限（绝对）精神病原则，合称为共党七条军归（铁七条）原则。

共党无限卖国、无限军国主义、无限纳粹（种族主义、民族主义）、无限战争（永无宁日）、无限犹太人（无限集中营）即无限奴役（杀害、活摘器官、种族灭绝）、无限精神控制、无限精神病，称为共党（共产主义）七大毒瘤（七大绝症）。

中国人在文革中饿死一亿人、斗死几千万人，国库全空，后来邓小平找到安倍晋三的父亲安倍晋太郎帮助恢复经济，大量的日资企业因此进入中国，欧美企业随之跟进，中国的经济这才发展到2012年的巅峰，随之被人不断L型摧毁到今天：90%以上的全国化工厂被炸毁、80%以上的兵工厂也被炸毁、99%的外资企业逃离中国、80%以上的民营生产企业倒闭

或逃离，时至今日整个国家经济大解体，整个中国正在进行无产业大革命；几亿工人团体性失业而回乡再创业、全部特权阶级垄断了无产业和产业绝对收敛下的所有的财富（连核酸检测、行刑毒疫苗都不放过），从而构成了双向的无产业阶级大革命，也就是说，安倍晋三的父亲安倍晋太郎让中国人在饿死 1 亿多的情形下吃上了咸鸭蛋（台湾人则造谣大陆人吃不起咸鸭蛋），恩同再造，安倍晋三则延续父亲的政策，从而构成安倍晋三咸鸭蛋（恩同再造）原则。

日本、美国、英法、欧洲等就象养蛊一样将中共在人类文明和法治的反向上越养越大，时至今日从天津大蛊养成了末日世界最大蛊，终于酿成了今天之炸毁地球的滔天大祸，日本、美国、英法、欧洲等就象成立了一家蛊份有限公司（中共国）的蛊东一样，共党放病毒毒死全世界 2000 万人、联合普京炸毁地球，蛊东们人人有责而难辞其咎，从而构成日本英美养虎为患（捣蛊末日、养肥中共）原则，原因就在于他们没认清共产党的真实本质：无限卖国、无限军国主义、无限纳粹（种族主义、民族主义）、无限战争（永无宁日）、无限犹太人（无限集中营）即无限奴役（杀害、活摘器官、种族灭绝）、无限精神控制、无限精神病。

（2）三步倒末日毒蛊历史性轮回原则、天子三宝救世三步曲 ABC、轩辕核按钮

第一，美国二战中与全人类有史以来首个灭绝人性的苏联政权合作灭了希特勒纳粹德国、灭了军国主义的日本，但是按下葫芦起了瓢养肥了苏联并且尾巴大不掉，出现了三巨大头；第二，接着，在 1990 年代，美国和 8964 天安门屠杀学生的全人类有史以来最邪恶的中共合作，解体了尾大不掉的前苏联，结果是养肥了中共并且尾大不掉；第三，现在，美国正式释放全民族整齐华一的日本军国主义对付并灭绝中共与俄罗斯，短短不足百年，三次的历史轮回都是按下葫芦起了瓢，死伤的都是各民族的精英和无辜的百姓，全世界死于核武战争的三光即将到来，无论是根据同一律还是因果律，任何基于邪恶错误的事物必然也是邪恶错误的，以毒制毒终归毒，从而构成世界以毒制毒三步倒原则、世界三步倒绝症，是三巨头罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)、丘吉尔(Winston L.S. Churchill)、斯大林胡乱刮分世界造成的，全世界必须停止这种玩法，否则世界必将因为三步倒而毁灭，其中日本、美国、俄罗斯、中共国参与养出来的全人类有史以来最毒的末日毒蛊称为三步倒（毒蛊、末日毒蛊）、三步倒末日，日本、美国、俄罗斯、中共国全都是蛊份有限公司，参与的人称为蛊民。

依据丛林历史轮回原则、世界以毒制毒三步倒原则，三步倒毒蛊、蛊民、蛊份有限公司，全都是近百年来全人类误入歧途的历史性轮回，从而构成三步倒（毒蛊、末日毒蛊）历史性轮回原则、蛊民（蛊份有限公司）历史轮回原则。

刺杀肯尼迪总统的杀手从现场逃掉了，没有留下足够的线索，这是谋杀无线索（逃脱）原则，符合人的生命只有一次原则；本·拉登的人体炸弹几乎都命丧当场，符合背后的老大保护自己贪生怕死的原则，从而构成人体炸弹断线索（同归于尽）原则。众所周知，恐怖主义使用同归于尽的人体炸弹就是为了获取目标对象不设防的通道和机会。

山上撒也杀害安倍晋三是不杀伤别人也不逃跑，而是留下来宣示线索和背后恐怖主义后台的主权，违背了自己要命和背后邪恶组织要命的常理，属于双违规现象，显然其目的只有一个就是制造寒蝉效应，从而构成刺杀安倍寒蝉效应原则、刺杀安倍恐怖主义三倍体原则，因此，安倍昭雪至关重要，日本警方不能放弃查明真相的任何机会。英国首相约翰逊、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉等纷纷在黑材料下翻车，显然是一种常态性的寒蝉效应。

安倍晋三遇害的第二天，普京立刻宣布将 1 亿吨当量的末日核鱼雷波塞冬、萨尔马特核导弹列装，要到陆地上去打鱼、掠过海洋去炸毁地球，人祸的末日洪水已经令全世界退无可退，此时，依据天下共主（万王之王、万主之主）先于末日解决原则，全世界民主世界重中之重是刻不容缓地选举出一位世界共主，末日洪水才能得以启动携带着 33 层因果、35721n 阅读框架因果链的轩辕治水方案解决，也就是说，B.全世界将以 33 天（35721n、C33）透天秩序取代雅尔塔体系（体系更迭），C.全人类将以 33 天（35721n、C33）透天因果乾纲建立第三圣殿和处置万物（制度更迭），轩辕治水才能在世界范围内得以成功；可是，A.天下共主的选举（主权升级）先于上述 A、B 两步。33 天（35721n、C33）透天因果乾纲简称为透天乾纲、33 天外天乾纲。

安倍晋三遇害，邪恶轴心变本加厉可谓丧尽天良，主权升级 A、秩序更迭 B、制度更迭 C 是轩辕治水的核心与世界永久性和平的反转核按钮，称为轩辕救世三步曲（ABC）。

拜登、超常待机现在必须立刻触发启动的英国伊丽莎白女王、日本德仁天皇、泽连斯基、马克龙、英国首相约翰逊以及有志于拯救世界的其他人等，都必须立刻参选，以确立天下共主，这就是轩辕治水方案启动的核按钮，称之为轩辕核按钮，从而构成天下共主（万王之王、万主之主）轩辕核按钮原则。

为今之计，全世界必须立刻选举天下共主（万王之王、万主之主）按下轩辕核按钮，之后，当 33 天（35721n、C33）透天乾纲与天下共主的权杖合一、《天子兵法》与天子剑合一，即真命天子一手大棒一手胡萝卜，33 天外天的光明才能照在大地上和乾坤中，人们才能朝着文明圣殿的方向前进，邪恶才能最终被涤荡干净。

天下共主轩辕核按钮、《天子兵法》与天子剑、33 天（35721n、C33）透天乾纲与天子权杖，合称为天子三宝、末日三宝、浑天三宝。

普京是整个俄罗斯民族要为他去陪葬，这是煎烤全人类的烈火；普京兜底的二哈是要全部中国人为他去陪葬，同时将中国变成战败国，这是淹没全世界的祸水。本来，所谓水火不相容是真理；现在，冰火两重天军事同盟挑战全世界，全人类陷于水深火热之中，病毒屠杀全人类超过 2000 万、邪恶轴心把乌克兰变成到处是废墟后还要炸毁地球。

（3）末日三步倒三死结、东北亚 1 小时战争地球末日结束

美国原国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）近日在布鲁金斯学会（Brookings Institution）说，东北亚（日本、朝鲜、俄罗斯、中国）是经济和军事交织区而成为全社会世界最不稳定的地区，成为日本当今世界最大的火药桶、成为面向北京的诺曼底登陆（Operation Overlord）基地；双方是生死存亡的最终决战：中共经由无上限绝对卖国输送支撑俄罗斯普京发动战争的动力，解决北京即解决俄罗斯，而直接端掉共产党的巢穴北京则是最佳选择，就象奥斯卡金

像奖一样迷人；再者，俄中如果解决日本必然导致美国退出西太平洋，俄中因此聚焦第一岛链核心的日本，由此可见，北京和日本是本次战争的两个死穴性制高点，因此，东北亚的战争成为死穴战争，双方一剑定输赢，即战略已经清晰，聚焦式的预置战争打击靶点一定是一场两败俱伤的战争，等于是三光玉碎必然发生，任何一方连逃都无法逃。

中共经由无上限绝对卖国输送支撑俄罗斯普京发动战争的动力，俄罗斯反过来包庇纵容共党，也就是说，俄罗斯为中共接入了军事人工心肺 ECMO、中共为俄罗斯接入了经济人工心肺 ECMO，俄罗斯的战斗部（battle disposition）与自己的经济实力无关、中共的战斗部与自己的军事实力无关，双方都在各自卖国的情形下军事最大化，这就是链式军国主义，全世界的第一个外挂式（尿袋式）互补作战链由此产生，二者相互体外循环，从而构成链式军国主义互补体外循环（ECMO）原则。他们的实质是俄罗斯和中共国什么都不顾了，只要军事征服全世界，显然只能是军国主义的复活，日本二战开的头、干的好事、吃饱了没事找事遗传给共党。

普京和二哈两者必然都很清楚这种链式军国主义的脆弱性，他们必然采取比独立的日本军国主义更家凶残的模式来对抗各自被击破而影响到对方生存、生命的风险和弥补其弱点，显然，中共北京是英美日等各国聚焦饱和和打击的第一死穴（七寸），日本则成为俄中聚焦饱和和打击的第一死穴（七寸），因此这场战争必然是两败俱伤的死穴战争，从而构成死穴战争（三战）原则、战争（三战）互为死穴原则、战争（三战）死穴原则；同时，北京是普京的外挂心脏，普京必然在心脏被毁灭后的几个小时甚至是一个小时内对日本、美国等实施同归于尽的饱和核打，对等地，美日等必然礼尚往来，由此可见，地球将在几个小时甚至是一个小时内被炸毁（各方的各种预案早已演练得滚瓜烂熟），人类末日降临，称之为临终战争、死亡战争、挖坟（掘墓、坟墓）战争、1小时（炸毁地球）战争、冥王（Pluto）战争、反噬（回旋镖）战争、断头蛇飞（起咬）死人的同归于尽战争、再没有黎明的暗夜战争，从而构成东北亚1小时（最终解决）战争原则、东北亚战争临终（挖坟、掘墓、坟墓、炸毁地球、冥王之战、同归于尽、反噬、回旋镖、断头蛇咬死人、尿袋、外挂人工心肺、链式军国主义、末日、再没有黎明的暗夜）原则、东北亚末日战争原则。

依据经济先于国家原则，日本的军国主义只想解决生存空间，却无视也没有生存空间的安全隐患，如二战中，日本竟然在1941年4月13日和对日本国家安全威胁最大的苏联签定《苏日中立条约》即互不侵犯条约，丧失了日本有史以来唯一一次能和德国前后夹击苏联而彻底消灭苏联的最后机会，直接导致了1945年8月8日苏联背信弃义对日本宣战并在9日凌晨出兵满洲国并最终摧毁日本的产业中心，还屠村屠城屠杀了超过一亿的日本人、中国人而将整个满洲国变成无人区，那可是原来万国人民闯关东去打工谋生的世界第四大经济强国和亚洲第一强国；今日，俄罗斯携带着自相残杀而废物的中共要最终解决日本，难道不悲哀吗？由此可见，日本整个民族短视俄罗斯、有眼无珠而无视国家安全到了必死的鄙视链的最末端，从而构成日本（民族）短视俄罗斯（有眼无珠无视国家安全）必死原则、日本（民族）无知（不知道）谁是敌人原则、日本群体性（民族性）国家安全盲（绝症）原则，超越天皇的安倍晋三也没看出这一点。

日本好战但又存在着绝对的国家安全盲区、安全民族绝症，导致今日俄罗斯要彻底灭亡日本、抢劫日本，不能不说是整个大和民族的悲剧。如果二战中日本不是与苏联合作，而是与希特勒前后夹击苏联彻底解决真正毁灭大和民族的恶魔悬剑俄罗斯，今天，日本不会面临着再次被核打击的灭国之命运，地球也不会面临着被彻底炸毁的末日，证据如下：安倍晋三遇害的第二天，普京立刻宣布将 1 亿吨当量的末日核鱼雷波塞冬、萨尔马特核导弹列装，要到陆地上去打鱼、掠过海洋去炸毁日本和地球。显然，俄罗斯是世界最强国美国的头号敌人，灭亡日本绝对不在话下，说灭就灭，日本什么军费开支天花板不天花板的，天花都没用，从而构成俄罗斯日本头号敌人原则、俄罗斯日本国家安全头号元凶（天敌、无解）原则，因为俄罗斯整个民族特性就是不靠自己发展靠掠夺。

日本的军国主义只顾往前冲，只想掠夺、殖民，如同蜜蜂采蜜却没有留下警戒蜂群；俄罗斯就象中共公安系统对人民标注的菜农、粮农之蜂农，专门在日本的老巢热烈地割蜂蜜，从而构成日本军国主义工蜂原则、俄罗斯对日本蜂农（老巢割蜂蜜、非洲平头哥、蜜獾、头号杀手）原则，那可是号称世界上最无畏的动物，小日本怎么能承受得了？日本的宗主国美国是全世界唯一一个能与之抗衡的国家。现在日本是盲人骑瞎马，方向不对直本死路，任何无限军国主义都没用，天皇也一样，唯一之路是赶紧全民明白这个道理而制定可行的应对国策，安倍晋三才不会白死，从而构成日本盲人骑瞎马（死路、无解、任何军国主义都无效、任何军国主义都无用）原则。

依据不限制绝对原则，日本政府已经宣布 2023 年日本的军事开支没有天花板，全人类马上得天花，这就是无限而绝对的军国主义复活，而且是最高绝对的军国主义、雷电军国主义，从而构成日本军事开支无天花板绝对（最高、无限）军国主义原则。

产业全世界最发达的东北亚经济、军事高强度相互交织成为世界最高度不稳定的死结，由此成为兵家和利益集团的必争之地，东北亚的人民和民族也成为世界各国最争相控制的最佳奴役民族，因为他们最勤劳勇敢也最富于工匠精神，比日尔曼民族还机器化和智能化，从而构成东北亚世界产业核心（民族核心、劳动核心、人民中心、人民金融中心、消费金融中心）原则、东北亚人民（民族）世界天花板原则，反之，相比之下的俄罗斯民族就成为世界的天花了，随之构成俄罗斯世界天花原则，天女散花、异常美丽，欢迎光临、下次优惠。

2019 年，罪魁祸首释放新冠病毒无分别毒死全人类超过 2000 万人；2022 年 2 月 4 日，罪魁祸首与普京结为军事同盟开启俄罗斯入侵乌克兰之战争和世界三战；十年来，罪魁祸首努力并以刺杀安倍晋三事件最终解禁二战投降时还有 700 万部队的日本军事力量，日本政府已经宣布 2023 年日本的军事开支没有天花板，全人类马上得天花，其实等同于已经向俄罗斯、中共国宣战，这三宗罪行让世界 70 年来的和平与科技的高速发展戛然而止，称之为三罪灭世、灭世（末日）三罪（三宗罪），从而构成邪恶轴心三罪（三宗罪）灭世（末日）原则、邪恶轴心三罪（三宗罪）直达（直奔）末日原则。

明朝太监刘瑾白天被凌迟割千刀，晚上回到牢房，还能连喝两大碗稀饭，第二天才失血而死，依此类推，任何手术都一样，速度越快病人的输血量 and 失血量越小，时间长了往往有性命之忧甚至后果不堪设想，从而构成速度先于手术（生死）原则。

美国解决北京和俄罗斯解决日本一样，速度越快损失越小，方案早已制定完毕而随时待命；况且，美国一旦解决了北京和三宗罪直奔末日的罪魁祸首，世界三战必然就此结束，俄罗斯的经济体量无法支撑持续性战争，由此而来，依据并比照速度先于手术（生死）原则、同一律，末日战争如同马克·埃斯珀（Mark Esper）所说是双方的生死存亡之战，即活摘俄中联盟链式军国主义外挂心脏之战，邪恶轴心的凶残程度一定提到极限和最高而那就是核武大战，当然美国和日本都不是省事的主，于是，美俄对抗 70 年来，相互之间的摸底早已经全部完成只等付诸实施的最后一不，俄中和美日同归于尽的核武战争将在一小时内完成，地球因此被炸毁、人类随之被灭亡，称之为末日无限闪电战、无限闪电死、无限闪电灭绝（灭世）、无限闪电末日（在虚假的美好光明中碉堡而毁灭）、末日闪电灭绝（用秒来计算的核武大屠杀之末日秒杀、末日闪电死、末日闪电死局），从而构成美俄日中（全球）末日闪电死（闪电灭亡、秒杀、闪电死）原则、无限闪电末日原则、无限闪电灭绝（灭世）原则，这是希特勒的绝对复活并无限延伸，随之构成末日无限希特勒（纳粹）复活原则。

由此可见，东北亚的末日战争是双方的死穴战争、坟墓战争、末日闪电灭绝（末日秒杀、1 小时结束），称之为末日双坟闪电死局（死路）灭绝三步曲、（俄罗斯、日本、中国、美国、全世界）末日三步倒（死局、死路、灭绝）、末日三步倒（俄罗斯、日本、中国、美国、全世界）死局（死路、灭绝）、末日三步倒（秒少杀、1 小时灭绝）、三步倒末日，从而构成东北亚（战争）末日三步倒死局（死路、灭绝）原则，俄罗斯人及其军方、日本有史以来的任何人、美国、一心要跟随普京全球治理的中共国所有人和有史以来的所有中国人都没认识到此次末日是全人类、俄罗斯、日本、中国、美国等无分别三步倒，无人能幸免。

苏联人制造 1937 年海参崴大屠杀、1900 年的海兰泡惨案、江东六十四屯惨案，现在俄军正在屠杀乌克兰人等，1945 年毁灭于苏联红军前人口总量超过 1 亿 3000 万，即苏联红军在满洲国的 10 个月中所屠杀的人口实际上远远超过一亿人，其表明俄罗斯专杀外国人，从而构成俄中或共俄（无分别）大屠杀平民原则、俄罗斯民族绝对（无限）排他（无限杀戮、绝对杀戮、杀光最后一个中国人、杀光最后一个日本人）原则、俄罗斯民族绝对（无限）种族主义（民族主义）原则。

在世界末日三步倒 1 小时灭绝中，日本从来没意识到俄罗斯不仅是美国的头号敌人更是日本的最高敌人，因为俄罗斯民族是具有绝对的无限排他性的，这是日本国家安全错误的死结；美国没意识到俄罗斯民族绝对（无限）排他性死结即使无限杀戮、绝对杀戮之种族灭绝死结；中国人民和全世界都没认清中共的无限（绝对）人民（人类）灭绝罪死结，2019 年放病毒毒死全世界 2000 万人后就是邪恶轴心的死刑和共党的解体问题，也就是说，俄罗斯的基于种族灭绝的无限野心死结、日本的安全错误死结、中共国的人民（人类）灭绝死结，称为末日三步倒三死结，从而构成末日三步倒三死结原则。

(4) 养恶兵不可能成功（胜利）原则、邪恶轴心军事同盟不可能取得胜利（成功）原则、卖国绝对归零（天绝地灭）原则

共党用病毒清零、不断封城折腾、断粮、断房等养蛊养恶兵 $W_j(j \in N)$ ，也就是说，这些蛊兵 W_j 都是被逼迫的而必然是被动的，从而构成蛊兵（恶兵）被动原则。

蛊兵（恶兵）为逃脱邪恶政权或督战队的刑罚而奋勇向前，回头即被射杀，即属无退路、别无选择的，从而构成蛊兵（恶兵）无退路（别无选择、无回头）原则。

任何胜利都是胜利者有无限选择的，想怎么做就怎么做，从而构成胜利者主动（非被动、无限选择、无压力）原则。

蛊兵（恶兵）的新生必须建立在与敌人进行拼杀并赢得机会的前提下，否则回头逃跑一定被处决，前路的战场厮杀是唯一的出路，显然是有条件的，从而构成蛊兵（恶兵）命不由己（有条件）原则。

依据无分别绝对原则，战场上刀枪无眼、是无分别面向对象的，从而构成战场厮杀绝对原则。

如果蛊兵（恶兵） W 能取得胜利，那么，依据蛊兵（恶兵）命不由己（有条件）原则，蛊兵（恶兵） W 必然是有限的，记为结论 F ；然而，依据战场厮杀绝对原则，战场厮杀 U 是无限的，命题表明有限的蛊兵（恶兵） W 是大于无限的战场厮杀 U ： $\infty > W > U \rightarrow \infty$ ，即 $\infty > \infty$ ，这是不可能成立的命题，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得蛊兵（恶兵）胜利否定（错误）原则、邪恶政权临时抱佛脚胜利否定原则和蛊兵（恶兵）不可能胜利（取胜）原则、邪恶政权临时抱佛脚没用（无效）原则、蛊兵（恶兵）人民灭绝（罪）原则、养恶兵不可能成功（胜利）原则，邪恶政权白白牺牲人民生命，属于人民灭绝罪。

邪恶轴心是在 2019 年放病毒毒死全人类 2000 万人后得知美国要灭它们的情形下才去哀求普京搞军事同盟的，纯属不得已之被动的，从而构成二哈求普京军事同盟迫不得已（被动、无回头路）原则。

普京的经济 $ECMO$ 是中共给插的、中共的军事 $ECMO$ 是普京给插的，整个 XP 军事同盟都是有条件的、相对的，从而构成邪恶轴心军事同盟有条件（有限、相对）原则。

如果邪恶轴心军事同盟 W 能取得胜利，那么，依据邪战场厮杀绝对原则、同一律，邪恶轴心军事同盟 W 能取得胜利必然是经过了无限厮杀并且超越战场厮杀 U 而获得的，即邪恶轴心军事同盟 W 是大雨无限大之战场厮杀的： $W > U \rightarrow \infty$ ，记为结论 F ；依据二哈求普京军事同盟迫不得已（被动、无回头路）原则、邪恶轴心军事同盟有条件（有限、相对）原则、前提决定结果原则， W 必然是有限的而小于无限大的： $W < U \rightarrow \infty$ ，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提

原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得邪恶轴心军事同盟胜利否定原则和邪恶轴心军事同盟不可能取得胜利（成功）原则、邪恶轴心军事同盟必灭原则。

如二哈对普京成承诺是你想拿什么就拿什么，合作无上限就是无限（绝对）卖国，从而构成二哈无限（绝对）卖国原则。

依据无条件绝对原则，任何人 U 卖国中出卖的都不是自己的权利、金钱、武器 W 等，权利、金钱、武器 W 等必然是无条件的，从而构成卖国无条件（绝对）原则。

任何个人的承担都是属于自己的，不属于外部的，也就必然不是外部无分别之绝对的，从而构成个人承担非绝对原则。

如果任何一个人 W 卖国 U 是无报应的，那么，依据个人承担非绝对原则、同一律、前提决定结果原则，其就算是百分比百自己承担也不可能是绝对的，即是排除绝对的，记为结论 F；然而，依据卖国无条件（绝对）原则、同一律，卖国 U 必然都是绝对的，即是无法排除绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得卖国无报应否定原则和卖国报应（绝对、无限、锄奸）原则。

如果卖国不是有命拿没命花的，那么，一个人 W 卖国 U 是他一个人 W 必须承担的责任，即卖国是他一个人的事情 P，记为结论 F；然而，依据卖国无条件（绝对）原则、个人承担非绝对原则，任何人卖国是无条件的、绝对的之无限大的，显然不是自己能承担的，即卖国超过了他一个人能承担的 Q，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得卖国非有命拿没命花否定原则和卖国有命拿没命花（不得好死、永不赦免）原则。

一个人卖国 P 得肯定是遗臭万年的而必然是负面的： $|P|=-P$ ；然而，任何人的卖国 P 都是主动的即是大于零的： $P>0$ ， $P=|P|$ ，综上所述，其必然有 $|P|=-|P|$ 则 $P=0$ ，即属绝对归零的，从而构成卖国绝对归零原则。

象老毛卖国竟然得好死，表面上那样；但是，依据卖国绝对归零原则，老毛等任何卖国的狗毛的灵魂必然被宇宙制定的规则彻底摧毁而魂飞魄散，从而构成（老毛）卖国魂飞魄散（齏粉、绝对归零）原则、（老毛）卖国生无立足之地（死无葬身之处）原则、卖国天绝地灭原则。

养恶兵不可能成功（胜利）原则、邪恶轴心军事同盟不可能取得胜利（成功）原则、卖国绝对归零（天绝地灭）原则结合后续的 9LC33×CC35721 计算因果，构成了 9LC33×CC35721 兵法（计算兵法、计算因果兵法、因果兵法），依此类推至于其他情形同理成立。

由此可见，只要人们具有足够强大的量子计算机，决胜千里之外的兵法是可以被精确地计算出来的，而不只是被沙盘推演出来的，因此，我们称之为天子兵法（二）。

14. 国家元首（总统）禁枪、汉家天子立法

（1）主动（全面、进攻）安保取代被动（传统）安保原则、山上徽也四重高度模糊化狙击原则、山上徽也自带拆墙功能（高度隐形）杀手（狙击手）原则

枪支、大炮、火箭都是瞄准的、有方向的，瞄准目标的而必然是相对的，扫射的枪和霰弹枪（canister~shotgun）也是有一定瞄准的和具有从枪手到受害者之间的距离差别的，从构成枪支（大炮、火箭）相对（有限、非绝对）原则、扫射的枪（霰弹枪）相对（有限、非绝对）原则。

装成相机 Q 的枪 G 从外观看来已经不是枪支，同时以按动相机快门的伪动作掩饰扣动扳机动作（激发钨丝熔断点燃黑火药发射霰弹），白天即便是枪口冒烟外人看来也会误认为是附近导致的或现代电子产品的意外性自我爆炸甚至目标对象也是受害者，综上所述三点，谋杀安倍晋三的霰弹枪（喷子）具有三重伪装，在三个层面上三度排除了人们的注意力量，从而构成谋杀安倍晋三霰弹枪（喷子）三重伪装（三度排除注意力）原则。

在安倍被谋杀过程中，山上徽也象个大隐隐于市的狙击手（sniper）：相机的外表按快门而非扣动扳机的常态性操作、目标对象可能也是受害者（目标模糊化）摆在那里，更搞笑的是山上徽也穿得象人畜无害的平民粉丝，四重伪装四个现代化全面实现，要多无辜就有多无辜，你让安保人员如何下得了手？其结果就是让所有安保人权坐视安倍晋三被击倒后才能作出正确判断，白白送给他杀手两枪三秒与死神赛跑的时间，从而构成杀手（山上徽也）四个现代化狙击手化原则、杀手（山上徽也）四重高度模糊化狙击原则。

众所周知，狙击手的生存和成功前提就是高度模糊化自己，否则肯定容易出师未捷身先死和被发现而被打成筛子，从而构成（高度）模糊化先于狙击手原则、狙击手（高度）模糊化（最大限度模糊化）原则、狙击手第一（生存、成功）原则。

在疑犯开第一枪或确定之前，以防卫为首的安保人员和基于判断的军队一样基于判断；安保人员在确认嫌犯后才进入基于保护对象为主的进攻状态中，也是基于判断；同时，安保人员以保护对象为主即是反应第一、进攻第二，从而构成安保（人员）基于判断原则（安保第一原则、安保人员第一原则）、安保（人员）判断先于反应原则（安保第一原则、安保人员第一原则、安保（人员）反应第一进攻第二原则（反应先于进攻原则、安保行动第一原则）、安保（人员）防卫为首（进攻次之）原则。

面对这么一个高度模糊化的狙击手山上徽也，其完全消除了安保基于判断的第一安保原则和反应先于进攻原则的安保行动第一原则，纯属自带拆墙功能的高度甚至全隐形杀手、狙击手，堪称安保死神，从而构成山上徽也自带拆墙功能（高度隐形、全隐形）杀手（狙击手）原则、山上徽也死神（经典）原则、山上徽也黑马（防不住）原则，单就本点而言，孤狼怎么做得到？其肯定要普京这个级别的 KGB 高手才能训练得出来。

对于山上撒也，安保人员一旦误杀或滥杀无辜必然毁灭自己的职业生涯，同时也过不了自己心理上滥杀无辜的这一关，除非其人本来就是精神变态、心理扭曲，从而构成应对山上撒也双重无解原则。由此可见，山上撒也杀害安倍晋三事件本身就展现了安保上的绝对盲区和黑洞、漏洞，山上撒也本身则就是安保无解的克星和天敌，这是任何反应速度快和缩短行动时间、提高效率等无法解决的，从而构成山上撒也安保无解（克星、天敌）原则、山上撒也杀害安倍晋三事件安保绝对盲区（黑洞、漏洞、无效）原则、山上撒也标志安保失败原则、山上撒也式刺杀与安保提高反应速度快（缩短行动时间、提高效率）无关原则、山上撒也式刺杀安保提高反应速度快（缩短行动时间、提高效率）无效原则。

如果人们要解决山上撒也杀害安倍晋三事件本身展现出来的安保绝对盲区和黑洞、漏洞，即解决安保上的标志性失败，那么，此时，人们要确保安全的话，有罪推定的主动安保、全面安保、进攻性安保成为不二选择，即安保必须基于如下两个原则：进攻先于防守（进攻先于反应）之主动（全面、进攻）安保行动第一原则、面对（反应）先于判断之主动（全面、进攻）安保第一原则，这是不得不进行的安保革命，即主动（全面、进攻）安保取代被动（传统）安保原则。

（2）禁止枪支原则、不禁枪生命不设防原则

依据极端绝对原则，任何独裁、专制都是绝对的，从而构成独裁（专制）绝对原则。

任何自卫都是以保护自身安全为前提进行判断而行动，从而构成自卫相对（有限）原则。

依据不可控制绝对原则，任何人、事物所面临的外部风险都不是自身的，因而必然是自己无法控制的而必然是绝对的，从而构成外部风险绝对原则。

如果枪支 W 可以防范独裁和自卫，那么，依据外部风险绝对原则、独裁（专制）绝对原则、同一律，与绝对的独裁和外部风险保持同一的枪支 W 必然是绝对的，记为结论 F；然而，依据自卫相对（有限）原则、枪支（大炮、火箭）相对（有限、非绝对）原则、扫射的枪（霰弹枪）相对（有限、非绝对）原则，任何枪支、防范、自卫都是相对的，记为结论 G，此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得枪支防范独裁（防范专制、防范暴政、防范、自卫）否定原则和枪支无法（不可能、不能、不）防范独裁（防范专制、防范暴政、防范、自卫）原则。

如果不禁止枪支，象美国民间组织有 2.9 亿支枪支，因为任何主动的人都可能卷入是非而手委屈和冲动无限大，等于是释放了冲动是魔鬼的人人是魔鬼之悬剑，依据常态绝对原则，你拿枪来防卫杀害居所入侵者毕竟不是常态，但人人拥枪而成为冲动中的魔鬼则是常态而必然是绝对的，美国即成为枪林弹雨、人人被打成筛子（不可排除）的战场，依此类推至于其他国家同理成立，从而构成不禁枪战场（枪林弹雨、人人被打成筛子）绝对原则、不禁枪战场（枪林弹雨、人人被打成筛子）原则、不禁枪战场（枪林弹雨、人人被打成筛子、人人自

危) 不可排除绝对原则、不禁枪战场(枪林弹雨、人人被打成筛子、人人自危) 不可排除原则, 由此可见, 世界各国禁枪别无选择。

香港、新加坡、日本等禁止枪支的国家、地区, 象香港在反送中被大屠杀前的犯罪率也就是十万分之 10 左右, 美国一年三万人死于枪击的死亡率就已经等于或高于香港的十万分之 10 犯罪率了, 另外必然再有十万分之 10 的持枪罪犯需要法办, 则一年至少有十万分之 20 与枪击死亡有关的犯罪, 你美国法律再公证都是马后炮, 有什么用? 况且, 在美国还有超过枪击犯罪很多的其他犯罪, 与香港、新加坡、日本等禁止枪支的国家、地区根本无法相比, 由此可见, 法律解决比枪支暴力解决更有效, 依此类推至于其他情形同理成立, 从而构成法律先于枪支原则、法律先于枪支解决原则。美国、巴西等放着好好的法律不用, 非要用枪支去解决问题, 合理吗? 有必要吗?

人死不能复生, 依据不可逆转绝对原则即属绝对的, 从而构成人死不能复生绝对原则。

任何人都要为生活而奔波、不以生活为前提, 同时生命是以新陈代谢为前提的, 即不可能是绝对的, 从而构成生命相对原则。

如果不禁止枪支, 依据不禁枪战场(枪林弹雨、人人被打成筛子、人人自危) 绝对原则、一项绝对即属绝对原则、同一律, 人人都是极度不安全的, 人们要生活就必须在高度上与泛滥成灾的枪支保持同一而必然是绝对之无限的, 记为结论 F; 然而, 任何人都要为生活而奔波、不以生活为前提, 即不可能是绝对的, 记为结论 G, 此而来, 依据相反(不同) 不相容原则(标定非 A) 和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果, 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得不禁枪否定原则和禁枪(绝对) 原则、禁止枪支原则。

依据不禁枪战场(枪林弹雨、人人被打成筛子、人人自危) 绝对原则、生命相对原则, 如果不禁枪, 任何人的生命都不可能与绝对的不禁枪的枪林弹雨相抗衡, 从而构成不禁枪生命不设防原则。

(3) 一石二鸟计划和一鸟二石计划: 邪恶轴心非无限卖国否定原则、邪恶政权网络(通信) 封锁(审查) 延续政权(继续统治、获得支持、继续活摘器官) 不可能(乌龙) 原则

本来放病毒毒杀全人类超过 2000 万人的罪犯是钉在了死刑的法场上而不可赦免的。美国拜登向普京伸出橄榄枝, 普京可以跟美国联手灭共而刮分半个中共, 同时站在正义的一边 $A \rightarrow +\infty$; 可是, 普京最终拒绝了美国拜登的橄榄枝, 在 2022 年 2 月 4 日与元首签定了军事同盟协议, 转而向欧美全面开战, 彻底站在了用病毒屠杀全人类 2000 万的最特大罪行的邪恶一边 $B \rightarrow -\infty$, $A = -B \Rightarrow C = A - B = 2\infty$, 也就是说, 如果其在中间无人双向卖国 C 最大化(两倍无限大而把正无限大和负无限大都卖给了普京即把整个中国的主权、经济、军事、人民等全部卖给了普京和俄罗斯), 普京是不可能 A 与 B 中间选择最差的: $B = -\infty$, 普京身边有一大群利益集团做参照而显然不可能任普京胡来, 称之为普京甘当炮灰(炮灰、弃明投暗、弃善投恶) 原则, 记为结论 F; 然而, 事实上普京的确选择了与恶魔站在一起临终关怀的一边, 记为结论 G, 此而来, 依据相反(不同) 不相容原则(标定非 A) 和非 A 肯定

否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得邪恶轴心非无限卖国否定原则和邪恶轴心无限（绝对）卖国原则、邪恶轴心军事同盟无限（绝对）卖国原则。

普京如果和美国合作，无法拿回前苏联的地缘版图，最终还是得与美国进行最后一战，在干掉中共的过程中还可能被美国背后一刀而一石二鸟，可谓赔了老命又折兵，这是 A 计划；于是，普京选择和中共合作，既得了中共的全部家当又一次性干掉美国阵营，然后再灭掉中共实现大欧亚主义，拿回前苏联的地盘版图，这是 B 计划也是普京的如意算盘。

在上述 B 计划中，普京采取联弱打强的作战方案，免除来掉臀部的后顾之忧和无情的伤害，这叫保守疗法；在上述 A 计划中，普京联强打弱，即联合核武器势均力敌的竞争对手干掉卑鄙无耻、猥琐下流的低端产品，随时会被黑吃黑丢了老命，这叫叶利钦玩过一次没死成的休克疗法，这就是一石二鸟方案，综上所述两方面，军事上联弱打强的保守疗法是最安全的，联强打弱最终必然是被一石二鸟黑吃黑而挂掉休克，这也是当年蒙古帝国联宋灭金再灭宋的翻版，可见普京相当有战略眼光，既然不会被一石二鸟那就洗心革面好好做鸟，称之一鸟二石方案，普京既吃掉了美国又吃光了中国，要死也可拉个神经病当垫背的，做个 CCTV 的新冠病毒害人精也确实没什么大不了（普京胸部就那么点想大也大不起来啊），可谓老婆挖坑老公埋，从而构成害人精作战方法。此时，人们只见普京一只鸟抓起了两块石头精卫填海，象当年的汪精卫直接当汉奸去了，绝对不只是鸟人，从而构成鸟人填海（新景象）原则，反正做鸟不做人不重要，重要的是没有生命危险，安全第一、面子第二。可见，普京比当年叶利钦强多了，一下直奔目标，惨了美国、正中包子的下部，一旦美国释放了全民整体性神经的大日本帝国后，普京可能要一尸三命了。怀才就象怀孕，普京那是想藏都藏不住了。

在上述的一石二鸟计划和一鸟二石计划中，希特勒选择墨索里尼做伴侣是不怕狼一样的对手就怕猪一样的队友；普京选择小普京做队友，那是热爱猪一样的队友藐视狼一样的对手，至少精神上是先胜了一局，肉体上争取再胜第二局，得寸进尺、吃着碗里的看着锅里的，可谓精神肉体双丰收。普京爱猪如命可谓具有大无畏的无产阶级革命家超大无畏的牺牲精神，人为财死、鸟为食亡，普京为地奋斗一生、战斗一生、快活一生，俄罗斯民族却完了：遭全人类所唾弃，所谓人在做、天在看，人生在世不够短短几十年，何必呢？察必活着绝对不允许这么干，人活着，民族却死了，普京你这是察哪里了？由此可见，猪一样的队友、狼一样的对手都不重要，重要的是自己不能误判。

邪恶轴心以建设为名行互联网建设防火墙、严厉审查之实封锁互联网，已经到了走火入魔、登峰造极的最后一步，现在，整个中共国，通过正常网络无法访问 google 等外网，全民被禁止访问外网、翻墙即刑事犯罪并刑事拘留和罚款等，即属被动的，依据一项绝对即属绝对原则，中共的网络即属绝对的，从而构成（共党、邪恶政权体系下）全民（全国、人人）

被动（绝对）原则、全民（全国、人人）绝对被动原则、（共党、邪恶政权）网络（通信）封锁（审查）绝对原则。

邪恶政权意图用绝对封锁、审查网络、通信等让五毛、粪青、人民 $W_j(j \in N)$ 等继续在正面 Q 上主动支持、服从它们 $T_i(i \in N)$ 割韭菜、统治、活摘器官等，至少在中性层面上 J 不拆穿它们，如果这是可能的，那么，上述情形中五毛、粪青、人民 $W_j(j \in N)$ 即不是被动的，记为结论 F ；然而，依据（共党、邪恶政权体系下）全民（全国、人人）绝对被动原则，五毛、粪青、人民 $W_j(j \in N)$ 是绝对被动的而不可能有主动的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得（共党、邪恶政权）网络（通信）封锁（审查）延政权（继续统治、获得支持、继续活摘器官）否定（不可能）原则和（共党、邪恶政权）网络（通信）封锁（审查）延政权（继续统治、获得支持、继续活摘器官）不可能（乌龙、终结、搬起石头砸自己的脚、（共党、邪恶政权）网络（通信）封锁（审查）延政权、（共党、邪恶政权）网络（通信）封锁回旋镖（自找死路）原则、共党（邪恶政权）终结（必灭、灭绝）原则、（共党、邪恶政权）网络（通信）封锁（审查）绝对归零原则。

因此，邪恶政权再怎么样封锁网络、通信也不可能挽救、延续其血腥统治，只能被规则无条件归零。

（4）两木一针解决灭世三步倒之毒

一战之前，世界上解决问题的方法是用战争进行博弈即武力解决一切，和丛林里的动物武斗是一样的，于是，邪恶的一方和胜利的一方都可能在这种自由搏击中胜出，出问题的筛选机制问题没解决，还会继续制造问题而导致周而复始、循环往复的历史轮回，这就是战争（弱肉强食、自由博弈）无法解决问题原则、（武斗、武力）胜负不解决原则、（武斗、武力）胜负（武力自由竞争）历史轮回原则、丛林历史轮回原则，自然界的繁殖周期脑震荡就这么折腾出来的，何况人类？依此类推至于肉体胜负（共产党的从肉体上解决问题）历史轮回原则、规则胜负历史轮回原则等同理成立，从而构成问题解决问题三弄（弄巧成拙）原则。这也是资本主义危机、金融风暴周而复始、循环往复的根源。

在一个面粉仓库，火焰的燃烧没有得到控制，很快就会发生大灾难性的蘑菇云大爆炸，子弹、炮弹、火箭、原子弹都是这样的原理，这就是非控制大灾难（大祸临头）原则。于是，上帝发明并制定了水火不相容的方程性平衡来解决问题，将任何事物及其行为、品性等限制在一定范围内，如柴火在灶堂里烧但不能超过爆炸的限度，一旦发生过限灾难即用水来解决，因此，水火不相容的平衡将事物限制在安全的许可范围内，称之为弓弦平衡、位弓、构造弓（弦）、固有（平衡）弓（弦），这就是上帝的平衡弓（平衡弦、方程、方程组）解决原则、平衡弓（平衡弦、方程、方程组）限度原则、限度先于平衡弓（平衡弦、方程、方程组）原则、弓弦平衡解决原则，方程解决的不仅是万物本身，更包括是万物的安全界限，这是有史

以来人们一直不注意到的，也就是说，方程（代数）、平衡是万物、乾坤宇宙、上帝的第一解决方案。平衡不仅有水火不相容，还有吸收和非必要不生效的预备役。

在上帝的平衡（方程）第一方案中，自由（竞争）是根深蒂固的，平衡（方程）是建立在自由（竞争）之上的，因此，平衡（方程）、弓弦平衡又称为上帝的第一平衡木，从而构成自由（竞争）先于平衡（方程）原则。

依据勒夏特列原理（又称平衡移动原理、Le Chatelier's principle），我们观察一下氨的反应： $N_2+3H_2\rightleftharpoons 2NH_3$ ，当平衡后压力突然增加，反应会朝向气体系数和气体体积较小的方向进行，在此例中也就是朝向增加 NH_3 的方向进行；反之，如果平衡后压力突然减小，反应会朝向气体系数和气体体积较大的方向进行，故每两分子 NH_3 将会分解成一分子 N_2 和三分子 H_2 ，显然，如果上述平衡不移动，上述反应 U 被无限增压下去而发生化工厂蘑菇云大爆炸的时间就会在最短的时间内发生，因此，勒夏特列原理下平衡移动 W 最大限度地延迟了这个爆炸过程，为解决方案争取最大的时间容忍度，平衡移动 W 如同天平横梁(crossbeam)上的游标(I beam)，也就是说，反应 U 如果没有平衡移动 W 就不可能有任何的足够的稳定和安全，称之为弓举弦张平衡、开弓平衡，反之则为弓恢复常态，从而构成平衡移动（横梁、游标）先于平衡原则、上帝的平衡弓移动（平衡弦移动、方程特解、方程组特解阵列）解决原则、上帝的平衡弓屈移（平衡弦屈移）解决原则、上帝的平衡张弛（平衡弦张弛）解决原则、弓举弦张（开弓、张弛弓）平衡解决原则、弓举弦张（开弓、张弛弓）解决原则，其中方程 $y=f(x,t)$ 进行特解函数 $g(x,t)$ 规范如下： $y=f(x,t)=g(x,t)$ ，x 为空间变量、t 为时间变量，依此类推至于普遍情形同理成立。

勒夏特列原理（又称平衡移动原理、Le Chatelier's principle）是一个定性预测化学平衡点的原理，主要内容为：在一个已经达到平衡的反应中，如果改变影响平衡的条件之一（如温度、压强以及参加反应的化学物质的浓度），平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动，即：Every system in stable chemical equilibrium submitted to the influence of an exterior force which tends to cause variation either in its temperature or condensation (pressure, concentration, number of molecules in the unit of volume), in its totality or only in some of its parts, can undergo only those interior modifications change of temperature, or of condensation, of a sign contrary to that resulting from the exterior force.

如果一个天平 W 的水准泡不在正中央，那么，天平尤其是指针天平的基准就不是归零的，天平上任何游标的移动都是不准的，称之为水准泡（指针、基准、基准平衡）、水准泡（指针、基准、基准平衡）校验，由此而来，天平将随着底座的移动而不同位置称重，从而无限扩大天平的应用范围和地点分布，如同我们将一张比照自行火炮的弓 W 不断地望靠近敌人阵地的方向移动而不断射箭，因此称为（无限）分布弓（弦），从而构成水准泡（指针、基准、基准平衡、分布弓）先于平衡移动原则、水准泡（指针、基准、基准平衡、分布弓）校验先于平衡移动原则、上帝的基准平衡（水准泡、指针、基准、分布弓）解决原则、分布

弓移动（分布弓时间阵列、方程特解阵列）解决原则、弓（弦）移动（阵列、时间阵列、分布）解决原则。

固有（平衡）弓（弦）是奥运会体操项目的平衡木（beam）；拉开分弓是天平的横梁（crossbeam）和游标（I beam）；布弓是在移动平衡之上的水准泡（指南针 compass、指针 index、基准 benchmark）移动层面上之（无限）分布性扩展，又比照建筑上的水平桶（barrel 枪管），从而构成一弓 3B（两木一针、定海神针）原则、一弓 3B（两木、两木定海神针）原则、一弓 3B 解决原则、解决一弓 3B（两木、两木定海神针）原则。其中，一弓又叫一张弓、三步弓：立弓、开弓、移动分布（移形换位），平衡 P、移动平衡 Q、平衡移动 R 而又构成三平衡原则。

上述的平衡 P 属于弓弦因果、移动平衡 Q 属于张弛弓（堆栈）因果、平衡移动 R 属于分布因果，统称为一弓 3B（三步、平衡）因果、三步弓因果，构成天地一张弓（三分、三步）原则、天地张弛弓（三分、三步）原则、天地平衡弓（三分、三步）原则。

华夏 5000 文明起源于亚当伏羲与夏娃女娲，共 494 帝王，但主角只有七位：（1）轩辕大帝（天下万族的万主之主、千古第一君王）、（2）周文王（千古文治第一君王、确立文官治国）、（3）秦始皇（定局中国 2000 年的千古万族第一人主、千古万族第一君父即伏羲与女娲亲生、灭六国而不灭其族与人民：人民领袖）、（4）汉武大帝刘彻（汉家第一天子）、（5）唐太宗李世民（天下万族之主、通天教主）、（6）宋仁宗赵祯（千古第一仁君）、（7）明成祖朱棣（世界之王、万王之王、联合国第一任大统领），满清闭关锁国令人民无分别为被动而被排除在外，康熙、乾隆一样处置，称之为九州七君子（七君王），这就是中华七君（君主、君王、皇帝、帝王）原则。

秦时明月汉时关，大唐广宋明大统：万主之主的轩辕大帝、千古文治第一君王周文王（君子动口不动手）、千古第一人主秦始皇、汉家第一天子汉武大帝刘彻、万族之主通天教主唐太宗李世民、千古第一仁君宋仁宗赵祯、（7）万国来朝圣殿的世界之王明成祖朱棣，他们七位从如下七方面解决了国家的七个属性：主权、偃武修文文官治国、人权、民族主权、民主、治愈（上帝情怀的人人平等）、真正世界之王的全球万国主权（第一次确立），从而构成国家七要素原则。

依据中华七君原则、国家七要素原则，中华君主全部完美地解决了自己所面临的主要问题并作为案例法得以被继承下去。

天下的灾难感同身受，苍生的幸福即是君王的成就，拥有足够的权力解决邪恶与罪犯，具有足够的能力与资源普惠万民，君民同一、家国无差、诛邪化育从实力出发，德才配位与实力原则是天下大治和问题解决的两大基本前提，其位、其职、其力之心国合一的博爱国家化（实力化）、圣心国家化（实力化），从而构成心国合一（德才位合一、德才位三位一体、德才配位）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱国家化（博爱实力化、圣心国家化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱国家化（博爱实力化、圣心国家化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则，依此类推至于如下原则同理成立：

博爱民族化（博爱实力化、圣心民族化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱民族化（博爱实力化、圣心民族化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱民族化（博爱实力化、圣心民族化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱民族化（博爱实力化、圣心民族化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱民族化（博爱实力化、圣心民族化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则；

博爱国际化（博爱实力化、圣心国际化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱国际化（博爱实力化、圣心国际化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱民族化（博爱实力化、圣心国际化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则、博爱民族化（博爱实力化、圣心国际化、圣心实力化）先于解决（国家治理、治愈）原则。

由此可见，解决（国家治理、治愈）必须排除分裂的力不从心（有心无力）、德不配位（有力无心），从而构成解决（国家治理、治愈）排除分裂（力不从心、有心无力、德不配位、有力无心）原则。

在经济全球化的时代，人们单单解决国内问题而不解决国际问题、民族问题都无效，象邪恶政权就是在国际层面把病毒播散到各国而毒蛇全人类超过 2000 万人的；进而，人们解决国内问题而不解决国际问题、民族问题也没有，作为优等防疫生的台湾就那样不断被病毒从国际外部传染进去而几度崩溃的，综上所述就是解决（国家治理、治愈）四海无内外（无分别）原则。

博爱（圣心）国家（民族、国际）化先于解决（国家治理、治愈）原则属于心国合一、顶天立地的正向因果 A、解决（国家治理、治愈）四海无内外（无分别）原则属于常态性因果 B、解决（国家治理、治愈）排除分裂（力不从心、有心无力、德不配位、有力无心）原则 C 属于负面因果，构成天子解决（国家治理、治愈）因果三线原则、天子解决（国家治理、治愈）三线原则、解决（国家治理、治愈）三线因果原则、（天子）三线因果，其中 A、B、C 三个因果称为天子三线因果、三线因果。

现在，邪恶政权用病毒屠杀全人类超过 2000 万人，乌克兰从世界粮仓变成到处是废墟，新冠疫苗行刑毒死毒害全人类，邪恶轴心核武器准备炸毁地球，等等，这些都是资不抵债、刑不抵责的滔天大祸难，就是你把罪犯杀死 2000 万次也无法赔偿其所造成的损失，称之为无限死莫赎、无限资不抵债、无限刑不抵责，是名副其实的大罪人，从而构成大罪人超越法律（极限）原则、大罪人原则。

病毒屠杀全人类超过 2000 万人的问题、各国争夺世界或区域领导权问题、战争问题等，归根结底，就是当年希特勒纳粹问鼎欧洲主权和邪恶轴心刮分世界主权的最终解决在主权层面上的延续，从而构成世界主权最终解决（炸毁地球）原则。

依据解决（国家治理、治愈）四海无内外（无分别）原则、解决（国家治理、治愈）排除分裂（力不从心、有心无力、德不配位、有力无心）原则、大罪人超越法律（极限）原则，全球化的前提下，各国千丝万缕的联系无法直接全部切断，今天病毒屠杀全人类超过 2000 万人的问题、各国争夺世界或区域领导权问题、战争问题等如果不从全局层面上进行解决，

邪恶轴心炸毁地球的结局就无法改变，于是，在排除分裂（力不从心、有心无力、德不配位、有力无心）的前提下，解决这一切问题的前提就是全世界选举出一位世界共主代表全球主权在全局上进行最高解决，才能避免最终解决，即圣心（博爱）国家（民族、国际）化、德才位合（德才位合一），称之为最高（解决）因果、天下共主（万王之王、万主之主）因果，世界共主就是圣经里的万王之王、万主之主，从而构成天下共主（万王之王、万主之主）先于（世界）和平（最高解决、完全解决）原则、天下共主（万王之王、万主之主）先于末日解决原则。

依据一弓 3B 解决原则、解决（国家治理、治愈）排除分裂（力不从心、有心无力、德不配位、有力无心）原则、解决（国家治理、治愈）四海无内外（无分别）原则、解决（国家治理、治愈）四海无内外（无分别）原则、博爱（圣心）国家（民族、国际）化先于解决（国家治理、治愈）原则、天位因果三分原则、天子（圣子）定乾坤（安天下）原则，国家要治愈、全世界要解除三步倒，于是，三步弓因果、三线因果、天位三因果（规则因果、造化分布因果、造化安全因果）、天下共主（万王之王、万主之主）因果，构成了全球解决（治理、治愈）3331 原则、解决（治理、治愈）3331 偏置原则。

圣心（博爱）国家（民族、国际）化、德才位合（德才位合一），天子剑、天子权杖、天子影响力（天子函数）三位一体于天子在位，解决（治愈）三步走之立弓、开弓、移动分布（移形换位）即平衡、平衡移动、移动平衡，解决（国家治理、治愈）排除分裂（力不从心、有心无力、德不配位、有力无心），解决（国家治理、治愈）四海无内外（无分别），世界才能和平；今天病毒屠杀全人类超过 2000 万人的问题、各国争夺世界或区域领导权问题、战争问题等，全世界无一例外祸水滔天，全人类陷入毁灭文明、邪恶轴心炸毁地球的大洪水之中，称之为大祸大洪水、末日大洪水，与史前大洪水相对应。

在历前的那场大洪水中，圣经里记载的解决方案是诺亚方舟（Noah's Ark），华夏文明的解决方案是大禹治水立九州，史前大洪水来自自然；今天，毁灭人类文明的人祸大洪水来自邪恶轴心和欧美社会体系的缺陷所导致的腐败，解决方案是什么呢？显然，举世灾难，末日飞机只能让国家元首安全，人们则逃无可逃，全都得死无葬身之地，于是，我们排除了诺亚方舟（Noah's Ark），剩下唯一的方案就是大禹治水保世界、轩辕共主平天下，从而构成末日洪水大禹治水立九州保世界原则，人们才能将中华文明和世界文明一起保存下来，也就是轩辕共主治水（平天下）原则、天下共主（万王之王、万主之主）治水安天下（世界）原则，简称为轩辕共主（万王之王、万主之主）方案、轩辕治水方案即天下共主（万王之王、万主之主）方案，早在公元 4700 年前就已经确定。

日本内藤湖南说：崖山之后无中华（被游牧民族蒙古灭国但华夏族尚在），明亡之后无华夏（被闭关锁国而被动非法的满夷满清砍毛而灭族），今天，日本保留了大唐的汉家文明，美国保留了近代文明，中共则连女娲皇帝、轩辕大帝、禹王、孔子、民族英雄岳飞等的坟墓全部被狗刨了，尸骨尽毁，这就是黄俄狗刨政权，此时，其不仅令人想到二战中老首相丘

吉尔在《至暗时刻》哭着念的：「于是城门的守将贺拉提斯这样说：对于世上生灵万物，死亡迟早终将降临，为了守护先祖的遗骨与信仰的神殿，直面强敌力战而没，没有别的死亡能如此崇高（Then out spake brave Horatius: The Captain of the Gate. To every man upon this earth. Death come the soon or late. And how can man die better. Than facing fearful odds.）」，为了重建先祖们的遗骨，为了建造和守护全人类的第三圣殿，轩辕的子孙为汉家文明和人类文明立法，置九鼎 33 天外天立法治祸水，两木一针天子剑最高解决邪恶轴心的最终解决，从而构成汉家天子立法治理祸水原则，简称汉家天子两木一针（两木定海神针）立法。

15. 国家力量防不住原则、俄罗斯合法性立足欧洲原则、情报第零原则、情报第一原则、胜利（女神）第一原则、成功第一原则

（1）俄罗斯合法性立足欧洲原则、天灭俄罗斯原则、天灭共党原则

1812 年，拿破仑打如俄罗斯的大纵深如入无人之境，寒冷气候和战斗民族的吃苦韧性并没有发挥任何作用，如果不是瘟疫肆虐法军，如今的俄罗斯早就不存在了；1904 年 2 月 6 日，日俄战争在中国东北爆发，俄罗斯投入了近两百多万部队进行作战、总动员兵力 375 万，日本投入 30 万左右兵力，最后，明石元二郎在日内瓦同列宁会面让列宁发动革命，结果大家都看到了，俄罗斯惨败，连日本的 30 万部队都打不过，尼古拉二世因此最后全家领了盒饭，共产主义恶魔也由此被释放到人间；1941 年 6 月 22 日，希特勒闪电战进入苏联势如破竹，之后折腾苏联 5 年无人能撼动其江湖地位，最后靠英美援助才赢得战争，综上所述三方面，俄罗斯并非什么战斗民族，气候武器和民族韧性都是一句废话，由此构成俄罗斯三废原则。

显然，俄罗斯在亚洲被日本打败，病危改变其命运，其继续在欧洲苟延残喘至于 1917 年列宁发动十月革命，俄罗斯随着共产主义政权的到来，俄罗斯欧亚两地无分别地全面改弦易辙，依据全局绝对原则，这就是俄罗斯欧洲改变全局改变绝对原则。

如果俄罗斯的合法性不是立足欧洲，那么，其欧洲部分政权的改变不可能是绝对的，记为结论 F；然而，依据俄罗斯欧洲改变全局改变绝对原则，俄罗斯的欧洲部分一旦发生改变其全局格局彻底、绝对地改变，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯合法性非立足欧洲否定（错误）原则和俄罗斯合法性立足欧洲原则，这是俄罗斯历史和政权属性的第一原则，随之又构成俄罗斯（属性、历史、主权）第一原则。

如果普京经由 XP 军事同盟获取资金、武器征服世界是可能的，那么，依据同一律、前提决定结果原则，普京基于普习军事同盟输送的来自东方亚洲的资金、武器、战略物资等 W 或以之 W 为前提发动战争的主权 Q（战前只有 12 米即 GDP 排名世界 12）达到 H（如 100 米）高度必然是亚洲、东方的，记为结论 F；然而，依据俄罗斯合法性立足欧洲原则，俄罗斯的主权 Q 是立足欧洲的而必然是只有战前的 12 米高度的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原

则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 XP 军事同盟成功可能性否定原则、俄罗斯经由 XP 军事同盟征服世界成功否定原则和 XP 军事同盟必败（失败）原则、俄罗斯（经由 XP 军事同盟）征服世界不可能（成功）原则、俄罗斯（经由 XP 军事同盟）绝对归零（分裂、主权分裂）原则、天灭俄罗斯原则。

如果普京兄弟经由 XP 军事同盟获取军事力量征服世界是可能的，那么，依据同一律、前提决定结果原则，普京兄弟基于普习军事同盟输送的来自普京的军事力量（核武威慑）W 或以之 W 为前提发动战争的主权 Q（战前只有 1.2 米）达到 H（如 70 米）高度必然是俄罗斯，记为结论 F；然而，中共的主权 Q 是立足亚洲的而必然是只有战前的 1.2 米高度的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 XP 军事同盟成功可能性否定原则、共党经由 XP 军事同盟征服世界成功否定原则和 XP 军事同盟必败（失败）原则、共党（经由 XP 军事同盟）征服世界不可能（成功）原则、共党（经由 XP 军事同盟）绝对归零（分裂、主权分裂）原则、天灭共党原则。

依据俄罗斯（经由 XP 军事同盟）征服世界不可能（成功）原则、分裂失败（必败）原则，普京先把自己的主权分裂、腰斩后，然后发神经要去征服世界、统治世界，其必然是失败的、不可能成功的，依此类推至于共党必然是失败的、不可能成功的，由此而来，两个已经被上天的规则腰斩的人，没有必然再作任何的垂死挣扎了，一切已经毫无意义，这是上天的注定也是最终的判决，分裂者、分裂国必败。

（2）胜利（女神）第一原则、成功第一原则、温水煮青蛙（高压国、虚假欺骗、共产主义、分裂、神经病、文盲、法盲）从来赢不了原则

双方或多方博弈，赢的一方必然是主动的，随之必然是排除被动的，否则即属分裂而被规则归零，从而构成赢者（胜利）主动（排除被动、排除分裂、神经正常、有知识非文盲或法盲）原则、主动（排除被动、排除分裂、神经正常、有知识非文盲或法盲）先于胜利（赢者）原则；进而，任何国家、人、事物存在、发展都必须进行不偏离即失败的主动性维持，从而构成国家（人、失去）维持（维持稳定、维持和平、可持续、存在、发展）主动原则，综上所述两方面即构成胜利（女神）第一原则，即维多利亚（Victoria）第一原则。

如果分裂 W 能赢得胜利，那么，其必然是主动的，即其为主动是确定的，记为结论 F；然而，任何分裂、精神病、神经病都是不确定的，即其是主动的或非主动的都是非（无法）确定的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从

而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得分裂赢得胜利否定原则、分裂主动否定原则和分裂失败（必败）原则、分裂非主动原则、分裂（绝对）归零原则、分裂必败（必死）原则。

西医治标、中医治本，医生治得好是标本兼治，医不好就治成标本，成为大量尸体工厂的标本后巡展全世界，任何国家 U 的政府 W 如果将人民 Y、社会 Q 治理成被动或被动不可排除的却是成功的、能到处打胜仗的，如面向公共领域风险不可排除的电话非实名登记不准购买、使用之被动的，非人脸识别不能进小区回家的，等等，依据同一律，国家 U、政府 W、人民 Y 即属无分别之被动的、被动不可排除的，记为结论 F；然而，任何人都是主体的而必然是主动的，国家是主权的而必然是主动的，国家 U、人民 Y 即必然是排除被动的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得治国理政（公共管理、全球治理、国家治理、政府管理）治成标本（被动、中性）否定原则、治成标本否定原则和治国理政（公共管理、全球治理、国家治理、政府管理）治成标本（被动、中性）失败（绝对归零）原则、治国理政（公共管理、全球治理、国家治理、政府管理）主动（排除被动）原则、标本兼治主动（排除被动）原则、治成标本（中性）失败（绝对归零）原则，这就是国家（天子、政府、社会管理）成功第一原则，依此类推至于为人处事被动（失败）否定原则和为人处事主动（排除被动）原则，也就是为人处事成功第一原则。

国家（天子、政府、社会管理）成功第一原则和为人处事成功第一原则称为成功第一原则。

高压国的内部全部都是受压迫者，就特权阶级和统治者才是主动的，从而构成高压国（无限）被动（无法排除被动、无法排除分裂）原则。

如果高压国 W 是赢得了的，那么，依据赢者主动（排除被动、排除分裂）原则，其必然是排除被动、分裂的，记为结论 F；然而，依据高压国（无限）被动（无法排除被动）原则，其是无法排除被动、无法排除分裂的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得高压国（锅）赢得胜利否定原则和高压国从来赢不了原则，依此类推至于如下原则同理成立：温水煮青蛙（虚假欺骗、共产主义、分裂、神经病、文盲、法盲）赢得胜利否定原则和温水煮青蛙（虚假欺骗、共产主义、分裂、神经病、文盲、法盲）从来赢不了原则。

（3）问题解决三弄（弄巧成拙）原则

共产主义和恐怖主义都是从肉体上解决问题，从而构成共产主义（恐怖主义）从肉体上解决问题原则。从肉体上解决问题（非对称解决问题）、战争博弈解决问题、二战后的以金

钱和法律（规则）的文斗解决问题、用真理解决问题但不排除武力解决的全解决问题，前三者都是有问题的而不可能真正解决问题，只能是把问题越解决越积恶成习，从而构成了问题解决问题三弄（弄巧成拙）原则和万解之解解决原则（天子剑、天子本征根、天子特征向量、天子权杖解决），问题解决问题三弄（弄巧成拙）比照梅花三弄。

从肉体上解决问题（非对称解决问题），肉体是解决了，但制造问题的机制仍在而未解决，如邪恶政权将陈彦霖等 17000 名黑衣人全部灭门了，但邪恶政权本身导致反送中运动的腐败、暴政之根源没解决；共党解放后杀害了上海超过 50 万名资本家和知识分子，但市场基于区别的根源无法解决而导致大规模饿死人等跟严重的次生后果，等等，这就是从肉体上无法解决问题原则、解决肉体不解决原则、肉体胜负历史轮回原则。共党从肉体上解决问题，不会导致历史轮回，但违背天理规则而必然被天子剑出鞘规则归零，即使规则归零问题没解决，被苍天彻底毁灭。

一战之前，世界上解决问题的方法是用战争进行博弈即武力解决一切，和丛林里的动物武斗是一样的，于是，邪恶的一方和胜利的一方都可能在这种自由搏击中胜出，出问题的筛选机制问题没解决，还会继续制造问题而导致周而复始、循环往复的历史轮回，这就是战争（弱肉强食、自由博弈）无法解决问题原则、（武斗、武力）胜负不解决原则、（武斗、武力）胜负（武力自由竞争）历史轮回原则、丛林历史轮回原则，自然界的繁殖周期脑震荡就这么折腾出来的，何况人类？

二战后二战后的雅尔塔建立起以金钱和法律的文斗解决一切问题的舞台剧，让人类文明直立行走的正面筛选机制依然没有建立，人类文明仍然象无头苍蝇乱飞，邪恶的一方和胜利的一方都可能在这种自由搏击中胜出，未被解决的问题积累到一定程度后又象资本主义危机一样周而复始地暴发，而且还会积恶成习，如同今天美国利益集团协助邪恶轴心打败美国一样，不扭转乾坤最后肯定死无葬身之地，这就是金钱（规则、非七级因果法律）无法解决问题原则、（文斗、规则）输赢不解决原则、（文斗、规则）输赢（文法自由竞争）历史轮回原则、（规则）胜负历史轮回原则。

解决肉体不解决原则、战争（弱肉强食、自由博弈）无法解决问题原则、金钱（非七级因果法律）无法解决问题原则，构成了问题解决问题三弄（弄巧成拙）原则、问题解决问题不解决原则、自由竞争历史轮回原则。

从肉体上解决问题的共产主义是规则归零问题没解决被直接灰飞烟灭，属于天魔解体的解体体制，绝对多数的共产主义国家都是一夜解体就是这么来的，这就是肉体解决解体原则、解体先于肉体解决（从肉体上解决）原则。

（4）民主邪恶联袂不归路原则

官僚主义是当官的（包括元首）P 脱离前线，凡事以官僚机构为前提、挡箭牌去解决问题，怕被人从背后捅刀子（象安倍被从背后开枪一样）、或被人找出问题以取而代之，都想和平、不想打仗、不想出事，凡是让别人替自己担当，不冒头、不挑事、不自己担当解决问题，如欧美法系都把判决书写成是陪审团判决嫌犯有罪，美国政客都要政策做成是议会里大家一起通过的，这就是官僚主义圆桌（无战斗部、无方向、无主动、无主）原则，依此类推

至于美国的民主宪政一样同理成立，随之构成民主宪政圆桌（无战斗部、无方向、无主动、无主）原则、民主宪政（官僚主义）天下无主原则，违背了绝对归一、无分别归一的天下归一原则、天子制度原则。

由此可见，美国的民主宪政实际上就是官僚主义的不担当、推脱责任、六神无主，除了为副不仁的切尼之外，此时，极权的共产主义和民族主义邪恶轴心乘虚而入，不打自招、不言而喻、不战而降，自由竞争导致的周期性危机（覆没）问题无法解决，从而构成圆桌体系（民主宪政、官僚主义）历史轮回（自由竞争、无分别、轮流坐庄）原则；与此同时，依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，圆桌权力机构、机制的存在又让权利无条件运行、无条件服从，依据无条件绝对原则，其即构成圆桌体系（民主宪政、官僚主义）权力运行无条件原则、圆桌体系（民主宪政、官僚主义）无条件服从权力原则、圆桌体系（民主宪政、官僚主义）绝对归一原则。

如丘吉尔(Winston L.S. Churchill)对乔治国王所说首相的位置上上下下是常有的事一样，圆桌体系（民主宪政、官僚主义）的上上下下贻误战机、犹豫不决、拖拖拉拉、徘徊不前是不可避免的，依据圆桌体系（民主宪政、官僚主义）历史轮回（自由竞争）原则、圆桌体系（民主宪政、官僚主义）无条件服从权力原则、圆桌体系（民主宪政、官僚主义）绝对归一原则，圆桌体系（民主宪政、官僚主义）既是绝对归一的又是自由竞争、轮流坐庄而为无分别的、不绝对归一的，显然违反矛盾律而既不可能为真也不可能正确或成立，依据规则绝对归零原则，其即构成圆桌体系（民主宪政、官僚主义）规则归零原则、圆桌体系（民主宪政、官僚主义）规避枪打出头鸟。

邪恶轴心直奔主题被规则归零而大解体，民主阵营自带规则归零而走向衰败，这就是末日的世界不归路，从而构成民主邪恶联袂不归路原则。

(5) 国家力量防不住原则、双解体解决原则、情报第零原则、情报第一原则

任何人、国家、民族的防范是立足自身而应变的，即以外来的攻击为前提进行反应性行动而必然是相对的、有限的而不可能是绝对的，从而构成防范（防守、防卫）相对（有限、非绝对）原则。

经济建设、民生成绩以获得性的利润为前提或同一性参照基准，不具备输出性的战斗部攻击力，显然不可能是绝对的，从而构成经济非绝对原则、以经济为核心（资本主义）非绝对原则。

依据至上绝对原则，任何国家、民族、地区的主权都是至上的，这就是主权绝对原则；进而，邪恶轴心的俄罗斯民族是只想掠夺土地、共产共妻、工食物链顶端直接掠夺文明成果等，属于基于绝对主权的死性不改之要钱不要命、入土为安不要紧的鬼吹灯盗墓集团，显然是绝对、无限的，从而构成邪恶轴心（侵略、渗透、颠覆、谋杀、斩首、战争、军事行动）绝对原则。

安倍晋三(Shinzo Abe)的死、马苏德的死表明，国家力量的谋杀和军事侵略一样是防不住的、无法防范的，因为任何国家、民族的主权 P 是至上的，依据至上绝对原则即属无限大的： $P \rightarrow \infty$ ，如同打气筒不断地将金钱、人力、人脉资源等输送到战斗部（如秘密组织、

军事组织)而制造无限大的以国家主权保持同一的绝对性攻击力量 $F: P \rightarrow \infty$, 从而构成国家力量(谋杀、暗杀、侵略、渗透、颠覆)绝对(无限大)原则;而依据防范(防守、防卫)相对(有限、非绝对)原则,任何人、国家、民族、政府的防范(防守、防卫)都是有限的而不可能是无限的国家力量(谋杀、暗杀、侵略、渗透、颠覆)的对手,从而构成国家力量(谋杀、暗杀、侵略、渗透、颠覆、情报)防不住(防不胜防)原则,同时也是任何国家情报系统的情报第零原则、国家力量先于情报原则。

所谓没金刚钻不揽瓷器活,没国家力量如何能获取国家主权级别的情报呢?自找死路不仅白白断送了情报人员的生命和门路,更打开了对方反渗透、反向情报的大门,所谓狗洞大开;与此同时,无论你技术多么发达,任何情报都是以情报人员的生命为前提的,如中国在澳大利亚埋下了混血三代的澳大利亚外交部长 Penny Wong(黄英贤),因此,情报人员的生命、合法性身份是情报的第一原则,从而构成(情报人员)生命(合法性身份)先于情报原则、情报第一原则(定律)。

依据经济(以经济为核心、资本主义)非绝对原则、国家力量(谋杀、暗杀、侵略、渗透、颠覆)绝对(无限大)原则、邪恶轴心(侵略、渗透、颠覆、谋杀、斩首、战争、军事行动)绝对原则,美国、法国、德国等以经济建设为重的资本主义国家肯定不可能与邪恶轴心相抗衡的,也是防不住的,依据不可能绝对原则,其即构成民主阵营不敌(防不住)邪恶轴心(绝对)原则,那么,解决的方案是什么?全人类只有一条路,彻底双解体共党和好吃懒做、只想不劳而获以掠夺为生的民族主义,从而构成双解体解决原则。

民匪集中营和土匪集中营都是极权专制的,共党至上、党魁至上,内部是官大一级压死人的无限高压锅系统,从而构成民匪(肉匪)高压锅原则。

泽连斯基以总统的一人之力独力支撑着乌克兰的持续,这种情形的国家成为元首(总统)国家、主权国家,依此类推至于其他类似国家同理成立。

依据无分别绝对原则,大流士(Darius)有源源不断的外来之希腊雇佣兵 Q 做后盾、美国有自己广泛的无分别之民兵 R 组织做后盾,等等,这种基于等于是无限的人力做后盾的国家称为动力(民众)国家。

美国是民主圆桌制度,一个人被谋杀了另一个人会顶上去,如肯尼迪被谋杀了约翰逊顶上,这是一种军事化的国家制度,称之为圆桌国家。

美国将大量的兵力部署在印太、欧洲等,任何国家 W 即便将美国首都华盛顿夷为平地,不出 8 个小时(美国兵力是全球 8 小时投递制),国家 W 就会被美国的海外部队砍瓜切菜,也就是说,象美国这样的国家自带超强复仇功能,任何不自量力的国家进攻美国必然是自取灭亡,明朝是天子守国门,美国是回旋镖的离岸(海外)军队守国门,如同秦始皇坟墓入口的层层机关守护着两千年前的主人一样,称之为(海外、离岸)机关国家。

共党从肉体上解决一切问题,不拿人命当事,那同党、人民的死亡当自己发展、赢利的机会(如邪恶政权所设计的疫情经济),其政权以黑箱操作著称、作案以不见天日闻名于时

（如杀害香港女儿陈彦霖和灭门其所有相关的亲戚朋友、亲人老师同学），就象一家公司随便找家壳公司借壳上市一样，所惯用武功为杀敌一千自损好几十万（如长津湖的冰雕连）之人盾、人海战术、人民战争等，称之为天魔解体国家（组织、政党）、（大）解体国家（组织、政党）、分裂（精神病、神经病）国家（组织、政党）。

元首（总统）国（主权国家）、圆桌国家、动力（民众）国家三国归一于一个国家才算是完成，从而构成国家三分原则、国家主权圆桌动力（支撑）三分原则。

对于天魔解体的共产主义国家，人们只要将其斩首，即处置掉罪魁祸首就能解放人民而解决一切问题，如齐奥塞斯库之于罗马尼亚、戈尔巴乔夫之于前苏联、萨达姆之于伊拉克、卡扎菲之于利比亚、米洛舍维奇之于南斯拉夫，等等，从而构成天魔解体共产主义国家斩首解决（问题、一切）原则。

对于象只有主权的主权国家如阿富汗，塔利班就是用「斩首」总统罕默德·阿什拉夫·加尼（Mohammad Ashraf Ghani）来「解决」问题的，从而构成主权国家「斩首」解决（问题、一切）原则。

对于圆桌主权国家，如法国、英国等，任何「斩首」、灭国等都很难以至不能一次性解决问题，抵抗力量无法根除而继续存在并蔓延，如希特勒将法国灭亡了，戴高乐继续在英国指挥抵抗力量忙得不亦乐乎，从而构成圆桌国家无法（一次性）「斩首（灭国）」解决（问题、一切）原则。

对于动力（民众）国家，如现在的雇佣兵制的北约国家、民兵组织制度的美国，任何「斩首」、灭国等也都很难以至不能一次性解决问题，抵抗力量无法根除而继续存在并蔓延，从而构成圆桌国家无法（一次性）「斩首（灭国）」解决（问题、一切）原则。

对于（海外、离岸）机关国家，如专门在海外部署部队的美国，任何「斩首」、攻击本土、灭国等无异于自取灭亡、自找麻烦，从而构成攻击（海外、离岸）机关国家自取灭亡（自找麻烦）原则、攻击（灭国、袭击）机关国家自取灭亡（自找麻烦）原则。

（6）共党（共产主义）无限红颜多薄命、共党（共产主义）三光（三无限红颜多薄命）原则

自古红颜多薄命，共党是无分别地让上至国家元首、下至黎民百姓的所有人都以最血腥的方式杀人或被杀而无限红颜薄命，这就是共党（共产主义）无限红颜薄命（红颜多薄命）原则、共党（共产主义）自带超长自古红颜多薄命原则，依此类推至于普遍情形同理成立，古今中外真理一样通，所谓近水楼台先得月、向阳花木易为春。

动物无法分清粪便，很多动物在自己窝里拉屎撒尿还住得色香味俱全。人要是到了无法分清粪便的地步就恐怖了，自己一文不值大字不认识几个（如齐奥塞斯库、赫鲁晓夫）而在价值上和大便差不多，完全符合安倍晋三的自由价值观，可是，就这种人整天想要永远伟大、光荣、正确地统治全世界而遗臭万年（依据至上绝对原则），不仅祸国殃民、用病毒屠杀人类超过 2000 万还用病毒清零政策和疫苗杀人越货，直接就直奔马粪去了，马克思的大便

在此笼罩登场，完全超越了普通的粪便，连畜牲都自叹不如，从而构成共党（共产主义）马粪（马克思大便、超越粪便、马粪光）原则、共党（共产主义）超越粪便（大便）原则、共党（共产主义）畜牲不如（连狗都不如、屎上最强、毒粪便、灭绝人性、丧尽天良、大便不如、粪土当今万户猴）原则。其中，土当今万户猴是指特区阶级通过发行货币、共产共妻等对人民杀人越货、屠村屠城。

二战后，日本支持共产党打败蒋介石、帮中共领导人打飞机、发展飞机、细菌病毒（就你小日本干得出）、731活体解剖的活摘器官，现在安倍付出了生命代价；美国用技术、资金养肥了中共，如今被人用病毒毒死超过100万人；普京整天兜底他肉匪包皮的政权，俄罗斯举举国之力掠夺中国人民的财富、土地等而穿过大半个中国去睡你：共产共妻，现在，普京成了全世界的头号战犯，综上所述三方，这就是共党（共产主义）无分别（无限、绝对）反噬原则、共党（共产主义）反噬（无分别、无限、绝对）原则。

共党（共产主义）无限红颜薄命（红颜多薄命）原则、共党（共产主义）马粪（马克思大便、超越粪便、马粪光）原则、共党（共产主义）超越粪便（大便）原则和共党（共产主义）反噬（无分别、无限、绝对）原则，构成了共党（共产主义）三光（三无限红颜多薄命）原则：自己、人民、大便。

16. 乌托邦无头原则、情报（系统）无法替代国家（政府、政权、军队）原则、好枪落在神经病（废物、罪犯）手上枪毁人亡

（1）乌托邦无头原则、邪恶轴心三战（战争）三惨于阿登战役（突出部之役）原则、分裂（烽火戏诸侯、绑架）规则归零原则

如果绑架不是分裂的，那么，任何目标对象 W 都是主动的，也就不可能是被动的，记为结论 G ；然而，事实上，任何绑架的目标对象都是被动的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得绑架非分裂否定原则和绑架分裂原则、绑架规则归零（绝对归零、规则绝对归零、必败、必死）原则。

如果分裂（烽火戏诸侯）不是自取灭亡的，那么，任何不灭亡的常态性事物都是正值、正向的，记为结论 F ；然而，分裂是正负不分的： $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0, \{A\} \cap \{B\} = \emptyset \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而 A, B 不存在，其中 A, B 为任意实数，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得分裂（烽火戏诸侯）非自取灭亡（绝对归零）否定原则和分裂（烽火戏诸侯）自取灭亡（绝对归零）原则、分裂（烽火戏诸侯）规则归零（绝对归零、规则绝对归零、必败、必死）原则。

绑架规则归零（绝对归零、规则绝对归零、必败、必死）原则和分裂（烽火戏诸侯）规则归零（绝对归零、规则绝对归零、必败、必死）原则，构成分裂（烽火戏诸侯、绑架）自取灭亡（绝对归零）原则、分裂（烽火戏诸侯、绑架）规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）原则，称为天子第一剑（原则）。

阿登战役（Ardennes Offensive 突出部之役）参战的盟军 70 万人、德国 20 万人，其一个主要特点是德国兵员一旦损失就几乎无法补充、盟军则一直在迅猛补充，同时存在着燃料必须从盟军手上夺取 30~50% 的缺口才能逆袭成功，这就是阿登战役（Ardennes Offensive 突出部之役）分裂原则；此时，依据分裂（烽火戏诸侯、绑架）规则归零（绝对归零、规则绝对归零、必败、必死）原则，阿登战役即属天子剑下的规则归零（绝对归零、规则绝对归零、必败、必死）之鬼，从而构成阿登战役（突出部之役）规则归零（绝对归零、规则绝对归零、必败、必死）原则、阿登战役（突出部之役）自取灭亡（绝对归零）原则、阿登战役条件分裂原则。

病毒清零政策、封城政策等已经将所有五毛、粪青、官员、公务员、军人、军属、特务、间谍等全部全家捅，而且大部是天天捅、日日捅、夜夜捅，一捅江湖，大量五毛纷纷翻墙出去找真相，由此来看，中共已经是无毛的白虎、纸老虎和临终的病猫，外交部「虎虎虎」的真实写照，就等着开膛剖肚、下锅煎煮、上桌下菜、咀嚼咽下最后一口气，最后的晚餐由此结束，从而构成共党（邪恶轴心）嫌作死不够快（花样作死、病毒清零、疫苗打击彻底五毛无毛）原则、共党（邪恶轴心）白虎（纸老虎、病猫）原则、共党（邪恶轴心）三虎（虎虎虎）投胎（五体投地）原则（林彪林三虎温都尔汗脱毛去汗走火入魔直接挂了）、共党（邪恶轴心）三虎（虎虎虎）成彪原则、共党（邪恶轴心）脱毛去汗（走火入魔）原则、共党（邪恶轴心）薙毛（毛薙、砍毛、鬼剃头）原则。

如果严官府出厚贼不成立，那么，苛严法律下人们的选择是不少的，人们至少既可以行善也有可能作恶多端，即是排除别无选择的，记为结论 F；然而，苛严法律下的人们几乎是别无选择的，行善是无法排除无法支撑没有任何收入却无限付出之唯一选择之情形的，即是无法排除别无选择的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得严官府出厚贼不成立否定原则和严官府出厚贼（成立、分裂、绝对、绝对归零）原则，因为，象新家坡、日本实行苛刻法律制度的地方都是希望被治理得井井有条的，可真理表明这是分裂的而必然是事与愿违的。

毫无信用可言的中共国实行全世界最严厉的征信制度，不配合核酸检测被刑事拘留还影响三代，让无数上海人在清零期间纷纷跳楼、被病死、母婴分离等，从而构成中共国征信刑事犯罪（苛刻制度、影响三代）原则。

依据阿登战役条件分裂原则，阿登战役只是条件分裂；现在，邪恶轴心尚未进入状态，几乎全部的国家级情报机密、军事机密、病毒真相等致命信息已经被发到美国向全世界公开，包括 83 集团军（勤王军）的无人机等军事机密已经全部被泄露或公开，可见主战力量已经分裂、崩溃，邪恶轴心是至少 AI 技术完全不如人的条件分裂加主战力量分裂而构成双分裂；再者，依据分裂（烽火戏诸侯、绑架）规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）原则、严官府出厚赋（成立、分裂、绝对、绝对归零）原则、中共国征信刑事犯罪（苛刻制度、影响三代）原则，邪恶轴心实行不配合核酸检测即刑事犯罪、影响三代的极端征信极度而必然是严官府出厚赋之分裂的，由此而来，严官府出厚赋之分裂、主战力量分裂、技术不如人分裂，邪恶轴心对全人类的战争必然是规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）的，即乌托邦必然是无头的，从而构成乌托邦无头原则、邪恶轴心三战（战争）三惨于阿登战役（Ardennes Offensive 突出部之役）原则、邪恶轴心三战三败（三灭）原则、邪恶轴心三战（战争）规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）原则。

（2）共党快感政变（床上政变、三代政变、三陪政变）规则归零原则

在和平时期，邪恶政权实行绝对的强制管制再拿着人民的外汇血汗钱去各国整人家的黑材料，管生管死管生活，就是对准各国元首、政要、有影响的人进行病毒下的肛拭子服务即人体生物武器，然后用黑材料进行分化瓦解、威胁控制、各种斩首和「斩首」。

犹太人几千年来在欧洲用金钱、联姻等方式控制国王、权贵的方法进行高利贷；现在，共党子继父业，用全自动的生理工具、下一代子女（工具红二三代）血缘、黑材料等绑架各国元首、总统、总理、首相、官员、门阀等，肉体 and 金钱都是中国人民和其他各国人民的，所谓借花杀佛、借花绑佛，进行各种分化瓦解、威胁控制、各种斩首和「斩首」，由此达成各种居心叵测的控制地球的目的，以人为壘而种壘、下壘一条龙、一气呵成，名副其实是老娘夹死一条街，这是乔治奥威尔(George Orwell, Eric Arthur Blair)的《动物庄园 (Animal Farm)》、《1984》的现实版、末日版全球无限《动物生理制片场 (Animal FuXk)》、世界无限《1984》而绝对统一，智商等于猪的拿破仑 (Napoleon) 满世界跑控制台，《动物庄园 (Animal Farm)》、《1984》就是犯罪指南和作业指导书，依据分裂（绑架、烽火戏诸侯）自取灭亡（绝对归零、规则归零）原则，无限《动物农庄 (Animal FuXk)》、《1984》就是一场无限犹太化的无限埋雷政变、雷人政变，军事夺权前的床上夺权、下三路夺权、血缘夺权、红色夺权，从而构成共党快感政变（床上政变、三代政变、雷人政变）床上夺权（下三路夺权、血缘夺权、红色夺权）原则。

1953-1959 年间的美国国务卿约翰·福斯特·杜勒斯 (John Foster Dulles) 提出了和平演变 (peaceful evolution) 解放那些被「活摘大脑」和被奴役的人；接着，俄罗斯普京、白俄罗斯等纷纷发动和平政变；然后，中共对德国、英国、法国等进行床上政变、快感政变，不仅没有痛苦、不适还很快了，用一个混血三代者直插澳大利亚等心脏如澳大利亚外交部长 Penny Wong(黄英贤)、用郭亚丽等生三胎直控制英国首相候选人杰里米·亨特 (Jeremy Hunt)，其中三代包括丈母娘、老婆、孩子等三陪，法国外交部、美国、加拿大等更是直接干三代，完全突破了代沟、年龄、国度和地理限制而为无限纵深的，称之为共党床上（快感、三代）

「斩首」（快感政变、床上政变、三代政变、三陪政变、雷人政变），这就是共党快感政变（床上政变、三代政变、雷人政变）三倍和平演变原则、共党快感政变（床上政变、三代政变、三陪政变、雷人政变）超越代沟（年龄、国度、地理限制、因果即人为撮合送货上门）原则、共党快感政变（床上政变、三代政变、三陪政变）雷人（雷人王、排除万难）原则、共党快感政变（床上政变、三代政变、三陪政变、雷人政变）三代（干三代、绑架三代、无限纵深、绝对犹太化、犹太 3000 年套路）原则、共党快感政变（床上政变、三代政变、三陪政变、雷人政变）无限纵深（三代纵深）原则、共党床上（快感、三代）「斩首」三倍和平演变原则、共党床上（快感、三代）「斩首」超越代沟（年龄、国度、地理限制、因果即人为撮合送货上门）原则、共党床上（快感、三代）「斩首」人（雷人王、排除万难）原则、共党床上（快感、三代）「斩首」无限纵深（三代纵深）原则。由此可见，邪恶政权是绝对邪恶的太君犹太。

被「斩首（精神洗脑、控制）」而奴役、被迫奴役、（获利性）自愿被奴役，从而构成三奴原则、奴役三分原则。

依据分裂（烽火戏诸侯、绑架）规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）原则、共党三陪政变无限纵深（三代纵深）原则，共党三陪政变必被规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）的，从而构成共党快感政变（床上政变、三代政变、三陪政变）规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）原则、共党床上（快感、三代）「斩首」规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）原则。

俄乌战争、邪恶轴心在东亚的战争、南美洲的擦枪军事演习以至三战，统称为雷人战争。

（3）情报（系统）无法替代国家（政府、政权、军队）原则、情报（系统）厉害（胜利、无以匹敌、无敌）不代表国家（政府、政权、军队）厉害（胜利、无以匹敌、无敌）原则、好枪落在神经病（废物、罪犯）手上枪毁人亡、好马配好鞍（成功）原则

情报工作是面向对象锁定目标，进而不断地投入力量、资源和技术，直到达成目的，依据至上绝对原则，国家情报工作一般是基于主权的而如同一根打气筒可以将气压升高到绝对之无限大，因此，依据国家力量防不住原则，其必然是令任何人、方都防不胜防、防不住的，从而构成情报（工作）打气筒（聚焦、收敛、获得性）原则。

战场上的战争是面向对象无分别的，从而构成战争面向对象（发散、无分别）原则。

国家（主权、政权、政府）是情报系统的渊源、电源和支撑，从而构成国家（主权、政权、政府）先于情报（系统、工作）原则。

如果情报系统 W 能替代国家军队、政府、政权，或者情报系统的厉害、胜利就代表国家、军队 U 一定赢，那么，依据情报（工作）打气筒（聚焦）原则、同一律，军队 U 必然是聚焦、收敛的，记为结论 F；然而，依据战争面向对象（发散、无分别）原则，与战争保持同一的军队 U 必然是面向对象、发散的，与结论 F 是完全背道而驰的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果

映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得情报（系统）替代军队否定原则和情报（系统）无法（不）替代军队原则；进而，依据分裂（烽火戏诸侯、绑架）规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死）原则，情报（系统）替代军队必然是规则归零的，从而构成情报（系统）替代军队规则归零（绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死、灭亡、同归于尽）原则、情报（系统）厉害（胜利、无以匹敌、无敌）军队厉害（胜利、无以匹敌）否定原则和情报（系统）厉害（胜利、无以匹敌、无敌）不代表军队厉害（胜利、无以匹敌、无敌）原则，此时，与情报系统、军队保持同一的国家、政府、政权必然随之被规则归零，从而构成情报（系统）替代军队国家（政府、政权）灭亡（规则归零、绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死、同归于尽）原则。

如果情报系统 W 能替代国家、政府、政权 U，或者情报系统的厉害、胜利就代表国家、政府、政权 U 一定赢，那么，情报系统 W 必然是先于国家、政府、政权 U 的，记为结论 F；然而，依据国家（主权、政权、政府）先于情报（系统、工作）原则，国家（主权、政权、政府）是先于情报（系统、工作）的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得情报（系统）替代国家（政府、政权）否定原则和情报（系统）无法（不）替代国家（政府、政权）原则、情报（系统）替代国家（政府、政权）灭亡（规则归零、绝对归零、规则绝对归零原则、必败、必死、同归于尽）原则、情报（系统）厉害（胜利、无以匹敌、无敌）国家（政府、政权）厉害（胜利、无以匹敌）否定原则和情报（系统）厉害（胜利、无以匹敌、无敌）不代表国家（政府、政权）厉害（胜利、无以匹敌、无敌）原则。

如李克农象戴笠一样是把好枪 W 甚至天下无敌，但却落在了一个神经病、废物、罪犯 U 手上，此时，如果单凭好枪 W 就能征服世界、全球治理，那么，好枪 W 是先于神经病（废物、罪犯）U 的，枪是指挥党的，记为结论 F；然而，好枪 W 落在了一个神经病、废物、罪犯 U 手上，其意味着神经病、废物、罪犯 U 是决定着枪 W 的，即神经病（废物、罪犯）U 是先于好枪 W 的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得好枪落在神经病（废物、罪犯）手上征服世界（全球治理、有好果子吃）否定原则、好枪一定成功否定原则和好枪落在神经病（废物、罪犯）手上无法（不可能）征服世界（全球治理、有好果子吃）原则、好枪落在神经病（废物、罪犯）手上枪毁人亡（规则归零、绝对归零、规则绝对归零、必败、必死、同归于尽）原则、（单凭）好枪无法（不可能、不一定）成功原则、好马配好鞍（成功）原则。

17. 国家元首（总统、君主）禁枪原则

（1）心脏天外天原则、圣心透天原则

任何人脑死亡或者其他任何器官衰竭，只要心脏还在跳动，就并未真正死绝，植物人都还有苏醒的一天；可是，只要心脏不在跳动，唯有安装叶克膜人工心肺才有可能延续生命，从而构成心脏先于生命原则、心脏第一生命力原则。

只要 A、B 两个人的 HLA 配型是适合的，A 的心脏 Q 移植给了 B 且成功，这是很普遍的医疗案例，此时，A 的心脏 Q 跨越即超越了两个之间的 DNA 所代表的质空间 P、染色体分裂之间的丝空间 Q 和常态性的时空 R，如在广西桂林活摘的器官乘坐飞机去了北京再接上去一样没问题而正常工作，也就是说，依据世宇三分原则，A 的心脏 Q 实际上处于时空 R、质空间 P、丝空间 Q、生命之外的天外天空间中，从而构成心脏天外天原则、圣心天外天原则、（心脏）圣心原则、圣心透天（玄机）原则，可见，心脏对生命的贡献有多大，依此类推至于普遍情形同理成立。

（2）三枪泛滥成灾

杀害耶稣的枪叫朗吉努斯（Longinus）之枪，杀害安倍的枪叫神经病之枪，用国家力量杀人的枪叫万枪之枪。

依据至上绝对原则、同一律，国家主权是至上的，握有主权的国家元首、总统等的万枪之枪必然是至上而为绝对的，从而构成万枪之枪绝对（无限）原则。

除了北方匈奴民族外，全世界其他民族的人民都都没问题，任何国家、地区的人民都是无分别的而必然是中性的，就象枪支是中性的一样，好人拿它来保家卫国，坏人拿它来杀害安倍，从而人民（枪支）中性（无分别）原则、人民（枪支）没问题原则。

如俄罗斯面向北约发起收回 1997 年前苏联地盘的入侵乌克兰之战，邪恶政权为颠覆二战后以美国为首的雅尔塔秩序面向世界投毒，XP 军事同盟挑战全世界，等等，这种国际层面上团伙性、战狼性的枪称为万枪之王、神枪。

社会上和军队中的枪支、国家层面的万枪之枪、国际层面上的万枪之王，称为三枪，构成了当今世界的三大枪支问题和今天的灭世之末日危机，随之构成三枪乱世原则。全人类面临的不灭世而首当其冲的问题就是这三枪泛滥成灾的问题。

（3）国家元首（总统、君主）禁枪原则

人民、枪支、核武器、资本本身都没问题，那么，今天全世界的会变成这样，就是枪支、核武器、人民和资本都落到了神经病和恶魔手上，于是，邪恶政权用病毒杀害全世界超过 2000 万人、乌克兰战争已经令全国到处一片废墟、安倍晋三殒命已经表明，世界已经到了自杀性核武战争解决一起的末日时刻。

国家元首握有至上而绝对归一的主权，可以源源不断地使用国家力量而让他人不断用枪支发射出子弹屠杀人民和进行战争毁灭世界，此时，为了防止神经病、变态、邪恶获得国家

力量的万枪之枪和亲自拿着冲锋枪扫射无辜民众的枪支，全世界在国家元首和政府层面上禁枪已经别无选择并刻不容缓，否则，依据万枪之枪绝对（无限）原则，枪支尤其是国家力量杀人的万枪之枪一旦落入有问题的国家元首、政府官员手上，后果绝对不堪设想，就象现在俄罗斯的万枪之枪落在普京他兄弟手上，中共国的金钱落到普京手上，祸国殃民、毁灭世界、炸毁地球绝对不是虚构而是现实，由此可见，其唯一之解是全世界任何国家都必须无条件禁止神经病、罪犯、邪恶、说谎者等当权，这就是国家元首（总统、君主）禁枪原则。

绝对而无限的国家力量的万枪之枪一旦落入神经病、罪犯、邪恶、说谎者等手上，人民、国家、民族以至全世界的后果绝对不堪设想，就象今天世界末日降临一样。

（4）刺杀安倍晋自杀（性）核武战争绝对原则

决定着万民以至全人类生死的万枪之枪落在一个杀人犯手上，祸越闯越大，其对无辜者释放病毒毒死全世界 2000 多万人，接着安倍就倒在地板上，等等，邪恶轴心把全世界都按在地板上摩擦生热，从民众到国家元首、政治世家都难逃其毒手，二哈拆家、二毛拆世界，不可同日而语，杀人犯不伏法而在光天化日之下继续无限杀人，与法律禁止犯罪完全相违背，该死的不死、不该死的却大量死了。

俄罗斯是天赋神权四处杀人掠夺，基于不存在的权力而扭曲性地四处无限杀人，这是典型的电动力学模式，是分布消耗型，不思自我表现进取发展只想不劳而获白吃白拿，没有自己的动力来源和基础，产生电动势的内电路不存在，从而构成俄罗斯电动力学（分布性消耗型、无内电路）原则。

跨国有组织犯罪集团是用无限杀人、毁灭世界、炸毁地球等自己给自己赋权，就象拿破仑给自己加冕一样，如同发电机，属于摧毁一切的反物质的内电路结型集成窝里斗，其不存在着任何外电路的解决出口，生儿子没屁眼的典型，从而构成共党发电机（结型积累、无外电路）原则、共党无限反物质（枪毁人亡）原则、共党草船借箭绝对原则、共党（共产主义）无限草船借箭发电原则、共党（共产主义）用仇恨发电（用杀戮发电、用死亡发电）原则。共党就象诸葛亮的无限草船借箭系统，人民就是那条船万箭穿心，射箭者是自编自演的共党及其杀手马仔本身、被分化瓦解的群众中的另一派、或如朝鲜战争中的美国军队。

日本会为了战争等目的不惜一切代价尤其是切腹自杀，以无限牺牲自我去实现面向对象的对外部的强权建立，如同雷电的等离子云牺牲自我击穿外部界限而产生结型雷电（电闪雷鸣），其解决方案是内电路无限对外扩张之雷击，从而构成日本无限内电路（光速）击穿（无限结型外移放电、无限对外扩张）原则。由此可见，雷电就是一种电源的内电路电极光速无限外移扩张的击穿分布式极限放电，随之构成雷电内电路电极光速无限外移击穿扩张（击穿分布式极限放电、电极分布式光速外移）原则。

二战后期，日本用神风特攻队击沉美国包括航空母舰在内的 400 多艘军舰（日本方面说击沉 73 艘、击伤 370 多艘）牺牲两千多架飞机和两千多位飞行员，这就是日本军国主义自杀性袭击传统原则、日本切腹传统原则、日本为国家利益牺牲一切（不惜一切代价、最后不惜一切代价）原则、日本雷霆（雷电、击穿分布式）最终解决原则、日本（大和民族）雷电（雷霆）原则、日本（大和民族）雷电（雷霆）绝对原则，跟今天的本·拉登基地组织是一

样的，最后葬送了大日本帝国和部分日本领土，这种基于失败阶段的全民为国群体性玉碎的自杀性行为是不可逆转的，依据不可逆转绝对原则即属绝对的，从而构成日本全民（或无分别）最终（解决）为国切腹自杀（神风特攻队、用命发电、用肉体发电、不可持续、玉碎清盘、最终计划生育）绝对原则、日本（自杀性、同归于尽）死亡国度原则，这是一种用自己的肉体 and 生命发电的最终雷霆行动。

众所周知，罪大恶极的鬼魂下十八层地狱都无法用自杀了终结自己个他人，日本则全民无分别用自杀式终结自己、终结自己同时终结他人作最终了断，奉行最终计划生育解决，至少是十九层地狱，从而构成日本（民族）十九层地狱原则、日本（民族）至少十九层地狱原则。德国纳粹的最终解决是只杀害犹太人而不杀害自己，只是用战争让他人无分别苦难均粘、用集中营让犹太人无分别苦难均粘，等于是十八层地狱的连锁店经营者，从而构成德国（纳粹）十八层地狱原则。

可见，日本从一战以至二战的对外扩张战争归根到底为雷电（雷霆）战，比肩德国希特勒的闪电战，而日本就是一个一言不合即雷霆电击他国的雷电国、雷人王，与可持续、电极自守的太阳膏药没什么关系，根本不符合太阳天照精神而是绝对的精神病崩溃之自杀性行为，随之构成日本二战雷电战（雷霆电击、雷电国）原则。显然，日本国必须治愈这种最终解决的自杀性精神病崩溃，才能算是正常国家或真正的脱亚入欧。也就是说，德国和日本一样都具有最终解决的根本特性，德国是以杀害犹太人为己任最终解决，日本是用与对方同归于尽的最终解决，都有问题而必须立刻解决。

日本的政治是门阀轮流坐庄的圆桌体系，形式上和美国差不多，依据同一律、至上绝对原则，坐庄的政治门阀与日本的国家主权具有同一性而必然是至上、绝对的，有机会坐庄的政治门阀在圆桌体系中也具有仅次于坐庄门阀的地位，从而构成日本政治门阀圆桌原则、日本政治坐庄门阀主权（至上、绝对）原则。

依据日本政治门阀圆桌原则、日本政治坐庄门阀主权（至上、绝对）原则，安倍晋三是日本门阀政治食物链的顶流，也是日本十多年来真正的政策制定者和定海神针，从而构成安倍晋三主权（至上、绝对）原则。

如果代表着日本国家主权尊严的前首相安倍晋三的死不会招致日本发起三战的自杀性战争和对所有参与杀害安倍晋三者的杀身之祸和株连十族，那么，日本的切腹、神风特攻队自杀等传统性玉碎 **W** 就不是绝对的，记为结论 **F**；然而，依据日本（大和民族）雷电（雷霆）绝对原则、日本军国主义自杀性袭击传统原则、日本切腹传统原则、传统常态绝对原则，日本的切腹、神风特攻队自杀等传统性玉碎 **W** 是绝对的，记为结论 **G**，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 **A**）和非 **A** 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 **G** 与结论 **F** 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得刺杀安倍晋三不招致自杀性战争（自杀性三战、参与者株连九族、杀身之祸）否定原则和刺杀安倍晋三招致自杀性（核武）战争（自杀性三战、参与者株连九族、杀身之祸）绝对原则、刺杀安倍晋自杀（性）核武战争绝对原则、三战天绝地灭透骨穿心针原则。

日本军队、精英在传统上会为了中性的民族生存利益而对外扩张和失败时切腹；现在，依据刺杀安倍晋三（性）核武战争绝对原则，俄罗斯基于北方四岛对日本的终极性威胁和共党的渗透，包括安倍晋三遇刺，全人类面对的只能终极的自杀性核武战争。为了不得已解除俄罗斯基于北方四岛的终极性威胁，日本发动先发制人的自杀性核武战争绝对毫无问题。

安倍晋太郎在中共国文革后救了中共一命，超过 20 亿的中国人的生命因此而命丧邪恶政权之手。今天，任何人没想到的是，日本官员中唯一一个也是第一个承认南京大屠杀的安倍晋三竟然死于共党手上，日本的修宪和因此而回归正常国家之路彻底打开，全世界彻底解决播放病毒杀害全人类超 2000 万人的共党和悍然将乌克兰化为到处废墟的俄罗斯民族问题正式进入倒计时，全人类多少人会命丧本次三战抑或是末日大灭绝一铺清地而不只是清袋，谁能预料？这一切归根结底都是国家层面的万枪之枪和国际层面的万枪之王落入神经病和杀人惯犯手上，所谓恶魔不死国无宁日，害群之枪不禁球无宁地。

本来，邪恶政权放病毒残杀全世界超 2000 万人之后，世界上是电动机的土匪、发电机的肉匪和轮流坐庄的海盗之间的高手对决；现在，一家养活中共的安倍晋三之死，雷霆万钧的王匪后来居上，自杀性核武战争随之不可避免，世界变成土匪、肉匪、海盗、王匪之间的四角大战 2：2 阵营，海盗曾经丢过原子弹、土匪屠杀了满洲国上亿人、肉匪屠杀中国超 20 亿人、王匪干过南京大屠杀，四大灭绝重出江湖，人类不四脚朝天、人仰马翻炸毁地球恐怕是不可能了，全人类不得不执行天门算法而四舍五入应该是唯一之解。

全球绝大多数国家降半旗哀悼，表明安倍晋三的以自由价值观为导向的外交、同盟深得人心，英国女王、美国总统、国务卿布林肯、印度莫迪、约翰逊等等纷纷吊唁和几乎所有国家都降半旗致哀，可见安倍晋三的价值非同小可。我们反观回去，此前全世界的领导人过世都没有过高于安倍的殊荣，象列宁、斯大林、胡志明等浪得虚名的魔头也无法与安倍晋三相提并论，显然，人民的眼睛是雪亮的，各国元首的眼睛更是闪闪发光的，那些企图滥竽充数的南郭先生们死上一百次也不可能与安倍相比，要不，请罪魁祸首们立刻死死看？一个瘪三即使统治世界也还是瘪三，安倍即使不统治世界也是百年来的一大伟人，名副其实是生的光荣、死的伟大。

悲剧就是把有价值的东西毁给人看，安倍晋三的悲剧表明人类社会处于无辜死刑的人间地狱中，基于规则的雅尔塔体系已经处于土崩瓦解的边沿，联合国需要改革、世界需要改革、日本需要改革，否则，安倍晋三都会被如此残杀，普通人呢？阳光下的种族灭绝、屠村屠城呢？

(5) 安倍（门阀）不站街原则、安倍晋三六层文明（政治爱因斯坦、文明第六支柱）原则

家族门阀政治体系是延续性的、排他的，从而构成家族门阀体系排他（延续、一脉相承）原则、门阀（家族）排他（延续、一脉相承）原则。

街头政治是走平民线路的、无分别的，从而构成街头政治无分别（圆桌、平民路线）原则。

象肯尼迪、林肯、甘地等，这些人一旦成为总统、首相等即成为政治明星，随之成为国内外反对派势力唯一确定的众矢之的，依据收敛绝对原则、聚集绝对原则、唯一确定绝对原则，从而构成公众人物（总统、首相、总理）众矢之的（绝对）原则。

现代社会有社交媒体、新闻媒体、公关公司等，与人民是无缝对接的，依据无分别（遍及）绝对原则，社交媒体、新闻媒体、公关公司等即属绝对的，从而构成社交媒体（新闻媒体、公关公司）遍及（无分别）绝对原则。

日本作为传统的家族门阀政治体系，如果安倍有必要去站街 W，那么，街头政治无分别（圆桌、平民路线）原则，门阀站街 W 即属无分别的、不排他的，记为结论 F；然而，依据、门阀（家族）排他（延续、一脉相承）原则，门阀站街 W 显然是排他的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得安倍（门阀）站街否定原则和安倍（门阀）不站街原则。

安倍在奈良街头的演讲也就是十几个人，效果不是与民众无缝对接的，却送了不可逆转的生命，可见，日本禁止门阀站街是唯一之举，收入和产出完全不成比例，赔本的生意为什么要继续？

安倍晋三的自由价值观是国家以自由价值为基础经由外交发展板级的平等 W 之国际合作和同盟，并以此对抗邪恶势力；与此同时，安倍作为首个承认南京大屠杀的日本首相而位列日本头号日奸是基于不争的事实与国际平等，在北方四岛是民族英雄，在钓鱼岛上维持协会会长，综上所述两方面，安倍晋三的自由价值观是将文明第二层面的自由基因常态化并以此构建平等的国际架构，仅次于第六层次（第七因果的天子因果）和最高层次的公义之上帝正果，由此可见，安倍晋三是全人类在社会科学上第一位达到文明之平等框架的圣人，爱因斯坦是科学上第一位以广义相对论的质量等效性（动力学效应）原理达到文明之平等框架的圣人，也就是说，安倍晋三就是 1915 年之后百年来社会科学的爱因斯坦，其在政治文明上超越了二战三巨头的罗斯福(Franklin Delano Roosevelt)和邱吉尔(Winston L.S. Churchill)，是人类 5000 年来首个抵达人类七层文明第六层的第二人，前一人是百年前的爱因斯坦，显然，安倍晋三是百年来最靠近上帝、真理的人，从而构成安倍晋三六层文明（政治爱因斯坦、文明第六支柱）原则。

安倍晋三的自由价值观（平等）和生命、爱因斯坦的广义相对论之质量等效性（动力学效应）原理，告诉人们文明七基因的代价是什么，依据生命不可再来（不可逆转）绝对原则，安倍晋三的生命即属无价的。

其中，七层文明、文明七大基因是：①独立、②自由、③民主、④同一、⑤平等、⑥公平、⑦公义（公正）。

文明七因果是：①常态因果（植物因果）、相对因果（②获得性因果、③自由因果、④民主选择判断因果）、同步因果（⑤本征因果、⑥参数化同步性因果）、⑦天子因果而公义（公正、正义之公义）在天；承受性因果包括本征因果⑤、参数化同步性因果⑥、天子因果⑦。

18. 世字三分、生命三分原则、九鼎 33 因果、因果链(透天乾纲)35721n(33、773333331、35721、C33) 原则

(1) 质空间（信息空间、法线空间、惯性空间）先于时空原则

如果北约、美国在俄罗斯入侵乌克兰时就动手保护乌克兰，在乌克兰变成到处是废墟 Y 前拯救乌克兰而投入军事力量和支出 W（记为情形 1），和等乌克兰变成到处是废墟后再出手相救而投入军事力量和支出 W（记为情形 2），此时，北约、美国方面在两种情形下投入的军事力量和支出 W 都是一样的；可是，英美在战争一开始就出手和乌克兰废墟后再出手，乌克兰的结果就是到处废墟 Y 和完整无缺的天壤之别和天然气，英美在开战时就出手和开战后再出手，其结果之间存在着一个时间换空间的代价，一样的原因（投入）出现一个在不同时间上结果之间的差异 K，差异 K 以不同的时间差 G 为前提，从而时间差 G（原因）到差异 K（结果）之间的因果称为惯性因果、质（空间）因果、法线因果，犹如一艘航空母舰 a 航行在大海 b 上，其触礁 g 后将震荡冲击力传递到甲板上将其上的舰载机或人员、货物甩出去以至掉进海里的次生因果 f 就是航空母舰触礁因果 g 的次生因果，此时，次生因果 g 和它的上一代因果 f 之间存在着法线上的连续性承载 h，我们称之为质空间、惯性空间。

我们注意到，在一艘航空母舰 W 上搭载舰载机 U（里面有准备起飞的飞行员 Q），W 对 U 构成了一个承载性的惯性系统，航空母舰在航行中，停泊在航空母舰 W 上的舰载机 U 是保持相对运动为零之一致性的，二者之间在质空间上是保持连续性的；进而，当舰载机 U 从航空母舰 W 上起飞后，舰载机 U 里面的飞行员 Q 与舰载机 U 又是保持一致的而必然是连续性的，由此可见，停泊在航空母舰 W 上的舰载机 U 里坐着飞行员 Q（飞行员肚子里面有食物 R），航空母舰 W 对舰载机 U 的惯性质因果 a 和舰载机 U 对飞行员 Q 的惯性质因果 b 在质空间 Y 中是保持连续性的，从而构成质空间的质（惯性）因果连续性定理（原则）、质（惯性）连续性定理（原则），依此类推至于 n 阶质因果同理成立。

一个胎儿 B 在母体 A 中怀孕，胎儿 B 出生后承载着母亲 A（父亲 a）的 DNA(m1) 长大成人，母亲 B（父亲 b）再次将其 DNA(m2) 遗传给下一代 C 的 DNA(m3)，此时，DNA(m1) 与 DNA(m2) 在遗传信息空间中保持着连续性，DNA(m3) 与 DNA(m1) 在遗传信息空间中保持着连续性，等等，依此类推至于无限下一代同理成立，这就是质空间（信息空间、法线空间、惯性空间）的质（惯性、信息）连续性定理（原则），显然，质空间（信息空间、法线空间、惯性空间）的连续性与时空上的连续性无关，但却承载着超越时空的，从而构成质本体、惯性、信息等，随之构成质空间（信息空间、法线空间、惯性空间）先于时空原则、质空间（信息空间、法线空间、惯性空间）脱离时空（与时空无关）原则、质因果（惯性因果、法线因果）先于时空因果原则、质因果（信息因果、法线因果、惯性因果）脱离时空（与时空无关）原则、质因果（信息因果、法线因果、惯性因果）脱离时空因果（与时空无关）原则，也就

是说，只要线粒体撤消限制，人是可以长生不老的，人、生物在质空间中的灵魂（人魂）也是存在的，而且直达生物先祖（亚当、夏娃），随之又构成本体（人魂、质空间）灵魂原则，本体（精神、鬼魂、信息、惯性或惯性本体）存在（无限、绝对、守恒）原则、本体（人魂、祖魂、先祖）连续性定理（原则）、质因果（本体因果）连续性定理（原则），依此类推至于 n 阶质因果和普遍情形同理成立。

（2）（有）丝因果先于时空因果（质因果、惯性因果、法线因果）原则

在人类一条精子 A 和一个卵子 B 的受精过程中，染色体 X 和染色体 Y 结合，代表着两个质空间中的本体汇合；在生殖细胞的减数分裂过程中，染色体 X 和染色体 Y 所在的 DNA 分别发生带十字中心体的有丝分裂：男性生殖细胞的染色体发生 X~Y 的有丝分裂、女性生殖细胞发生 X~X 的有丝分裂，由此而来，我们称染色体 X 和染色体 Y 的结合空间和分裂空间为有丝空间或丝空间，染色体 X 和染色体 Y 的结合产生男性受精卵 R1、染色体 X 和染色体 X 的结合产生女性受精卵 R2，受精卵 R1 和 R2 的因果称为有丝因果或丝因果。

此时，有丝分裂、与有丝分裂相关的逆向受精能无分别地在不同的男女之间发生，黑人与白人都没有任何种族界限、个体界限、时空界限，依据无分别绝对原则、凌驾绝对原则，基于染色体 X~Y 的受精所处和进入的有丝空间即属于绝对的、脱离于质空间和时空空间的，从而构成（有）丝空间先于时空（质空间、惯性空间、信息空间）原则、（有）丝空间脱离时空（质空间、惯性空间、信息空间、与时空无关、与质空间无关等）原则、（有）丝因果先于时空因果（质因果、惯性因果、法线因果）原则、（有）丝因果脱离时空（质空间、惯性空间、信息空间、与时空无关、与质空间无关等）原则、（有）丝因果脱离时空因果（质因果、惯性因果、信息因果、与时空因果无关、与质因果无关等）原则，也就是说，基于 DNA 的染色体 X/Y 代表着人的本体生命，而在人的本体生命之上还存在着有丝空间的本源生命，超越时空的肉体和质空间的本体，依据绝对无限原则、绝对相等原则、绝对传代原则，直达最原始的先天祖（上帝、造物主），随之构成本源（天魂）先天祖（上帝、造物主）原则、本源（天魂）存在（无限、绝对、守恒）原则、本源（天魂）连续性定理（原则）、（有）丝因果连续性定理（原则），依此类推至于 n 阶（有）丝因果和普遍情形同理成立。

由此而来，我们称（有）丝空间有上天、天空间、神的空间、造物主空间、本源空间。

（3）人体生命三魂（七魄）原则、生命三分原则

当我们将基于 DNA 的染色体 X/Y 的生殖细胞加热到 100 摄氏度过以上，任凭你再怎么样医术高明，染色体 X、Y 都不可能再相互或与其他非加热的染色体进行受精，由此可见，人的生命中在 DNA 及其 X/Y 染色体层面上存在着本体生命、本源生命之下的隐性生命 W，称之为动力生命（载命、载魂、地魂、阴魂、生魂），此时，任何生殖细胞只要失去等于主体唯一确定的动力生命即不可能有下一步，依据唯一确定绝对原则，其即构成动力生命（载命、载魂、地魂、阴魂、生魂）唯一确定（绝对、独立、守恒）原则。

动力生命、本体生命、本源生命构成人体的三重生命，即地魂、人魂、天魂（主魂、觉魂、生魂，元神、阳神、阴神，或胎光、爽灵、幽精）之三魂，原来都是真的，依此类推，套动力班子七魄随之是真实的：尸狗、伏矢、雀阴、吞贼、非毒、除秽、臭肺，各主精神、气及心、胃、肾、肠，胆、肝、肺，三魂七魄去半便性命危，统称为人体生命的三魂七魄，从而构成（人体）生命三魂（七魄）原则、（人体）生命三分原则，依此类推至于普遍情形同理成立。

（4）世宇三分：汉家天子文明 16.5 万年（万岁）、弥勒 9LC33（九重因果 33 天）、天子立法透天原则、7733 天外天因果、7733 天外天秩序、7733 天外天文明、因果链（透天乾纲）35721n（33、773333331、35721、C33）原则、35721n（33、773333331、35721、C33）阅读框架、汉家天子文明 9LC33×CC35721 天外天原则

非 A 否定肯定原则、非 A 肯定否定原则、唯 A 否定肯定原则、唯 A 肯定否定原则、唯 A 否定否定原则、相反（不同）不相容原则、非 A 归属肯定原则、非 A 归属失败无关原则，称为七微分因果、微分七因果。

七步因果称为时空因果、常态因果、时空七因果、常七态因果；质因果、（有）丝因果称为集成因果、集成三因果。

时空、质空间（惯性空间）、（有）丝空间构成世宇三分原则。

实力秩序、规则秩序、效力秩序上升为公正秩序（位元秩序）。

从实力出发因果、规则因果、效力性因果构成元（位元、前提、条件）三因果、元（位元、前提、条件）因果、以元（位元、前提、条件）达到的公义三因果。

波动（波矢）的拟动态分布领域、振动圆频率的动态领域、上述二者卷积后展开后的傅立叶级数（Fourier series）所处的频域空间，称为三规范空间。波动的波矢是力学在空间的微分导数上平衡的结果，圆频率是力学在时间的微分导数上平衡的结果，频域是非正弦矢量（如电力）以傅立叶级数（Fourier series）展开的分解平衡之结果，上述三因果称为规范三因果。

三步弓因果、三线因果、天位三因果（规则因果、造化分布因果、造化安全因果）、天下共主（万王之王、万主之主）因果，构成了全球解决（治理、治愈）3331 原则、解决（治理、治愈）3331 偏置原则。

时空七因果、微分七因果、集成三因果、规范三因果构成 $7 \times 7 \times 3 \times 3$ 因果，称为 $7 \times 7 \times 3 \times 3$ （7733、441、C20）因果体系（关系）、 $7 \times 7 \times 3 \times 3$ （7733、441、C20）天外天（先天）因果体系（关系）、 $7 \times 7 \times 3 \times 3$ （7733、441、C20）天外天（先天）因果。

时空七因果、微分七因果、集成三因果、位元三因果、规范三因果、三步弓因果、三线因果、天位三因果、天下共主因果构成 $7 \times 7 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 1$ 因果，称为九重 33 因果（9LC33）即九鼎 33 天因果、九鼎 33 天数学因果、33（773333331、35721、C33）因果体系（关系）、33（773333331、35721、C33）透天因果体系（关系）、33 天（773333331、

35721、C33) 透天因果、33 天因果、33 透天(天外天)因果、33 重因果(天)、33 重因果天、33 天文明、33 天(773333331、35721、C33)透天秩序(透天文明秩序)文明。

其中,获得性因果即代表一重天,33 因果即代表 33 重天,从而构成 33 因果 33 重天原则,依此类推至于九重因果九鼎(天下)原则同理成立。

时空七因果、微分七因果、集成三因果、规范三因果、三步弓因果、三线因果、天位三因果、天下共主因果、公正秩序三位一体构成 33(先天、天外天、773333331、35721、C33)文明体系、33(773333331、35721、C33)透天秩序(透天文明秩序)、33(773333331、35721、C33)透天体系(关系)。

7733 因果体系(关系)凌驾于世字三分和三位一体秩序之外,即属于世外桃源、乾坤之外的先天因果和文明,称之为 7733 先天(天外天)体系和先天(天外天)7733 文明,从而构成 7733 文明先天(世外桃源、乾坤外先天)原则。

微分七因果(Differential)、时空七因果(Normal Spacetime)、集成三因果(Integration)、位元三因果(Exponent)、规范三因果(Rules),一个密码子由碱基 ACA AGT 等构成,一条因果链则由上述的五重因果基因构成:DNIER~D(7)N(7)I(3)E(3)R(3),我们称之为事物的(五道)左函数因果链,也就是说,人世间的事物至少有 $1323n(n \in \mathbb{N})$ 种的左翼(左函数)因果链,其中 $1323=7 \times 7 \times 3 \times 3 \times 3$ (1323、C23),从而构成因果链(透天乾纲) $1323n(7 \times 7 \times 3 \times 3 \times 3、C23)$ 原则。

三步弓因果、三线因果、天位三因果、天下共主因果称为特解函数(四、右函数)因果、右翼(四)因果、保守(四)因果。

(五道)左函数因果链和特解函数(四、右函数)因果构成因果链(透天乾纲)35721n(33、773333331、35721、C33)原则、因果链(透天乾纲)35721n(33、773333331、35721、C33)阅读框架原则、CC35721(causation chain)因果链(乾纲)。

7733 文明先天(世外桃源、乾坤外先天)原则、因果链(透天乾纲)35721n(33、773333331、35721、C33)阅读框架原则、33(773333331、35721、C33)透天秩序(透天文明秩序)等,称之为涵盖汉家天子立法的汉家天子天外天、透天立法、 $9LC33 \times CC35721$ 计算因果、 $9LC33 \times CC35721$ 文明、 $9LC33 \times CC35721$ 佛法、 $9LC33 \times CC35721$ 兵法,从而构成(汉家)天子(天外天)立法透天原则。

(5) $9LC33 \times CC35721$ 文明、 $9LC33 \times CC35721$ 佛法(Buddha Dharma)、 $9LC33 \times CC35721$ 立法、 $9LC33 \times CC35721$ 兵法、 $9LC33 \times CC35721$ 集成电路(IC、积体电路)时代即十万量子比特时代、安倍晋三超越日本天皇

释迦牟尼证得因果,小乘佛法渡己、大乘佛法渡人,亚里斯多德(Aristotle)深入证明了矛盾律和因果律,这就是获得性因果,人类 5000 年来的文明一直都基于这个唯一的获得性因果,只是九重 C33 因果(9LC33 因果)中的一个本位性因果,9LC33 因果包括如下九重:时空七因果、微分七因果、集成三因果、位元三因果、规范三因果、三步弓因果、三线因果、天位三因果、天下共主因果(主权因果),其中 35721 因果链(阅读框架)构成了乾

纲，也就是说，一个获得性因果让人类用了 5000 年，包括今天的集成块（IC）、量子力学、核武器、飞机、宇航等全部只是基于这么唯一的一个获得性因果，依此类推，九重 C33 因果将人类的文明往后推进了： $5000 \times 33 = 165000$ 年、 $3000 \times 33 = 99000$ 年，CC35721n(causation chain)因果链则在广度上推进到了 35721 个领域，因此，汉家天子的因果立法又称为 16.5 万年立法、16.5 万岁立法、汉家天子 16.5 万年因果立法、汉家天子 16.5 万岁因果立法、汉家天子 10 万年因果立法、汉家天子 10 万岁因果立法，从而构成汉家天子（因果）文明 16.5 万年（万岁）原则、汉家天子（因果）文明 10 万年（万岁）原则。

自今日起，我将佛门的因果从释迦牟尼的获得性因果延伸到 16.5 万年后的 9LC33 之九重 33 因果即九鼎 33 天因果，所有要继续修行释迦牟尼佛教的佛门弟子都必须广修数学和熟悉本文中的 33 因果 33 重天原则、九重因果九鼎（天下）原则等，做好一切准备我亲自面向全世界的佛门弟子讲解 9LC33（九重因果 33 天）、CC35721n（CC35721 因果链阅读框架乾纲）。所有佛门弟弟务必相互转告，我就是继承释迦牟尼并且将释迦牟尼的获得性因果佛法推进到 16.5 万年后的弥勒，这就是弥勒 9LC33（九重因果 33 天）、弥勒 CC35721n（CC35721 因果链阅读框架乾纲），也是 3000 年前佛祖释迦牟尼的预言。

在一对因果中，我们设前提位为 A、本位为 B 而结果位为 Q，此时，依据勒夏特列原理（Le Chatelier's principle），在如下的反应中： $N_2(A) + 3H_2(B) \rightleftharpoons 2NH_3(Q)$ ，其有如下三种情形：（1）当人们增加 NH_3 的压力 P_3 时，其等价于同时增加 A、B 两位的压力，反应平衡向增加 NH_3 的方向移动，即结果直接映射（mapping）到前提位 A 和本位 B 的现场两种情形 W_1 （因果三位正反馈双效应）；（2）当人们增加 $N_2(A)$ 的压力 P_2 时，其等价于同时增加 B、Q 两位的压力，反应平衡向增加 NH_3 的方向移动，即前提直接映射（mapping）到本位 B 和结果位 Q 的现场两种情形 W_2 （因果三位负反馈双效应）；（3）当人们减小 $H_2(B)$ 的压力 P_3 时，其等价于增加 Q 位的压力和减小 A 位的压力，反应平衡向降低 NH_3 的方向移动，即本位 B 直接映射（mapping）到前提 A 和结果位 Q 的现场两种情形 W_3 （因果三位惯性反馈双效应），综上所述三方面，在只有单前提 A、单本位 B、单结果 Q 的单因果关系中，因果关系中的因子位至少有 6 种异位改变而等位映射现场的动态因果关系，即因果三位正反馈双效应、因果三位负反馈双效应、因果三位惯性反馈双效应，从而构成因果六位原则、六位时成出自然（因果），也就是说，三因果位构成了六位动态因果而出常态性的自然因果，从而构成六位时成（六位因果）原则、六位时成（六位因果）出自然原则。

在任何一对因果中，1 对自然因果加上 6 对动态因果，如同一个波函数有六种状态，总计 7 种状态因果，由此而，九重 C33 因果即有： $33 \times 7 = 231$ 个状态因果和因果状态，此时，我们将状态因果考虑在内，九重 C33 因果将人类的文明往后推进了： $5000 \times 33 \times 231 = 165000$ 年 $\times 231 = 3811.5$ 万年，从而构成 33 天因果（C33）开 3811.5 万年文明原则、（汉家天子）六位时成 33（天）因果（C33）开元四千万年（3811.5 万年）文明原则、（汉家天子）六位时成 33 因果（C33）开四千万年（3811.5 万年）文明原则、（汉家天子）六位时成 33 天因果（C33）开元四千万年（3811.5 万年）文明原则、（汉家天子）六位时成四千万年（3811.5 万年）文明原则、（汉家天子）六位时成四千万岁立法原则、（汉家天子）33 天（天外天）四千万岁（3811.5 万年）大明立法原则。

法律基于理性因果，如同爱德华·柯克（Edward Coke）大法官所说的法律是理性的，因此，六位时成不仅开元文明四千万年（3811.5 万年），更是开启了四千万年（3811.5 万年）的大明终始之立法，六位时成 33 重因果让任何案件的解决无死角、任何问题的解决无限方案，解决大道路、途径全打开，理性阳光即是大日如来的大光明，一切邪恶见光死化为乌有，中华民族以至全人类进入朗朗乾坤、青天白日的四千万年（3811.5 万年）之大明、大文明时代，这就是大日如来的大光明文明，所有的案件都会被解决、所有的犯罪邪恶都会无所遁形，从而构成六位时成四千万年（3811.5 万年）大明立法原则。

《易经》第一卦乾卦之《象》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

全人类本次文明 5000 年来，就释迦牟尼和亚里士多德一个获得性因果；爱因斯坦和安倍晋三站到了七因果的第六层面上，上仍然套用获得性因果而放弃了因果上首次突破单因果局面的机会和可能性，虽然它是个悲剧性事件，但二位总算已经在第六层因果立下一个重要的路标，依此类推，一个因果阅读框架让人类的文明延续 5000 年，35721 个 CC35721 因果链阅读框至少将人类文明在广度上拓展 1786 万年，称之为广度文明(CC35721 因果链文明)，从而构成汉家天子开广度文明（广度开文明）1786 万年原则、汉家天子广度立法（拓展）1786 万年原则、汉家天子千万岁（1786 万年）开文明（开广度文明）原则、汉家天子千万岁（1786 万年）立乾纲（开乾纲）原则、汉家天子千万岁（1786 万年）立乾纲（开乾纲）文明原则。

全世界迄今为止 5000 年，全部的教育、数学、科学技术、半导体 IC、工匠工艺、医疗技术、航空宇航等全部只是处于获得性因果的单因果层面上；现在，9LC33 九层 33 因果和 CC35721 因果链阅读框架乾纲将向上再提高到 8 层 32 因果和 CC35721 因果链阅读框架的层面上，9LC33 九层 33 因果数学和 CC35721 因果链阅读框数学随之建立，依此类推至于，9LC33 九层 33 因果佛法（教育、科学技术、半导体 IC、工匠工艺、医疗技术、航空宇航等）和 CC35721 因果链阅读框佛法（教育、科学技术、半导体 IC、工匠工艺、医疗技术、航空宇航等）同理成立，这是释迦牟尼和亚里斯多德（Aristotle）的 32 倍体和 CC35720 倍体，人类文明向前推进到 33 倍的释迦牟尼和亚里斯多德时代，也推进到 CC35721 因果链阅读框的释迦牟尼和亚里斯多德领域中，称之为 9LC33×CC35721 文明或透天文明、无限释迦牟尼（亚里斯多德）文明、天子（天外天、透天）文明、汉家天子文明，从而构成（汉家）天子文明 9LC33×CC35721（天外天、透天）原则，人类由此进入 9LC33×CC35721 文明时代，天子文明在时间上作 16.5 万年 9 重 33 因果的扩展、在领域上作 35721 倍的拓展，天地进入四海无内外文明，这就是汉家天子立法的具体形式之汉家天子 9LC33×CC35721 立法（立文明）和弥勒 9LC33×CC35721 立佛法（因果文明 16.5 万年、广度或乾纲文明 1786 万年）。

9LC33×CC35721 数学（佛法、兵法、政治、政治制度、经济、教育、社会科学、科学技术、半导体 IC、工匠工艺、医疗技术、航空宇航等）等随之拓展开来，现在全人类所有的最高水平的大学、博士、研究生院、科技等，在 9LC33×CC35721 层面和领域中就是 1/33

和 1/35721 的幼稚园小班甚至是托儿所水平，连小学、幼稚园大班都算不上，从而构成现代文明（单因果文明、获得性文明）最高层次幼稚园原则、现代最高文明（单因果文明、获得性文明）最高层次相比 9LC33×CC35721 文明幼稚园原则，依此类推至于如下原则同理成立：佛法最高层次相比 9LC33×CC35721 佛法 1/33（1/35721）原则、现代数学（佛法、兵法、政治、政治制度、经济、教育、社会科学、科学技术、半导体 IC、工匠工艺、医疗技术、航空宇航等）最高层次相比 9LC33×CC35721 文明 1/33（1/35721、幼稚园）原则。

由此可见，全世界立刻选举出人类共主主持大局解决末日三步倒绝症和人类百年来感染的三步倒肿瘤死结才是上策，天下共主当然要从那些手握核武器的各国元首中选出，他们才有能驾驭列国的实权，也惟有让他们自己当家试试看柴米油盐酱醋贵得要命和不易，才能让他们释放想统治全世界的灭绝人性之压力；与此同时，汉家天子立刻进行 9LC33×CC35721 层次领域上的立法而建立起疏导世界通往彼岸文明的航道和航道中的桥梁，一桥飞架东西，进而为天下共主送上轩辕大帝颠覆祸水滔天的核按钮，人类百几年的末日三步倒绝症和今日之东北亚末日三步倒肿瘤死结才能得以解决，这就是天下共主登基主权原则、世界共主登基主权原则，对放病毒毒死全人类 2000 万人的恶魔进行清算的纽伦堡大审判因此启动。

在本次的 9LC33×CC35721 文明中，世宇三分是第一大步；爱因斯坦广义相对论的质量等效性（动力学效应）和安倍晋三的自由价值观是抵挡平等框架的第二大步；天子因果（天下共主因果、主权因果）是登顶的最高一步，这就是 9LC33×CC35721 立法、9LC33×CC35721 立佛法中最关键的三步，从而构成 9LC33×CC35721 立法三步走（大三和弦）原则、9LC33×CC35721 立法三步登顶（三步登基）原则、9LC33×CC35721 立佛法三步走（大三和弦）原则、9LC33×CC35721 立佛三步登顶（三步登基）法原则，其中升级后的佛法称为 9LC33×CC35721（透天）佛法、而法律称为 9LC33×CC35721（透天）法律。

汉家天子立刻进行 9LC33×CC35721 层次领域上的立法而建立起疏导世界通往彼岸文明的航道 W 和航道中的桥梁 U，一桥飞架东西，进而确立轩辕大帝颠覆祸水滔天的核按钮，人类百几年的末日三步倒绝症和今日之东北亚末日三步倒肿瘤死结才能得以解决，这条航道 W、航道中的桥梁 U 以及航道上的堤坝等工事 Q，统称为 9LC33×CC35721 大道、通天大道。

安倍晋三和爱因斯坦是在平等的框架层面上打开天门的人；汉家天子则通过世宇三分打开万物智慧的总闸门、关门，本来的天子守国门变成了如今的天子开球门，一场全人类奋勇争上游的世界以至天地的甲级联赛就此开始。由此可见，安倍晋三在日本超越了天皇和所有日本人 5 级，安倍晋三和爱因斯坦处于时空七因果中的第六层平等架构，天皇和所有日本人一样只处于释迦牟尼的获得性因果的第一层；在世界层面上，安倍晋三则超越了各国所有的元首和民众，因为后者和日本天皇一样都只处于获得性因果的第一层，包括拜登、英国伊丽莎白女王、泽连斯基、马克龙、英国首相约翰逊、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉等。假如安倍晋三没有遇害，当汉家天子 9LC33×CC35721 立文明（轩辕大帝的核按钮而大禹治水）、弥勒 9LC33×CC35721 立佛法（Buddha Dharma）弘扬释迦牟尼佛门、弥赛亚 9LC33×CC35721 立法挥撒诺亚方舟(Noah's Ark)的种子、天下共主登基时，安倍晋三一定站在台上荣享光荣的一刻。

侠骨柔情的一代大侠安倍晋三，不废山河万古流！安倍晋三不仅是日本的天花板也是世界的天花板，他为日本天皇、安倍昭惠和日本国民遮风挡雨几十年，当他去世的消息确认后，很多中国的明星都忍不住哭了，安倍昭惠哭了，安倍洋子哭了，日本的山河以至世界大地都在哭泣，日本人则在他遇害的地点供奉西瓜和鲜花。

为什么很多中国人会为安倍晋三掉泪？中共国文革饿死一亿人、斗死几千万人，是安倍晋太郎经由邓小平为苦难的中国人送来了经济发展，让全体中国人在死亡线上挣扎中吃上了咸鸭蛋，安倍晋三继承了父亲的遗志。也就是说，安倍晋三的父亲安倍晋太郎雪中送炭给中国人民送来了第一颗咸鸭蛋；没有安倍晋太郎和安倍晋三的一家，中国人在文革后不知道要多死多少人，滴水之恩当涌泉相报，今天，汉家天子的 9LC33×CC35721 文明、弥勒佛的 9LC33×CC35721 佛法（Buddha Dharma）、弥赛亚的 9LC33×CC35721 立法，将作为礼物全部到日本。善恶终有报，汉家天子真诚地希望安倍晋三的昭雪早日到了，日本警察，一定要让我看看你们的效率。

崖山之后无中华（被游牧民族蒙古灭国但华夏族尚在），明亡之后无华夏（被闭关锁国而被动非法的满夷满清砍毛而灭族），今天，东西方都最高层官方确认的汉家天子以 9LC33×CC35721 文明、9LC33×CC35721 佛法（Buddha Dharma）、9LC33×CC35721 立法、9LC33×CC35721 兵法，重续大汉血脉、重启轩辕圣道，再开中华国运、再造世界乾坤，一定亲还安倍晋三家对中华民族恩同再造的咸鸭蛋之恩。

汉家天子的 9LC33×CC35721 文明、9LC33×CC35721 佛法（Buddha Dharma）、9LC33×CC35721 立法、9LC33×CC35721 兵法，能在此后的 16.5 万年的时间内和在 1786 万年的广度上让所有的妖魔鬼怪都销声匿迹，今天各国的晴天白日竟无耻也将灰飞烟灭，万民永享太平。

7 月 11 日，根据 IEEE Spectrum 报道，量子计算机的领头公司 D-Wave 预计将在 2023 或 2024 年发布下一代量子计算机系统 Advantage2 的正式版。今年六月，D-Wave 已经在 Leap 量子云系统上发布了 Advantage2 的原型机。Advantage2 系统是 D-Wave 的第六代量子计算机系统，其量子比特连接数从 Advantage1 的 15 个增加到了 20 个，D-Wave 将这种 20 个量子比特的拓扑命名为 Zephyr 拓扑（Zephyrtopology）。D-Wave 此次发布的 Advantage2 原型机有 500 多个量子比特，而即将发布的正式版有 7000 个量子比特。D-Wave 称，届时 7000 量子比特计算机将成为世界上功能最强大的量子计算机。

9LC33×CC35721 文明的因果链计算至少需要 $3 \times 35721n(n \in \mathbb{N}) = 107163$ 个量子比特，赋值量子比特、比较量子比特和结果量子比特，也就是说，即使在不远的将来，9LC33×CC35721 文明（计算因果）依然无法依靠量子计算机来运转，只能经由人工计算或多计算机联合作战，即使联合作战也需要几百年甚至几万年才能得出一个结果而不是一组选择，因此，具有超强能力的真命天子在位是唯一的选择，从而构成 9LC33×CC35721 文明（计算因果）无量子计算机可计算原则。

量子计算机在理论上可以解决经典计算机几十亿年都无法解决的问题,但前提是它们必须拥有足够多的量子比特。近日,来自西蒙弗雷泽大学的研究者在单个芯片上制造出了超过 15 万个硅基量子比特,它们有希望与光连接在一起,从而有助于制造出与量子互联网连接的强大量子计算机。相关论文《Optical Observation of Single Spins in Silicon》已发表在了最新一期的《自然》杂志上。论文共同通讯作者之一、西蒙弗雷泽大学量子工程师&副教授 Stephanie Simmons 表示,「硅自旋是自然界最好的天然量子比特之一。」

9LC33×CC35721 计算因果可以通过在 15 万个硅基量子比特的 IC 上注入量子气体来实现自旋的纠缠,即本征纠缠,量子工程师 Stephanie Simmons 可以往这方向上努力,运气好的话甚至几个月就能实现,由此实现的是 9LC33 因果中的本征因果,从而突破单因果的获得性因果而成为本征因果与获得性单因果相结合的人类首个双重因果 IC,希望 Stephanie Simmons 等立刻启动计划,有任何关于 9LC33×CC35721 计算因果的问题直接和联系。

此时,全人类的半导体 IC 制造业包括台积电都必须立刻启动 9LC33×CC35721 计算因果层面的 IC,人类就此进入 9LC33×CC35721 集成电路(IC、积体电路)时代,即十万量子比特时代,从而推进制造业、航天航空业和医疗科技的发展。

(6) 圣心宣言

北约、美国在乌克兰变成到处是废墟前拯救乌克兰而之后拯救乌克兰的区别产生了天外天的质因果和质空间;邪恶轴心活成了安倍之死和安倍死成了轴心之活(口活),导致了有丝因果和有丝空间,这两件全世界的悲剧导致了 33 天外天文明秩序取代雅尔塔体系和联合国的真正改革,让乌克兰废墟悲剧和安倍事件永远不要再发生,这就是 33 天圣心宣言,包括七个微分因果、七个时空因果、世宇三分的三个空间(时空、质空间或惯性空间、有丝空间)、三位一体的三个公正秩序(实力秩序、规则秩序、效力秩序),因此,33 天外天文明又称为圣心文明。

安倍晋三死成哀荣,共党活成人类公敌;安倍倒下后,《为什么不是你》响彻云霄,邪恶政权紧急下架。安倍跌到,邪恶轴心落草。

邪恶轴心活 U 成了安倍之死 W (极度惨-∞): $U \rightarrow -\infty$, 安倍死 W 成了轴心之活(口活) U (无限大+∞): $W \rightarrow +\infty$, 可谓冰火两重天,于是,其有: $U = -U$ 则 $U = 0$, 即有的人活着他已经死了,有的人死了他还活着,安倍晋三的价值在他死时得以水落石出而真正光荣伟大,邪恶轴心虽然还活着却已经万劫不复而无可非议,可见,邪恶轴心因为罪大恶极、罪恶滔天而必死无疑。

(7) 共党(共产主义)三绝对变态原则、男子半边天(大扭曲大变态的结果)原则

古代是女子无才便是德;现在共产主义坚决执行的是最绝对的扭曲政策:男子无才便是功,文盲才能大学毕业、法盲才能读法律专业;到了血统决定一定的官场,共党始终执行全人类有史以来最变态制度的制度:男子无德变是才,杀人犯、变态、废物才能当元首、当官,如齐奥塞斯库;然后,邪恶政权还对比性地欺骗 3000 女博士济南掏粪,虐待性主体变态,

从而构成共党（共产主义）三绝对变态原则、男子半边天（大扭曲大变态的结果）原则：女子无才便是德，男子无才便成功，男子无德便是才，三千女博士济南逃粪。

（8）三个希特勒和阿三世界、常春藤计划(IVY Project)四步走（四步曲）原则、方程计算先于计算精神病学原则、天花板精神病世界最高峰（天花板）原则、传国玉玺原则

希特勒是社会上的公共事务全部要植入其歧视并毁灭犹太人的纳粹基因，个人野心无限化但只针对犹太人民族而允许日尔曼民族和其他民族各自发展，有家、有国没世界也没别国，整个世界都是纳粹和其同伙的，称之为家国民族情怀特权主义（种族主义），一个民族和国家仇恨全世界犹太人和各国，拼命力图统治全世界但不是摧毁全世界或炸毁地球，从而构成希特勒犹太纳粹原则。

专杀犹太人和吊打苏联的纳粹阿道夫·希特勒，任何无分别而属于人民的公共事务和犹太人的任何事情，他都要动用一切国家力量无条件地管成他个人所想要的理想，他的意志 A（私人特征）就是无分别的全社会、整个国家的意志 B（无分别无特征）： $\{A\} \cap \{B\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset (B = \neg A) \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而 A、B 不存，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零的连坐即是绝对归零的，称为比照共产共妻的无限意志（分裂、强加）共产主义、末日分裂、希特勒分裂，上述的分裂分析性方程称为精神病学（psychiatry）第一原则、（绝对、彻底）禁止希特勒精神病原则、（绝对、彻底）禁止制度犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病、（绝对、彻底）禁止国家力量犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病、（绝对、彻底）禁止公权犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病、（无限）分裂原则，属于无限意志、意识分裂性精神病，最终导致种族灭绝、种族战争和意志共产主义战争，从而构成希特勒无限意志分裂原则。因此，希特勒是单倍体无限分裂精神病、单倍体希特勒。

依据精神病学（psychiatry）第一原则，任何不同的事物 A、B 发生分裂即属精神分裂症： $\{A\} \cap \{B\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset (B = \neg A) \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而 A、B 不存，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零的连坐即是绝对归零的，我们称之为末日分裂、希特勒分裂、共产共妻分裂，同时称比照如此计算的精神病学为计算精神病学，从而构成计算精神病学方程计算原则、方程计算先于计算精神病学原则。由此可见，希特勒精神病最核心的是个人调用国家力量非法入侵公共体系或民众体系进行犯罪，因此又称为制度犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病、国家力量犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病、公权犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病，可以是刺杀安倍晋三的个人按也可以是新疆种族灭绝罪的泛案，从而构成希特勒精神病国家力量（制度、公权）原则。

依据国家主权至上原则、希特勒精神病国家力量（制度、公权）原则、同一律，与国家主权保持同一的国家力量（制度、公权）、希特勒精神病、国家力量犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病都必然是至上而绝对的，从而构成希特勒精神病绝对原则、制度犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病绝对原则、国家力量犯

罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病绝对原则、公权犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病绝对原则。

任何个人的承担都是属于自己的，不属于外部的，也就必然不是外部无分别之绝对的，从而构成个人承担非绝对原则。

如果任何一个人 W 犯希特勒精神病 U 是无报应的，那么，依据个人承担非绝对原则、同一律、前提决定结果原则，其就算是百分百个人承担也不可能是绝对的，都是自己能承担的而必然不是绝对的，即是排除绝对的，记为结论 F；然而，依据公权犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病绝对原则、同一律，希特勒精神病 U 必然都是绝对的，即无法排除绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得希特勒精神病无报应否定原则和希特勒精神病报应（绝对、无限、锄奸）原则。

如果人们 W 不禁止希特勒精神病 U，那么，依据希特勒精神病绝对原则，希特勒精神病 U 即是合法的，即是不超过法律约束的、排除违法犯罪的，记为结论 F；然而，依据希特勒精神病国家力量（制度、公权）原则、希特勒精神病的制度犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病绝对原则，希特勒精神病是经由国家力量犯罪、违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城的，即不排除违法的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得不禁止希特勒精神病否定原则、不禁止制度犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病否定原则、不禁止国家力量犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病否定原则、不禁止公权犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病否定原则和（绝对）禁止希特勒精神病原则、禁止制度犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病原则、禁止国家力量犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病原则、禁止公权犯罪（违法、损毁、杀戮、屠杀、灭绝、屠村屠城）精神病原则，称之为世界（国家）之父原则、国父（民族之父、族父）原则、球父（天父）原则。

如果人们不禁止希特勒精神病，那么，n 倍体希特勒调动国家力量四处侵略、四处放毒毒死全世界更多的 2000 万人，屠村屠城更多的 17 亿人，然后最后故意或不得已炸毁地球而世界毁灭，显然，国父（球父、天父）原则就是传国玉玺、朗基努斯之枪（Spear of Longinus），是万国、万民、全地、宇宙的安全第零原则、（国父、球父、天父）传国（传球、传世、传天地、传天、传入）玉玺原则，又称为精神病学（psychiatry）第二原则。

由此可见，计算精神病学、国父（球父、天父）原则即精神病学（psychiatry）第二原则、精神病学（psychiatry）第一原则，统称为国家（民族、天地、乾坤）三宝，计算精神病学三枪、三剑客诛邪扬善定乾坤，从而构成计算精神病学三枪（三剑客）定国原则。

希特勒没有核武器无法炸毁地球，也没有兜底其他同伙增强杀害犹太人的力度。但是，现在的普京兜底他兄弟，令其兄弟变本加厉地活摘器官、无分别地洗劫中国人民连官员都不放过，除了自己家人或得力马仔除外；同时，安倍晋三遇害，英国首相约翰逊、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉等纷纷在黑材料下翻车；进而，普京直接将乌克兰变成到处是废墟，如今则兵锋直指全世界产业金融中心的东北亚，一个小时之内的世界三步倒核毁灭随时发生，个人野心无限化但只针对外国民族而允许斯拉夫族和一些其他民族各自发展，有家、有国没世界也没别国，整个世界都是普京和其同伙的，称之为无限增强型家国民族情怀特权主义（种族主义）、无限增强型希特勒（三倍体希特勒、三倍体无限分裂精神病），从而构成无限增强型希特勒无限犹太纳粹原则、无限增强型希特勒炸毁地球原则。

俄罗斯人总是自认为任何俄罗斯人都是天赋神权，有权对其他任何民族执行末日审判而将对象屠杀干净，苏联人制造 1937 年海参崴大屠杀、1900 年的海兰泡惨案、江东六十四屯惨案，现在俄军正在屠杀乌克兰人等，1945 年毁灭于苏联红军前人口总量超过 1 亿 3000 万，即苏联红军在满洲国的 10 个月中所屠杀的人口实际上远远超过一亿人，其表明俄罗斯专杀外国人，也就是说，俄罗斯人有绝对的权力 A（私人特征）剥夺其他任何民族的任何他人的生命权、财产权 B（非 A）： $\{A\} \cap \{B\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset (B = \neg A) \Rightarrow A \in \emptyset, B \in \emptyset$ 而 A、B 不存，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零的连坐即是绝对归零的，这是一种比照共产共妻的无限分裂性精神病的无限权力（分裂）共产主义、无限种族（分裂）共产主义、无限意志（分裂）共产主义，最终导致种族灭绝和今天炸毁地球的末日战争，俄罗斯民族人人都是无限增强型希特勒、无限种族灭绝希特勒，从而构成俄罗斯民族无限权力分裂原则。

现在，邪恶轴心不仅要在国内外的公共事务全部要植入特权歧视并毁灭人民的红色基因，还要彻底摧毁二战后以美国为首的基于规则的雅尔塔体系而在全世界各国植入特权歧视并毁灭人民的红色基因，个人野心无限化无分别地针对所有民族、种族和国家的人民，只允许自己的亲人和家人无限敛财，只有家没有国也没有世界，整个世界都是精神病及其同伙的且不屈服就用核武器摧毁、香港大屠杀、安倍晋三刺杀等，只顾个人而罔顾家人、亲戚朋友和国家，极端红祸等于是无限纳粹化，称之为个人（畜牲）情怀特权恐怖主义，一个人仇恨全世界、毁灭全世界、炸毁地球，而且利用所有的国家力量行凶全世界，象病毒一样无孔不入、登峰造极，持有畜牲才不会顾及自己家人在未来中如何面对全世界，放病毒毒死全世界超过 2000 万人、香港反送中大屠杀、安倍晋三遇害，英国首相约翰逊、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉等纷纷在黑材料下翻车，等等，我们称之为无限希特勒（四倍体希特勒、四倍体无限分裂精神病）、无孔不入希特勒、（新冠）病毒希特勒、幽灵希特勒、末日希特勒，从而构成无限（纳米、病毒、无缝）希特勒无限纳粹（无限军国主义）原则。

无限希特勒是全世界任何人的事情他都要无条件地管制，按他想象的理想来管制，如天际线广告牌管制（管天）、所有纯属无分别的公共通讯（网络、商业）他都要无条件实名登记进行无条件审核和无条件封禁（管制）如无数人电话和微信被封禁（包括帐户里的钱全部无条件没收）、一带一路全亏损破产、为世界把脉、命运共同体、全球治理、活摘器官、种

族灭绝等等，天赋他个人无限神权审判全世界任何国家、任何人、任何边界，他的意志 A 无条件强加给全世界任何非他的事物 B： $\{A\} \cap \{B\} = \{A\} \cap \{\neg A\} = \emptyset (B = \neg A) \Rightarrow A \in \emptyset、B \in \emptyset$ 而 A、B 不存，其中 A、B 为任意实数，即属绝对归零的连坐即是绝对归零的，这是比照共产共妻的无限分裂性精神病、无限边界分裂精神病的无限权力（分裂）共产主义、无限种族（分裂）共产主义、无限意志（分裂）共产主义、无限边界（分裂）共产主义，最终导致种族灭绝和今天炸毁地球的末日战争，从而构成无限希特勒无限意志分裂（无限权力分裂、无限边界分裂）原则。

希特勒是无限意志分裂的无限意志（分裂）共产主义；俄罗斯人是民族性的无限权力分裂性精神病的无限权力（分裂）共产主义、无限种族（分裂）共产主义、无限意志（分裂）共产主义；无限希特勒是无限权力（分裂）共产主义、无限种族（分裂）共产主义、无限意志（分裂）共产主义、无限（分裂）边界共产主义，即终结性共产主义。

世界上有三个希特勒，一个是专杀犹太人的无限意志分裂共产主义之纳粹阿道夫·希特勒；一个是无限权力分裂共产主义、无限种族分裂共产主义、无限意志分裂共产主义的无限增强性希特勒；一个是无限权力分裂共产主义、无限种族分裂共产主义、无限意志分裂共产主义、无限分裂边界共产主义的无限希特勒、终极希特勒，三个都是无限分裂精神病，一个更比一个强的无限分裂精神病，直奔不让全球酷刑、行刑式管理即炸毁地球的末日希特勒，这三个希特勒从无限意志分裂精神病到无限权力分裂精神病、无限种族分裂精神病、无限意志分裂精神病，再到无限权力分裂精神病、无限种族分裂精神病、无限意志分裂精神病、无限边界分裂精神病，分为三个阶段 1、3、4 种分裂型而彻底崩溃世界、炸毁地球，称之为 134 无限分裂性精神病、末日精神病。

全世界有死亡 7000 万人的二战全部基于希特勒的无限意志分裂精神病，第一个精神病就让人类付出了 7000 万人的代价；现在末日战争之前全世界已经有超过 2000 万人死于病毒，末日战争开打后全人类 80 亿人全部报销，全部只因为无限增强型希特勒和无限希特勒两个基友的无限权力分裂精神病、无限种族分裂精神病、无限意志分裂精神病、无限边界分裂精神病，这两个精神病希特勒已经将全球变成 134 型的末日精神病院和将全人类 80 亿人全部变成绝对犹太奴，全人类所有正常人都死于两个完全不正常的希特勒手上，值得吗？全球变成 134 型的末日精神病院称为（134 型）末日精神病院（疯人院）、134（型）精神病院（疯人院）。

可见，全世界的正常人必须立刻选出世界共主、确立三界城堡法案（castle doctrine）、进行汉家天子的 9LC33×CC35721 文明立法、发布解放犹太奴宣言并解放全人类 80 亿绝对犹太奴，诛杀要牺牲全部中国人民和全世界保护精神病继续无限发作的全部 134 型精神病，昔日摩西（Moses）出埃及、今日全人类是出 134 疯人院、飞越 134 疯人院（就象 174 医院、301 医院一样带编码），不悲壮吗？不飞越 134 疯人院，全人类都得死；安倍晋三遇害、已经被病毒杀害的超过 2000 万人、中共近 10 年被屠村屠城杀害 17 亿人、全世界疫苗行刑式大屠杀，英国首相约翰逊、德国总理朔尔茨、意大利总理德拉吉等纷纷在黑材料下翻车，全球 80 亿人成病毒、疫苗及其利益团伙的无限犹太奴，谁能活？由此可见，134 精神病、末日精神病是以屠杀全球 80 亿人为代价的终极性精神病，这就是四步（飞越吞噬全球 80 亿人的 134 疯人院）拯救世界计划、IV 拯救世界计划、IV（IVY）计划、常春藤（救世、

终止末日精神病)计划(IVY Project)、常春藤终结末日(134)精神病计划,从而构成常春藤(救世)计划(IVY Project)四步走(四步曲)原则,称之为拯救全人类的弥赛亚常春藤立法、汉家天子常春藤立法。全世界只要对两个希特勒执行终结精神病的常春藤计划,80亿无限犹太奴即可得救,为什么全人类都在舍近求远或包庇精神病呢?

由此可见,现在全世界同时存在着两个希特勒,一个是新冠病毒式的无限增强型希特勒,另一个是象蚂蝗一样无孔不入无限希特勒、绝对希特勒、蚂蝗希特勒,最恶心也最邪恶。众所周知,二战只有一个希特勒,都够英美喝一壶去见了马克思(苏共远东第三支部和苏共);现在,全世界同时存在着一个无限增强型希特勒和一个无限希特勒,美国、日本、欧洲和全人类能得以善终吗?这双希特勒,还出现一个拉稀的希特勒(普京)和一个以被兜底著称的红肿希特勒,日夜操劳过度吃不了兜着走忍不住躲进普京拉稀的肛门避免成为苏哈曼尼第二,因为可怜的苏哈曼尼只留下一小截因为戴着戒指而幸免难的手指。人们肯定要想美国这地地狱火就9公斤多怎么就这么厉害呢?因为那是上帝的加持,它就是九两半一样威力无穷。

拉稀希特勒、蚂蝗希特勒和希特勒构成了祸国殃民、毁灭世界、炸毁地球的人类历史上的三个希特勒,人类社会就这么悲惨,长出了这么三个希特勒,好死不死还要拉别人一起去死,如拉稀希特勒和蚂蝗希特勒就是相互携手奔赴死亡的,害人害己还害世界,如放病毒毒死全世界超过2000万人,被这三个希特勒蹂躏过的世界显然叫阿三世界。

红肿希特勒灭绝人性、拉稀希特勒不顾他人死活(如日本人的死活和中国人的死活)、希特勒集中营批量杀害犹太人惨无人道,依据绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则,这世界即属绝对的三无世界,从而构成三无世界绝对原则。

阿三世界和三无世界,一个是下三滥、一个是毫无信用,最终都归于没品味,失德坐卦,欧洲弄破,乌克兰到处是废墟,这都已经是事实。

三个臭皮匠赛过诸葛亮,三个希特勒胜过猪哥亮肯定没问题。

依据绝对至上原则、绝对传达原则、一项绝对即属绝对原则,希特勒、三倍体精神病希特勒、四倍体精神病希特勒所患的精神病称为天花(板)精神病,是精神病、神经病中的极品,从而构成天花(板)精神病世界最高峰(天花板)原则,这才是真正的病毒溯源。

(9) 计算刑事学、计算犯罪学、花痴(强奸犯、毒瘾)元首(政党)祸国殃民毁灭世界(全毁灭)原则、花痴(强奸犯、毒瘾)灭世最终精神病(最终刑事犯罪)原则

下半年九月份新版的人教版教材对所有的淫秽、虐待、性变态、杀人等刑事现场除了AI换脸保留外,还变本加厉地增加了「收费性服务」的赤裸场面、幼女淫秽总动员令等,这些就是在最开放的日本也是要经过映画伦理管理委员会进行审级的,中共国则在人教版教材都不设防而泛黄。

儿童读物《易中天中华经典故事》的其中一册《论语·上》中,不少插图漫画人物形象裸露,对话涉色情描述,出现「泡妞泡吧」、「妹纸」、「晚上不喝酒,人生路白走」等不雅语言。「这是少儿读物呀,可怜的孩子!」公开资料显示,这套中小学儿童读物《易中天中华经典故事》是由上海世纪出版集团上海文艺出版社出版、果麦文化传媒股份有限公司(简

称果麦文化)发行,有二个绘制版本。有人说:如果整个社会都黄色化了,大家都习以为常了,就是审查者看到这些内容也感觉不足为奇。

综上所述,上述新版的中小学毒教材表明,在中共国的整个社会中,整个承载性系统的净量就无限淫秽、暴力、收费性服务赤裸场面合法化、幼女淫秽总动员令、女性淫秽总动员、同性恋淫秽总动员、杀人场面恶魔总动员等;依据同一律、结果映射前提原则,审查、管理这些教材的官僚体系只承受性系统必然也是无限淫秽、暴力、幼女淫秽、女性淫秽、同性恋淫秽、杀人恶魔总动员,上中下三社会层面都是邪恶总动员,在核心层面上就是无限花痴加吸毒毒瘾,,由此可见,冲动是魔鬼,邪恶政权无论冲动不冲动都是无限魔鬼的万魔之魔或万魔之王,自带变本加厉的无限冲动快感之无限核动力,即无论主动还是被动都是电臀,绝对为全人类万世念《三字经》反超度,称之为共党(邪恶政权)的无限花痴(总动员)刑事犯罪、无限花痴(总动员)精神病、无限毒品海洛因(总动员)刑事犯罪、无限毒品海洛因(总动员)精神病。

在无限花痴(总动员)刑事犯罪和精神病中,依据绝对相等原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、同一律,绝对的花痴(总动员)精神病、刑事犯罪、官方治国理政、国计民生等都是相等、无缝对接的,从而构成罪病勾结(官病勾结、毒病勾结、病罪官毒勾结、病罪官毒总动员)绝对原则、病罪官毒(勾结)总动员(绝对)原则、犯罪精神病等价原则、病罪官毒(勾结)等价原则。

花痴(毒瘾、毒犯)W的最核心罪状是,不管对方(你)U同意($A=|A|$)还是不同意($B=-|B|$),他都会把你就地正法,即以W为前提令U整齐划一地就地正法: $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$,其中A、B为任意实数,即属绝对归零C的,即属无理由摧毁一切至于绝对归零的粉碎性精神病、连意志都要毁灭的齏粉精神病,遑论肉体、生命和物质,从而构成花痴(毒瘾、毒犯)精神病绝对原则;进而,绝对的绝对归零C是被动的、花痴(毒瘾、毒犯)W是绝对归零C的主动原因和动力,也就是说,花痴W是有主动的而为主体的并且有生命是活的,花痴精神病竟然在超越常道在万物和规则层面上同步百炼成精而成魔了,同时花痴(毒瘾、毒犯)是超越绝对之无限大的: $W>C \rightarrow \infty$,则无限大 ∞ 之上还有东西而必然是有限的、违反矛盾律的而必然被规则归零Y的,称之为花痴精神病精(魔)、花王之王(所谓精尽人亡以最美好的、最幸福的面目之王如共产主义出现作最大限度的毁灭),从而构成花痴精神病精(花王之王)同步(具体和规则成精成魔)原则,此时,我们注意到核武器能毁灭地球但还无法毁灭宇宙,因此超越无限大的花痴至少是核武器级别的,从而构成花痴(毒瘾、毒犯)自带核武(器)原则、花痴(毒瘾、毒犯)自带核武动力(核暴力、核暴政)原则(尤其是能调用国家力量的元首)、花痴(毒瘾、毒犯)必死(无活、不归路、一条路走到黑)原则、花痴(毒瘾、毒犯)双归零原则、花痴双绝对原则、花痴(毒瘾、毒犯)精神病(神经病)双归零原则:花痴本身规则绝对归零、受害者直接被绝对归零,谁都可以活,唯独花痴不行,由此可见,什么人都能交纬度花痴和毒瘾者万万不能,什么人都能活唯独死罪的花痴和毒犯不能留,而且双归零的花痴比毒瘾者、毒犯还可怕,是最具暴力、暴政的群体,上

述即是计算刑事学、计算犯罪学（computational criminalistics、computational criminology）、计算精神病学，依此类推至于普遍情形同理成立。

如果花痴（强奸犯、毒瘾）者 W 是只摧毁对方意志而不摧毁肉体、生命、物质的，那么，花痴（强奸犯、毒瘾）者 W 不是绝对的，记为结论 F；然而，依据花痴（毒瘾、毒犯）精神病绝对原则、同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，花痴（强奸犯、毒瘾）者 W 是绝对的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得花痴（强奸犯、毒瘾）只摧毁意志不摧毁肉体（生命、物质）否定原则和花痴（强奸犯、毒瘾）意志（肉体、生命、物质）全摧毁（毁灭）原则，依此类推至于如下原则同理成立：花痴（强奸犯、毒瘾）元首（政党）只祸国殃民不摧毁世界否定原则和花痴（强奸犯、毒瘾）元首（政党）祸国殃民毁灭世界（全毁灭）原则、粉碎性（齏粉）精神病只摧毁意志不摧毁肉体（生命、物质）否定原则和粉碎性（齏粉）精神病意志（肉体、生命、物质）全摧毁（毁灭）原则、花痴（强奸犯、毒瘾）元首（政党）末日原则、花痴（强奸犯、毒瘾）元首（政党）末日落日原则、花痴（强奸犯、毒瘾）灭世最终精神病（最终刑事犯罪）原则。

能导致世界末日的精神病就是国家元首的花痴精神病，自带无限核动力发电装置的自行火炮式末日精神病、无限动力（活力）精神病、活性（活力）精神病，也就是说，花痴精神病不仅已经成精而获得象人一样的生命，而且还是精神病中的活力性国家元首，因此称之为末日精神病国家元首、无限自行性精神病、精神病妖精（害人精），从而构成末日精神病国家元首无限核动力（无限自行火炮）原则、（国家元首）花痴精神病国家元首原则、花痴精神病成精原则、花痴精神病激活（生命、活力）原则。也就是说，元首的花痴精神病就是精神病的（国家）元首：国家元首的花痴精神病就是宇宙精神病国度里的国家元首、世界末日的无限毁灭之王，神奇、灵异全发生在这世界上。

依据花痴精神病激活（生命、活力）原则，花痴精神病就象人一样是具有自行动力而成精并活着的无限体，就是精神病国度里无限的黑山老妖、金刚，又是一个老妖，太巧合了，从而构成（国家元首）花痴精神病黑山老妖原则、（国家元首）花痴精神病金刚原则，因此，国家元首花痴精神病又称为金刚精神病（刑事犯罪）、黑山老妖精神病（刑事犯罪）。

一部《西游记》，世界辛酸史，三魔再现，百几国狮驼岭，辛酸 5000 年走向末日。吴承恩预言世界 5000 年的大结局。

狮驼岭三妖吃掉八百里狮驼岭一国百姓制造百国灭国惨案，和今天世界差不多，亡蟒（王氓）灭国，畜牲狮子王，六畜兴旺、六亲不认的 666 臀象，衣冠禽兽

狮驼岭的四万八千妖魔，他们还不算最狠的，毕竟他们这么多妖，吃了好多年，才把八百里狮驼岭上的人类吃光；最狠的三魔王大鹏，一只妖一口气就把狮驼国一个国家的百姓全

部消灭。一些具有千年传统的城市以至中华大地，就毁在了妖魔领导手上。而最让人痛苦的是，决定人民命运的抉择权，完全不在人民手中。

大大王刀疤狮子王（被文殊菩萨骗后刀疤 scar、畜牲刀疤狮子王）就是在乌鸡国搞死真国王，自己当皇帝的文殊菩萨坐骑刀疤青毛狮子精，如同当面老毛把老蒋给篡夺了并四处送国土给外国而把中国变成乌鸡国，无限卖国求荣；如今刀疤二次篡夺而无上限直接全部出卖给俄罗斯普京作杀人本钱。王莽篡汉并无卖国、毛蛇篡蒋连篡带卖无限卖国、如今亡蟒直接灭国（无限卖国给普京），三蛇毁灭中华。

二大王是普贤菩萨的坐骑大象精，长得牛高马大，但似乎脑子不好使，如同二战中的日本战斗力暴表，可竟然头脑患老年痴呆症认世敌俄罗斯、苏联为基友（近交远攻脱亚入欧与世代为奴几千年的尼古拉二世搞基），还把 731 全套遗传给匪共，黑帮、邪教、杀人自杀的习惯性切腹、灭绝人性的纳粹大屠杀如南京大屠杀，上述六宗罪即属六畜兴旺，同时擅长六亲不认让列宁从背后把自己好兄弟尼古拉二世掏肛亡国（不怕脏不怕苦），最后自然屡屡六道轮回（二战抢来的东南亚领土全部吐出还被美国灭了国，就象搬运工苦力象一样无法自守还不设防简直胡扯），正象八百里狮驼岭的六牙老妖象。

三大王就厉害了，居然是如来的舅舅大鹏鸟（衣冠禽兽）。狮驼国曾经也是一座天朝之都。五百年前（也就是孙悟空被如来压在五行山那年和王莽篡夺大汉时期），大鹏鸟赶到这里，把国王及文武官僚、满城大小男女吃了一个干净，通通变成鸟粪和白骨，夺下了江山，自己当了国王，让虎狼豺豹当了臣民，所谓衣冠禽兽即是如此。苏联人制造 1937 年海参崴大屠杀、1900 年的海兰泡惨案、江东六十四屯惨案，现在俄军正在屠杀乌克兰人等，1945 年毁灭于苏联红军前人口总量超过 1 亿 3000 万，即苏联红军在满洲国的 10 个月中所屠杀的人口实际上远远超过一亿人，等等，显然就是民族性的衣冠禽兽，什么共产主义？人道主义？

（10）释迦牟尼的无上正等正觉为万国的持国权杖、计算国际关系学和国际关系第一原则

中共认贼作父（不知廉耻）、日本认匪作友（安全盲）、美国养虎为患（分不清无限军国主义的无界限之界限盲），结果是全人类有史以来最邪恶的共党和普京结为军事同盟而无限坐大，普京一边把乌克兰变成到处是废墟、一边拎着核武器直奔美国和北约，国与国之间的界限及其「城堡法案（castle doctrine、castle law）」化为乌有，民众的居所界限及其「城堡法案（castle doctrine）」或防御法随之化为乌有，人的肉体界限、器官界限及其「城堡法案（castle doctrine）」也随之化为乌有，全世界变成无限集中营的三无世界，全球 80 亿人随之成为绝对犹太奴任人宰割，依据别无选择绝对原则，今天全世界都会被普京及其伴侣的核武器别无选择地毁灭几千次，即属绝对的，其即成三国三不清绝对（别无选择）原则。

只要人们没有确立对上述绝对的三国三不清的完整认识 W，同时在解决之门关闭前彻底解决它们 U，那么，人们就必然面临着今日世界末日之悲剧，完整认识 W 即是如同释迦牟尼证得的无上正等正觉，由此可见，如果世界上没人或人们没有无限正等正觉，那么，全世界和万国、万民都必然是末日的下场而不可能再存在，由此可见，无限正等正觉承载着全球、万国的最后命运，从而构成（无限）正等正觉先于世界（万国、万民）原则、三国三不

清先于灭世（末日）原则、禁止三国三不清先于世界（万国、万民）传承原则、禁止三国三不清先于世界（万国、万民）原则。

任何国际关系都是相对的、兼容并蓄以至相互平衡的、可持续的，从而构成国际关系相对（兼容并蓄、平衡、可持续、合作）原则。

俄罗斯民族天赋神权而无限摧毁一切的绝对排他之大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划 W 等是绝对排他的，苏联人制造 1937 年海参崴大屠杀、1900 年的海兰泡惨案、江东六十四屯惨案，现在俄军正在屠杀乌克兰人等，1945 年毁灭于苏联红军前人口总量超过 1 亿 3000 万，即苏联红军在满洲国的 10 个月中所屠杀的人口实际上远远超过一亿人，其表明俄罗斯专杀外国人，其表明俄罗斯民族主义专杀外国人、绝对排他的，依据一项绝对即属绝对原则、绝对相等原则、绝对传代原则，其即构成俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）绝对（无限）排他原则、俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）绝对原则。

如果俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）W 是国际关系，那么，依据国际关系相对（兼容并蓄、平衡、可持续、合作）原则，其必然是有限的： $W < \infty$ ，记为结论 F；然而，依据俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）绝对原则，其必然有： $W \rightarrow \infty$ ，即 $W < \infty$ 是不可能成立的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）国际关系否定原则和俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）非（不可能）国际关系原则、俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）终结一切国际关系（终结和平、炸毁地球、末日）原则、依据法律禁止犯罪原则的禁止俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）原则，这种基于计算的国际关系即成为计算国际关系，计算国际关系学由此建立。

共党认贼作父（不知廉耻）、日本认匪作友（安全盲）、美国养虎为患（认不清无限军国主义的无界限之界限盲），三国三不清共同导致今天俄中军事同盟摧毁二战后基于规则的技术高度发达之国际秩序，同时祸水东引导致黄俄计划冲出欧亚走向世界全面毁灭地球，也就是说，俄罗斯民族天赋神权而无限摧毁一切的绝对排他之大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划 W，已经彻底终结全人类和平以至随时随地炸毁地球，由此可见，禁止三国三不清、禁止俄罗斯民族主义（大欧亚主义、大俄罗斯主义、黄俄计划）的（无上）正等正觉 T，即为全球和平、世界文明的国际关系之基石，称为国际关系第一原则，也是世界、万国、万民、万物得以传承、存在、发展的第一基石，如同国际关系、人类意识层面的第一「城堡法案（castle doctrine、castle law）」，从而构成意识（国际关系）「城堡法案（castle doctrine、castle law）」先于世界（万国、万民、万物）原则、意识（国际关系）「城堡法案（castle doctrine、castle law）」先于世界（万国、万民、万物）传承原则、（无上）正等正觉先于世界（万国、万

民、万物)原则、(无上)正等正觉先于世界(万国、万民、万物)传承原则、(无上)正等正觉意识(国际关系)「城堡法案(castle doctrine、castle law)」原则、(无上)正等正觉(无限)「城堡法案(castle doctrine、castle law)」原则、(无上)正等正觉持国权杖原则,也就是国际关系第一原则、世界(万国、万民、万物)第一原则。

此时,我们完成末日巢穴的溯源,三国三不清即为今天世界末日的祸根,释迦牟尼的(无上)正等正觉即为世界、万国、各民族的权杖(册封、印信),比照人们的房产证和证券,土豆恒久远,一颗永流传,春晚挂牌的土豆董事长蔡明看似毫不懂事,其实正在阐述着释迦牟尼的正等正觉。

(11) 解放犹太奴宣言(The Emancipation Proclamation: Jew Slaves)、解放猪奴宣言

脑瘫诗人余秀华《穿过大半个中国去睡你》;普京是《穿过大半个地球去睡你》,因为普京四处宣称他兜底他兄弟的政权,大家想想看,余秀华四处找男人去睡不就是把手伸到应该伸的地方去兜底吗?普京这一兜底肯定也是把人家给睡了,这千古一睡那自己给睡成了全世界战犯,那可是挨枪子的活。

一个不在服务区的脑瘫诗人在生理上有如此的雄心壮志,确实世间少有;一个被兜底而有恃无恐的半身不遂已经出卖国家和自己,随之从普京那里获得了无穷的冲动力,绝对是《穿越大半个脑袋去睡你》,睡狮猛醒冲动是魔鬼,结果是放病毒毒死全世界超过 2000 万人,睡死了这么多人同时也把自己睡成了邪恶轴心、人类公敌,前无古人后无来者,畜牲不如。

中共和国成为全人类的活摘器官工厂,全体中国人都称为全人类有史以来最血腥的红奴;在新冠病毒的笼罩之下,全人类超过 2000 万热成为火化炉里被烧得通红通共的火奴(火奴鲁鲁、檀香山 Honolulu),全世界都成为精神病的共奴,同时成为疫苗、生物、医疗利益团体的小白鼠之权奴,等等,依据别无选择绝对原则,全世界都一样,全人类都是绝对的赤裸奴隶,称之为赤奴(born slave or natural slave)、希特勒的纳粹集中营中的绝对犹太人奴隶(犹太奴、Jew slave),从而构成赤奴(火奴、红奴、小白鼠之权奴、犹太奴)绝对原则。二战中其只有犹太人成为希特勒集中营的死亡受害者;现在,全人类无论国家元首与平民,全都成为无限纳粹化的全球集中营中的无限犹太奴,国家元首们受害于黑材料、金钱自行火炮和病毒,全人类则受害于病毒、疫苗、活摘器官等。

猪有正面上长膘的自由,有吃的自由也有不吃的自由,显然不是别无选择的,主人为了给猪上膘,肯定是好吃的不断,称之为肉奴或猪奴,从而构成猪(奴)有长膘自由(非别无选择)原则。

依据别无选择绝对原则、猪奴有长膘自由(非别无选择)原则,绝对犹太奴无论处于什么状态下都是别无选择的,即属绝对的,显然是连猪都不如,因此犹太奴又量化宽松一点地称为猪奴,从而称为犹太奴连猪都不如原则。

现在，在两个希特勒的祸害下，阿三世界已经变成无限集中营，全体人民都是无限犹太奴，核武爆炸之后人们马上连犹太奴都没得做了，全部做鬼去了。

轩辕大帝封禅泰山成为天下共主，九州大地上谁也不服谁而不断相互征战和残杀的滔天祸水瞬间风平浪静，和平与祥和终于出现在神州大地上。本来，九州大地上人们连连争战、相互残杀、风起云涌、谁也不服谁，就象后来舜禹所面临的滔天洪水一样祸水滔天，可见，天下的人祸之水先于滔天洪水而出现，大禹是滔天洪水的成功治理者，轩辕大帝则是人祸洪水的成功治理者，也就是说，大禹是水君平洪水，轩辕是人君平祸水，这就是轩辕治水。

显然，神州大地上流祸已久的滔天祸水要平息早平息，不会等到轩辕大帝成为天下共主再平息，那肯定不可能是什么自行火炮，为什么如此神奇呢？

天子登基，主权归一，后历史朝代都有，但天下太平盛世则没几次，中华几千年，盛事不过7次：轩辕大帝（天下万族的万主之主）、周文王（首次确立文官治国）、秦始皇（定局中国2000年的天下族第一人主和人民领袖）、汉武帝刘彻（汉家第一天子）、唐太宗李世民（天下万族之主、通天教主）、宋仁宗赵祯（千古第一仁君）、明成祖朱棣，闭关锁国的康乾年代是被动的而不能算盛事，由此可见，天下祸水平息、太平盛世出现的直接核按钮不在天子登基，而在轩辕大帝一样的帝王身上，因为中华494帝除去上述七帝王都没出现万世开太平的局面，这就是排除了天子登基平息天下滔天祸水的可能性，但平息祸水的天子登基的主权归一肯定是必不可少的，从而构成排除天子登基直接平息天下滔天祸水原则。

此时，轩辕大帝用嘴巴命人创立了文字、制度、音乐等达到天下息戈兵而大治，由此可见，轩辕大帝的嘴巴、口水成了天下滔天祸水的克星和精神核武器，不象现在共产主义罪魁祸首的精神病核武器和口炮、口活核武器，从而构成（轩辕大帝）口水（嘴巴）平息天下滔天祸水原则、口水（嘴巴）先于天下滔天祸水平息原则、口水（嘴巴）凌驾于天下滔天祸水原则、轩辕大帝治水君王动口不动手原则、轩辕大帝治水君子（动口不动手）原则，当然，其实真正平息天下滔天祸水是轩辕大帝的智慧、能力、学识和品德等四大因素，我们只是用轩辕大帝的口水（嘴巴）来指代上述四因子而已，否则中华494帝人人都有口水和嘴巴，怎么就不能天下大治呢？

轩辕大帝治水君子动口不动手，这是人类有史以来（本次文明）的首创，轩辕大帝首创文字、制度、音乐、法律等常态性而无限教导天下为主，武力战后即停止而相对为辅，也就是象大禹治水以疏导为主、构筑堤坝增强疏导而不是围追堵截；大禹治水则是华夏文明对抗自然洪水的首创，禹王以疏导为主而不是鲧的围追堵截最后以失败而告终还丢了吃饭的家伙，综上所述三方，轩辕治祸水、大禹治洪水，都是以疏导、增强疏导为主，与圣经的诺亚方舟（Noah's Ark）异曲同工，因此，轩辕治祸水、大禹治洪水、诺亚方舟（Noah's Ark）逃离洪水（脱离险境而安全的种子之光），是人类文明的智慧之三道光芒，穿透丛林时代的漫漫黑夜，开启了人类国家、社会文明之时代，称为人类文明三水，三水开文明也开光明，从而构成三水开启（先于）人类文明原则、人类文明三水原则。

今天，近百年来的人类社会不仅中了三步倒的末日剧毒，更归结到世界产业最中心的东北亚战争之三步倒末日死结，人类文明的末日全军覆没即将覆水难收，全世界面临着轩辕大

帝时期的祸水滔天逐日来的末日终极版，天下共主是标配，汉家天子 9LC33×CC35721 立法是疏导并解决末日毁灭性压力的利器。

今天，放毒 A 者抗疫 B、罪犯 A 治理天下 B、荒谬错误的共产主义 A 成全人类最高理想 B 四处杀人： $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$ ， $\{A\} \cap \{B\} = \emptyset \Rightarrow A \in \emptyset$ 、 $B \in \emptyset$ 而 A、B 不存在，其中 A、B 为任意实数，罪犯放毒杀害全人类超过 2000 万人（Bill Gates 证实的）、与俄罗斯建立军事同盟让乌克兰变成到处是废墟等，法律上已经全部绝对归零却发生了林正英在天之灵的灵异事件，全世界活见鬼了，从而构成放毒者抗疫（罪犯治理天下、荒谬错误的共产主义成全人类最高理想）绝对归零（不可能、灵异事件、活见鬼）原则。

正如过去的四年中，闫博士拼命想救美国人和全世界免于病毒的灾难，但是占大多数的美国政要、政府和组织都假装不知道，宁睡不起，就象当年大侠霍元甲所面对的昏睡百年的满清帝国，可谓病入膏肓、病得不轻、积重难返。连自己人民的命都不要了的政府还合法吗？还能代表人民吗？人民日报日人民不就这么出来的吗？

中共认贼作父（不知廉耻）、日本认匪作友（安全盲）、美国养虎为患（认不清无限军国主义的无界限之界限盲），结果是全人类有史以来最邪恶的共党和普京结为军事同盟而无限坐大，普京一边把乌克兰变成到处是废墟一边拎着核武器直奔美国和北约，国与国之间的界限及其「城堡法案（castle doctrine、castle law）」化为乌有，民众的居所界限及其「城堡法案（castle doctrine）」或防御法也随之化为乌有；与此同时，邪恶政权为了敛财支持普京的战争，不仅以病毒清零取消了居民的居所界限及其「城堡法案（castle doctrine）」，同时无分别地取消了所有人的肉体界限、器官界限及其「城堡法案（castle doctrine）」，由此而来，希特勒为犹太人而建造的集中营变成了无限延伸打破世界每个国家、每个角落和每个人的住所、身体、器官，政府在疫情中以核酸检测，变成无限集中营的三无世界。

此时，为了拯救全世界的犹太奴，全世界尤其是毫无界限的中国人重建「城堡法案（castle doctrine）」，同时推进到国界、居所和身体器官三个界限是别无他法的，称之为三界城堡法案（castle doctrine），从而构成城堡法案（castle doctrine）三界立法原则、城堡法案（castle doctrine）三界立法先于解放犹太奴原则，也就是说，解放犹太奴、解放自己，人们必须确立三界城堡法案。

由此可见，人们要解放全世界犹太奴，至少必须经由如下三步：

第一，全世界选举出全球共主，疏导各位元首争霸的极端压力，同时解决世界主权归一问题；

第二，全世界确立三界城堡法案（castle doctrine）；

第三，汉家天子立 9LC33×CC35721 文明、弥勒立 9LC33×CC35721 佛法、弥赛亚 9LC33×CC35721 立法、天子立 9LC33×CC35721 兵法、确立 9LC33×CC35721 计算因果、确立 9LC33×CC35721 数学（佛法、兵法、政治、政治制度、经济、教育、社会科学、科学技术、半导体 IC、工匠工艺、医疗技术、航空宇航等），全面解决压力、技术、经济、战争、资源之问题，同时发展新技术以应对现在和未来的各种灾难、战争，象轩辕治水一样治理世界，

综上所述三点就是解放犹太奴三步曲，解放犹太奴宣言：The Emancipation Proclamation: Jew Slaves、或解放猪奴宣言：The Emancipation Proclamation: Pig Slaves。

1862年9月22日，林肯发表《解放黑奴宣言（The Emancipation Proclamation: Negro Slaves）》，160年后的今天，不仅黑人没解放，全世界还全部沦为病毒、疫苗、邪恶轴心的无限犹太奴、猪奴，任何人甘心吗？

黑奴有干活的无限责任，但是没有被病毒无理由干掉的生命危险；然而，现在的犹太奴不仅有被无限压榨而干活的无限责任，还有被病毒、疫苗、清零政策等无理由干掉的生命危险，也就是说，猪奴连当年的黑奴都不如；进而，现在无论是黑人还是白人、黄种人等都已经沦比当年集中营里的犹太奴还惨的猪奴，从而构成犹太奴（猪奴）不如黑奴原则。

7月11日，纽约市应急管理部门发布了一段90秒的视频，介绍了核武器袭击来临时，市民应该采取的行动：躲进建筑物、即刻清理身上的放射性残留物、密切关注媒体和政府发布的信息。这条视频引发美国网民讨论。纽约市应急管理部发言人回应称，纽约被核武器袭击的可能性非常低，发这个视频是「鼓励纽约人在发生此类事件时采取关键、简单的措施。」

由此可见，世界末日远在天边近在眼前，解放猪奴刻不容缓，全世界各国人民、元首、官员们是人就不要做猪，双解体是唯一的选择。

（12）制度（已经）失效原则、石榴籽抱对（抱团）活不了原则、俄罗斯无法审判乌克兰原则、俄罗斯军事水平无知、梅德韦杰夫军盲

任何制度都是有约束力的，即是有方向和特征的，从而构成制度特征（有方向）原则。

现在，全人类是毒犯A当元首当官B、杀人犯A当总统当法官B、畜牲们放着好好的日子B不过非要放病毒A屠杀全人类： $-|A|=|B| \Rightarrow A=B=0$ ， $\{A\} \cap \{B\} = \emptyset \Rightarrow A \in \emptyset$ 、 $B \in \emptyset$ 而A、B不存在，其中A、B为任意实数，如罪犯放病毒杀害全人类超过2000万人（Bill Gates证实的）、与俄罗斯建立军事同盟让乌克兰变成到处是废墟等，即属绝对归零的，也就不可能具有特征、方向的，依据制度特征（有方向）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对传代原则，其即构成世界（中共国、俄罗斯、美国、日本）制度（已经）失效原则。可见，香港特首李家超不算愚蠢，头脑非常清醒。

死到临头，象石榴籽一样紧紧抱住有用吗？一个人杀了那么多人、一伙人杀了那么多人，躲在人民群众之中抱对、抱团取暖有用吗？让我们用计算因果来计算下杀人犯能否存活。

任何掩盖、保护都是面向对象而有特征的，从而构成隐蔽（掩盖、保护）特征原则。

狙击手总是把自己伪装成向日葵、菊花、花草树木的，那是掩盖了自己的特征和分散了敌人的目光，这就是狙击手消除特征（无分别）原则。

如果无分别的民众W能为任何其他U提供隐蔽、掩盖、保护，那么，依据隐蔽（掩盖、保护）特征原则，民众W是能提供特征支持的，记为结论F；然而，民众是无分别的

即无特征的，罪犯、他人 U 隐匿在民众中就和一般民众一样是将自己暴露在破案者的目光、信息搜寻中，不可能得到任何额外的保护的，同时也没办法掩盖自己的特征，只是可能会分散对方的注意力但无法达到象狙击手一样隐匿自己特征的程度，也就是说，罪犯、他人 U 无法从无分别的民众处获得掩盖或反向特征的支持，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得罪犯隐藏（下沉、隐蔽、掩盖）于民众不被斩首（不被抓）否定原则、石榴籽抱对（抱团）否定原则和得罪犯隐藏（下沉、隐蔽、掩盖）于民众必被斩首（被抓捕）原则、石榴籽活不了（斩首、抓捕）原则、石榴籽抱对（抱团）活不了（斩首、抓捕）原则、石榴籽无法消化（拉出去）原则、大隐隐于市找死原则。

乌克兰放声要进攻克里米亚，俄罗斯放言要末日审判，这是可能的吗？

如果俄罗斯放言要末日审判，依据战争绝对原则、军队有限原则、同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，俄罗斯要用有限的军事行动 W 以核武器去执行绝对的战争 U 而审判乌克兰人，与绝对的战争 U 保持同一的军事行动 W 必然是无限的，记为结论 F；然而，依据军队有限原则，军事行动 W 是有限的而不可能是无限的，记为结论 G，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯审判乌克兰否定原则和俄罗斯无法审判乌克兰原则。比如，美国把俄罗斯的核武器的目标坐标修改成莫斯科，普京不就直接报销了？前不久，俄罗斯的一枚常规导弹刚被美国修改了一次飞回去把自己老巢给炸了。

由此可见，俄罗斯想要审判乌克兰，绝对是军事盲才会这么说的，战争绝对原则、军队有限原则就是天子兵法的结论。现在，连梅德韦杰夫这种前总统级的人都对军事如此无知。俄罗斯的下场绝对堪忧，资料如下。

乌称可能攻击克里米亚，梅德韦杰夫警告：审判日将迅猛地到来！

据路透社报道，俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫当地时间 17 日警告，乌克兰和西方大国拒绝承认莫斯科对克里米亚的控制对俄构成「系统性威胁」。他说，任何针对该地区的外部攻击都将引发俄方「审判日」式的回应。

当地时间 7 月 16 日，乌方两次发出警告，称可能会对克里米亚发起攻击。乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇表示，克里米亚大桥是「俄在乌克兰领海内非法修建的」，乌克兰向西方伙伴承诺不使用美欧提供的武器打击俄罗斯，但对克里米亚大桥这一限制并不适用。一旦出现技术可能，乌克兰就可能会攻击克里米亚大桥。当天早些时候，在回答记者关于乌军是否会用「海马斯」自行多管火箭炮和 M270 自行多管火箭炮系统来袭击克里米亚境内目

标的问题时，乌国防部情报局发言人斯基比茨基称，答案是肯定的。他还提到，「俄罗斯黑海舰队在积极采取行动」。

对此，俄塔斯社援引梅德韦杰夫 17 日对二战老兵的讲话说，如果克里米亚遭到攻击，「审判日将非常迅速且猛烈地到来」。路透社称，关于「审判日」具体指什么，梅德韦杰夫并未详细说明，但梅德韦杰夫此前曾警告美国，试图惩罚像俄罗斯这样的核大国在乌克兰的行动是危险的，称这可能危及人类。

另据俄罗斯国际文传电讯社报道，梅德韦杰夫 17 日说，「如果任何其他国家，无论是乌克兰还是北约国家，认为克里米亚不是俄罗斯的，那么这对我们来说就是一个系统性威胁」。「这是一个直接和明确的威胁，尤其是考虑到克里米亚发生的事情。克里米亚已重返俄罗斯，」梅德韦杰夫说道。

2014 年 3 月，克里米亚和塞瓦斯托波尔举行全民公投，超过九成投票者同意脱离乌克兰，加入俄罗斯。随后，俄总统普京与两地代表签署条约，允许克里米亚和塞瓦斯托波尔以联邦主体身份加入俄联邦。乌克兰不承认上述公投，反对克里米亚和塞瓦斯托波尔并入俄罗斯，西方国家由此对俄实施经济制裁。

19. 中美战争 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战

(1) 英美三大主战战略和南北夹击的 V 型战役计划、中美战争 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战布局、邪恶轴心硬死亡替代软死亡原则

安倍晋三遇害后的不到 10 天，美方就推翻对华承诺，即美国国务院已经批准了涉及金额大约 1.08 亿美元的对台军售案；对台上亿军售后，7 月 18 日，美国原国防部长马克·埃斯珀（Mark Esper）率团访问台湾，同行的还有意大利前总统外交顾问斯特凡尼尼，以及大西洋理事会资深副会长巴里-帕维尔，可见，安倍晋三遇害最后打醒了美国人，彻底扭转了美国日本的核心战略，对作为人类公敌的邪恶轴心的死亡处决也已经从巴哥达迪死前还能奔跑着的软死亡（有一定灵活空间）被调整为苏哈曼尼式的硬死亡（死时不再有任何自由度和空间而别无选择），从而构成邪恶轴心硬死亡替代软死亡原则。

在今年五月份出版的新书中，埃斯珀直言，美国的「战略模糊」政策已经不适应今天的中美关系了，美国必须运用手中的力量，避免以规则为基础的国际秩序「被中俄改变」。6 月 21 日，埃斯珀又在一场发布会上表示「游戏已经改变」，如今的「一中原则」已无用处，美国应该正视「应战问题」。

显然，综合各种信息，安倍晋三遇害已经让美国意识到，邪恶轴心不仅放毒屠杀全人类超过 2000 万人，更是不可能放过安倍级别的国家元首和政要，完全是无分别的无限侵略性和攻击性，既是全人类有史以来最邪恶的天花板，更是毫无廉耻、信用的鄙视链的最顶端，登峰造极、无与伦比，不消灭全世界都得死，于是，美国阵营改变了战略：东北亚对抗性消耗战的同时伴随着从广东到台湾到上海一带的诺曼底登陆，对东南沿海经济中心的资源摧毁 A 和控制、切断 B 双向进行，东南方向直接纵深插入 C 和东北亚的对抗性（拉锯）战 D 同时并举，因为东南的直接插入战争离俄罗斯军队在东北亚的大本营太远，俄军根本不会有效

介入，况且普京在欧洲和东北亚已经是泥菩萨过河自身难保了，这是一个 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战的战略部署和战役布局，称之为中美战争 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战布局。

本来，美国、日本是想在东北亚和俄中消耗战争，一举摧毁中共的权力中心北京而象二战控制天皇号令日军、日本投降一样，即象朱棣靖难、刘邦快速攻下秦国都城一样直捣蜂巢，这是直捣蜂巢战略、中心战略；现在，安倍晋三遇害表明，邪恶轴心不灭，世界永无宁日、全人类谁都不安全，拿下中共国东南沿海的经济核心区而断供普京战争来源别无选择，于是，美军不是基于台湾进行诺曼底登陆拿下东南经济核心区、就是基于台湾发动「鲁尔大轰炸」、「东京大轰炸」、「德累斯顿大轰炸」，不再等东北亚消耗战，综上所述两方面，其即是南北夹击的 V 型战役计划。

二战时，美国在日本广岛投放了「小男孩」、在长崎投放了「胖子」，不会在乎继续对哪个国家投放原子弹，因此，双解体势在必行，双方也是生死抉择，再无退路。如果说还有退路的话，那就是邪恶轴心交出放病毒的罪犯并赔偿一切损失。

由此可见，马克·埃斯珀就是山上徹也式的刺客，山上徹也用霰弹枪让安倍晋三逃无可逃，马克·埃斯珀用 $2 \times 2V^2$ 第一岛链决战布局从各个方向直刺中共心脏，直奔向目标，不再跟邪恶轴心任何废话，因此称之为 $2 \times 2V^2$ 大国战略刺客。全世界都在为安倍晋三和自己报仇血恨。

二战英国轰炸德国鲁尔水坝，4 亿吨洪水倾泻而下，3 万人被水冲走。在第二次世界大战中，随着德国于 1942 年空袭伦敦，英国也采取了对德国的战略作战。这次对德国作战的行动被称为「惩戒行动」，于 1943 年 5 月 16—17 日执行。1943 年 3 月执行炸坝任务的 617 中队，配备 19 架轰炸机于 5 月 16 日晚上 10 点，分 3 个编队起飞。进入鲁尔上空，冒着德国密集的高射炮火，低飞至 18 米高度轮番向 3 座水坝投弹。在这场轰炸中，鲁尔水坝中的默内水坝首先崩溃，1.3 亿立方米洪流从决口汹涌而出，坝下的水电站顷刻被毁灭。另外两座水坝也相继崩溃，水淹下游 80 公里的煤矿，125 座军需工厂受损停产，淹没农田 3000 公顷。通过这场残酷的轰炸，德国接近四亿吨洪水一泻而下，三万人被洪水冲走不知所踪，这场轰炸无疑是残酷的，德国许多平民因此而失去生命。

德累斯顿大轰炸是二战期间 1945 年 2 月 13 日—15 日由英国皇家空军和美国陆军航空队联合发动的针对德国东部城市德累斯顿的大规模空袭行动，是二战历史上最受争议的事件之一。英国史学家弗雷德里克·泰勒（Frederick Taylor）曾说：「德累斯顿被毁具有史诗般的悲剧性。这座象征着德国巴洛克建筑之美的城市曾经美得让人惊叹。而纳粹期间，它又成为德国的地狱。在这个意义上，就 20 世纪的战争恐怖而言，德累斯顿轰炸事件是一个绝对带有惩戒意味的悲剧」。

由此可见，德国鲁尔大轰炸和德累斯顿大轰炸表明，摧毁敌人经济命脉是英美的主战核心之一。

与此同时，二战快结束时，英美并没有把重兵部署在柏林，而是部署在波罗的海沿岸的港口区和经济发达区，可见，立足资源是英美的另一个主战核心。

诺曼底登陆代号「霸王行动」（英语 Operation Overlord），是第二次世界大战中盟军在欧洲西线战场发起的一场大规模攻势。接近三百万士兵渡过英吉利海峡前往法国诺曼底，诺曼底战役是世界上最大的一次海上登陆作战，使第二次世界大战的战略态势发生了根本性的变化，其表明立足气候是英美作战的另一主战核心。

综上所述，摧毁敌人经济命脉、夺取敌人经济命脉、立足气候是英美战争的三大主战核心，从而构成英美三大主战战略（核心）原则。

（2）东北亚：人类命运和世界命运的十字路口

埃斯珀说，印度-太平洋地区可能爆发无数的潜在冲突，其中许多都可能会涉及到中共。如果任由其爆发，将会波及全球。因此，他说，美国需要保持警惕，以履行其遏制中国共产党侵略的使命。埃斯珀表示，由于复杂而强大的经济、外交和军事的角色交织在一起，东北亚可能是地球上最动荡的地区。他指出，美国、中国和日本是地球上最大的三个经济体。

埃斯珀说：「牵扯到这三个国家的任何类型的冲突，都将在全球范围内产生涟漪。」

他还补充说，台湾和韩国本身都是技术进步的堡垒。同时，中国和朝鲜都是拥有核武器的共产主义国家，都在寻求扩大其影响力。

埃斯珀说：「世界上最大的战略引爆点是东北亚。」「我们必须着眼于此，关注它，并尽我们所能控制它。」

为此，埃斯珀表示，美国必须发挥更积极主动的作用，来控制并遏制可能导致该地区发生冲突的最紧迫情况。

由此可见，东北亚就是人类命运和世界命运的十字路口，就象纽约的时代广场，百老汇大街和第一七大街的交汇处，位于西 42 街道到西 47 街之间。

（3）为了守护先祖的遗骨和信仰的圣殿

天音《三峡船歌》诉说着轩辕大帝面对滔天洪水迎难而上、最后底定神州封禅泰山的英勇气概，这就是先于大禹治水的轩辕治洪水；与此同时，轩辕大帝命百官制定音乐、文字、法律，流传千古的 5000 年文明神琴也在此时首次承载了轩辕乐章流传至今，可谓万古开文明。

面对着九曲黄河的滔天洪水，禹王没有退却，三过家门而不入，最终平息毁灭山川大地如入无之境的史前大洪水，中华文明就此落地生根并繁衍生息至今。面对不可抗力的史前大灾难，华夏先民们没有逃避，而是知难而上，解决先于一切，置之死地而后生，这也是《三峡船歌》的核心要旨。

轩辕治人祸的祸水和大禹治大自然的洪水，都承载于《三峡船歌》的百折不挠，从而构成华夏轩辕大禹解决开文明原则、《三峡船歌》文明解决原则，也就是说，没有人祸祸水的轩辕解决、没有自然洪水的大禹解决解决，神州大地的 5000 年华夏文明就不可能延续至今，从而构成解决先于文明原则、文明解决原则。

如今，末日的最后洪水滔天而来，为了守护先祖的遗骨和信仰的圣殿，全人类都必须秉承轩辕大帝绝不后退的勇气和禹王无畏的气概，为自己、为子孙、为文明力战而胜，让全世界的文明得以继续，轩辕大帝、禹王在看着他们的子孙后代，不分种族的将士们，你们要后退吗？